

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL APRENDIZAJE

Variabilidad en el aprendizaje de conceptos ante taxonomía
verbal-no verbal y ansiedad basal e inducida.

TESIS

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ LÓPEZ

Victoria de Durango, Dgo., enero de 2023.

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL APRENDIZAJE

Variabilidad en el aprendizaje de conceptos ante taxonomía
verbal-no verbal y ansiedad basal e inducida.

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS PARA EL
APRENDIZAJE**

PRESENTA

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ LÓPEZ

DIRECCIÓN DE TESIS: OMAR DAVID ALMARAZ RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE TESIS: MARÍA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ POZO

Victoria de Durango, Dgo., enero de 2023.

DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN
PARA PRESENTAR EXAMEN DOCTORAL.

Victoria de Durango, Dgo., a 26 de agosto del año 2022.

C. MTRO. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ LÓPEZ

PRESENTE.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Titulación de esta Universidad, y tomando como base el dictamen emitido por su Comité Doctoral a su trabajo denominado:

**“VARIABILIDAD EN EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS ANTE TAXONOMÍA
VERBAL-NO VERBAL Y ANSIEDAD BASAL E INDUCIDA”**

Del cual es tutor el C. DR. OMAR DAVID ALMARAZ RODRÍGUEZ

Manifiesto a usted que reúne los requisitos establecidos al respecto por esta Institución. Por lo anterior, se dictamina favorablemente su trabajo y se le autoriza a presentar su EXAMEN DE GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS PARA EL APRENDIZAJE.

ATENTAMENTE
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”

DR. JOSÉ GERMÁN LOZANO REYES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TITULACIÓN

FARV

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
DE DURANGO

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mi querido hermano Yathve Israel Muñoz López,
quien siempre se preocupó porque yo viera de manera positiva la vida,
que no estuviera solo, en darme siempre algo de luz
y recordarme lo valioso que somos.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia por comprenderme y apoyarme aun con lo raro y difícil que soy, gracias por compartir su tiempo conmigo y haberme dado lo que pudieron para que yo lograra este paso profesional tan importante, gracias por su amor incondicional a: Antonio Ilich, Ángel, Dominga López, Jocelyn, José Ángel, Leonardo Antonio, María Guadalupe y Siegfried Uriel. Gracias a mi padre por enseñarme el espíritu crítico y gracias, madre, por enseñarme como amar.

Agradezco a la Dra. María del Rocío Hernández Pozo quien fue mi asesora en esta tesis, quien ha sido mi maestra desde la licenciatura y me acerco al camino de la investigación, estuvo conmigo en mi primera participación en un congreso internacional y en el primer artículo de revista y paso a paso, nos encontramos con proyectos mayores, muchas gracias, por creer en mí y apoyar mis ideas, por todo su apoyo y por enseñarme el maravilloso mundo de la ciencia en la psicología.

Gracias Dr. Omar David Almaráz Rodríguez por ser mi asesor durante estos años y por tener la paciencia de enseñarme y apoyarme en este trabajo de investigación tan especial.

Al equipo administrativo y académico de la UPD por su apoyo de inicio a fin en este proceso.

En verdad, gracias a todos por su invaluable apoyo.

INDICE

	Introducción	1
1.	Planteamiento del problema	2
1.1.	Delimitación del objeto de estudio	2
1.2.	Antecedentes	7
1.2.1.	Análisis general	7
1.2.2.	Revisión de investigaciones similares	13
1.2.3.	Conclusiones para la investigación.	20
1.3.	Preguntas de investigación	23
1.3.1.	Alcance descriptivo	24
1.3.2.	Alcance correlacional	24
1.3.3.	Alcance explicativo	25
1.4.	Objetivos	25
1.5.	Justificación	27
1.6.	Alcances de la investigación	29
2.	Marco teórico – conceptual	30
2.1.	Marco teórico	30
2.1.1	Teorías sobre el concepto	31
2.1.1.1	Conceptos como representaciones mentales	33
2.1.1.2	Conceptos como habilidades	33
2.1.1.3	Conceptos como objetos abstractos	34
2.1.1.4	Conceptos como imágenes mentales	35
2.1.1.5	Conceptos como definiciones	35
2.1.1.6	Conceptos primitivos y atomismo conceptual.	37
2.1.1.7	La estructura de los conceptos	38
2.1.1.7.1	La teoría clásica.	39
2.1.1.7.2	La teoría de prototipo.	39
2.1.1.7.3	La “teoría teoría” de conceptos	41
2.1.1.7.4	Pluralismo	41
2.1.1.7.5	Conceptos sin lenguaje	41
2.1.1.8	Conclusiones sobre las teorías del concepto	42
2.1.2	Teoría de Engramas	46
2.1.3	Conclusión teórica sobre el aprendizaje conceptual y decisiones sobre el uso de términos	49
2.2	Marco Conceptual	53
2.2.1	Aprendizaje	53
2.2.2	El concepto	55
2.2.2.1	Taxonomía verbal y no verbal del concepto	55
2.2.3	El concepto dinámico	56
2.2.4	Memoria	56
2.2.4.1	Problemas de la memoria y lenguaje	57
2.2.4.1.1	ToT y SoT	59
2.2.4.1.2	BoP y FoK	59
2.2.5	Ansiedad	60
2.2.5.1	Ansiedad basal e inducida	61
3.	Diseño metodológico	62
3.1.	Supuestos epistemológicos	62
3.2.	Método Hipotético – Deductivo	64
3.3	Alcance de la investigación	65

3.4	Diseño de investigación	66
3.5	Experimentos	68
3.5.1	Características metodológicas de los experimentos	69
3.5.2	Experimento con conceptos no verbales	70
3.5.3	Experimento con estímulos verbales	71
3.5.4	Experimento con ansiedad inducida y sin ansiedad	72
3.5.5	Pilotaje	72
3.5.5.1	Cambios en el experimento después del pilotaje	74
3.6	Hipótesis	75
3.6.1	Muestreo	76
3.7	Participantes de la investigación	80
3.8	Técnicas para la recolección de información	81
3.9	Instrumentos para la recogida de información	82
3.10	Plan general de análisis	83
4.	Resultados	84
4.1.	Resultados a preguntas con alcance descriptivo	85
4.1.1	Descriptivos no verbales.	85
4.1.2	Descriptivos verbales.	86
4.1.3	Análisis de resultados descriptivos	86
4.2.	Resultados a preguntas con alcance correlacional	88
4.2.1	Análisis de resultados correlacionales	92
4.3.	Resultados a preguntas con alcance explicativo	94
4.3.1	Resolución de hipótesis de taxonomía verbal – no verbal	94
4.3.2	Resolución de hipótesis sobre ansiedad provocada	98
4.3.2.1	Ansiedad provocada y conceptos verbales.	99
4.3.2.2	Ansiedad provocada y conceptos no verbales.	100
4.3.3	Análisis de resultados explicativos	105
4.4	Resultados de orden metodológico	106
4.4.1	Aparición de errores en recuperación de conceptos	107
4.4.1.1	Error <i>Tip of the Tongue</i>	107
4.4.1.2	Error <i>Slip of the Tongue</i>	108
4.4.1.3	Error <i>Feeling of Knowing</i>	109
4.4.1.4	Error <i>Bias of Perception</i>	111
4.4.2	Comportamiento de errores en recuperación de conceptos.	112
4.4.3	Conclusiones de orden metodológico	113
	Conclusiones Generales	117
	Referencias	124
	Apéndice	145
	Anexos	CLX

INDICE DE TABLAS

1	Términos principales	51
2	Operacionalización de errores	58
3	Ejemplo de distribución de estímulos	70
4	Percentiles de piloto en grupo de control	73
5	Percentiles de piloto en grupo experimental	74
6	Cambios hechos al experimento	74
7	Plan de análisis	83
8	Normalidad y homocedasticidad	84
9	Resultados en hombres y ansiedad	89
10	Resultados en mujeres y ansiedad	90
11	Diferencia entre grupos de ansiedad basal	92
12	Prueba para grupos verbal y no verbal	95
13	Prueba total	95
14	Prueba de hipótesis con ansiedad provocada	99
15	Pruebas ansiedad – verbal	99
16	Pruebas ansiedad – no verbal	100
17	Taxonomía verbal ante ansiedad provocada	101
18	Estadísticos BootStrap del SEM	103
19	Prueba de hipótesis error ToT	107
20	Prueba de hipótesis ToT con ansiedad estado	108
21	Prueba de hipótesis error SoT	108
22	Prueba de hipótesis SoT con ansiedad estado	109
23	Prueba de hipótesis error FoK	110
24	Prueba de hipótesis FoK con ansiedad estado	110
25	Prueba de hipótesis error BoP	111
26	Prueba de hipótesis SoT con ansiedad estado	112
27	Comparación entre errores verbales y no verbales	112
28	Regularidades entre teorías para la conformación del concepto	150
29	Conceptos familiares	157

INDICE DE FIGURAS

1	Artículos por país, año y autor	8
2	Análisis de antecedentes referentes al método	9
3	Variables relacionadas al aprendizaje de conceptos	10
4	Teorías citadas en el estudio	11
5	Variables relacionadas con aprendizaje conceptual por década	12
6	Estructura del concepto	44
7	Distribución teórica del concepto	45
8	Diseño de la investigación	67
9	Comparación de experimento entre grupo de control y experimental	71
10	Cálculo de N para estudios con ansiedad	78
11	Consideración de N	79
12	Población respecto a sexo	81
13	Porcentaje de aciertos	87
14	Modelo estructural ansiedad basal – aprendizaje de conceptos verbales	91
15	SEM Axb, Sexo, taxonomía V/nV y aprendizaje de conceptos no verbales	96
16	Estadísticos SEM	97
17	Estadísticos SEM Hombre, Axb, taxonomía verbal y aprendizaje	97
18	Modelo Estructural Ansiedad Basal -> conceptos no verbales y Ansiedad provocada	102
19	Modelo Estructural	104
20	Propiedades de los errores	115
21	Para ti ¿Qué es hogar?	152
22	Construcción de un concepto, Ley de engrafía y Teoría de Hebb	153
23	Ley de <i>Ecphory</i>	154

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje es un tema analizado desde diferentes perspectivas científicas; el conocimiento que se acumula a lo largo de la vida define al individuo y este a la sociedad, lo cual se vuelve una espiral que si bien en parte cíclica, no lo es totalmente, pues se desarrolla sobre su aprendizaje; el cual permite la supervivencia de los animales, entre estos el ser humano, desde luego con una complejidad mayor.

El estudio de este tema no puede recaer en una sola disciplina, tiene una base fisiológica básica para que se forme el aprendizaje, sin embargo, el descifrar como desarrollarlo y aprovecharlo, su relación con el medio ambiente y la conducta compleja depende de otras disciplinas; en esta investigación se decidió estudiar el aprendizaje partiendo desde la formación de un concepto, enfocándose en conocer su naturaleza no verbal o verbal y para enfocarlo más a la pedagogía de la vida diaria: como se da dicho aprendizaje en situaciones de ansiedad.

Para lograr los objetivos, se hizo primero una investigación teórica de los antecedentes, para decidir cómo abordar el tema y después con base en la teoría, y la hipótesis de la investigación, se desarrolló una metodología que permitiera obtener datos para resolver la cuestión de la investigación. Dicha metodología arrojó información sobre la naturaleza de los conceptos y también sobre la naturaleza de errores de recuperación como lo son el *slip of the tongue*, *bias of perception*, *feeling of knowing* y *tip of the tongue*, dichos errores mostraron una naturaleza más profunda de lo que en un principio pareciera.

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Delimitación del objeto de estudio

En esta sección se describe el contexto en el que se desarrolla la investigación, en el cual se revisan políticas globales recientes de desarrollo en la educación, desde la neurociencia y las ciencias del comportamiento, que se enlazan con descubrimientos recientes sobre el funcionamiento de los procesos de aprendizaje, hasta las políticas nacionales que invitan a tomar en cuenta este desarrollo.

En el año 2019 se presentó la iniciativa global “*Futures of Education learning to become*”, para re-imaginar, cómo el conocimiento y aprendizaje pueden dar forma al futuro del planeta y la humanidad, en este programa se destaca el aprovechamiento de los avances en la comunicación digital, la inteligencia artificial y la biotecnología en la educación (Organización de las naciones unidas para educación, la ciencia y la cultura [UNESCO], 2019).

Dentro del ámbito de la biotecnología se encuentran estudios recientes en neurociencia y en las tecnologías que apoyan en esta búsqueda de conocimiento sobre los procesos del cerebro; uno de los avances que se han dado, es en el tema de la memoria, es decir, la información guardada en el cerebro por la interacción del individuo con su medio ambiente, así como la recuperación de esos datos a través del acto de recordar, lo cual, forma parte de los procesos de sobrevivencia del individuo y de su relación con la sociedad.

En las ciencias del comportamiento, así como en la educación, un elemento decisivo es la memoria, desde lo educativo y cognitivo, el estudio de la memoria ha sido de especial relevancia y sobre este tema se han elaborado diferentes teorías que buscan explicar su funcionamiento; el fenómeno de la memoria, desde una perspectiva cognitiva, tiene referencias iniciales en las estructuras cognitivas llamadas esquemas (Piaget y Warden, 1926) que influyen en el comportamiento del sujeto (Beck, 1964, 1967).

A partir de los descubrimientos en estudios causales hechos principalmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (*Massachusetts Institute of Technology* [MIT]) con uso de la optogenética, se dan a conocer los engramas de memoria, que explican cómo funciona el procesamiento de la información en el cerebro a tal punto que han podido manipular a la memoria, hacer olvidar (Liu, Ramirez, Redondo y Tonegawa, 2015), implantar memorias falsas (Ramirez, Liu, Lin, Suh, Pignatelli, Redondo, Ryan, Tonegawa y 2013) y recordar memorias olvidadas (Ryan, Roy, Pignatelli, Arons y Tonegawa, 2015).

Una vez descubiertos los engramas de memoria, se reconoce que la información es procesada en el cerebro por racimos (engramas) neuronales, tanto en el almacenamiento, como en la evocación de los recuerdos. Cuando se percibe un estímulo semejante al ya aprendido, los efectos de tal estimulación reactivan los engramas y esto hacer recordar una memoria.

Es aquí donde se encuentra uno de los temas de la presente investigación, normalmente dentro del campo educativo, se puede dar por hecho que, una vez que

la memoria es recordada, está activa en el alumno; él, en teoría, la podría declarar verbalmente, pero en la práctica, ¿Pueden no ser declarados?, es decir ¿Podría ser que no todo conocimiento adquirido por el alumno es declarable? Desde luego hay conocimientos no declarables, por ejemplo, los movimientos y procedimientos, es decir lo guardado en la memoria procedimental, sin embargo, la pregunta en esta tesis se centra en los conceptos relacionados al conocimiento del mundo.

Esto parece natural con la formación básica de los conceptos en humanos muy pequeños o en especies que carecen de lenguaje, pero no de la habilidad de crear conceptos. Un ejemplo de la especie humana se da, cuando un niño que aún no aprende a hablar tiene hambre, digamos necesita carbohidratos, pide una galleta, la señala, esto sin pronunciar “galleta” pues aún no sabe que se llama así el objeto o aún no tiene desarrollada la capacidad del habla, sin embargo, el conjunto de propiedades que forman ese objeto, es decir el concepto de galleta está activo en su mente, racimos de neuronas están activados, aun cuando no está ligado a una etiqueta semántica. De lo anterior se desprenden algunos problemas, como el papel de la memoria semántica.

Lo anterior puede ofrecer nuevas perspectivas de abordaje al estudio de la memoria, en el aprendizaje común que se da en las instituciones escolares, por ejemplo, los alumnos que, por no conocer bien el idioma dominante, no pueden transmitir o explicar sus conocimientos sufrirán un efecto en su evaluación, es decir ¿Se evalúa el conocimiento o saber expresar el concepto?

En este sentido, Fodor (1998) critica la visión de los conceptos lexicales que usan sustantivos para la expresión y funcionan como categorías, y demostró lo inadecuado de tales supuestos, concluyendo que la ciencia cognitiva se encuentra en una situación donde no se puede avanzar, en las áreas que dependen de la formación de conceptos.

La realidad en su complejidad y variabilidad es mayor al número de palabras que hay, esto lleva a reconocer que hay información en la memoria que no tiene asignada un símbolo lingüístico, lo que puede provocar en el sujeto que interprete ese flujo de conocimiento, como intuiciones, premoniciones, sentimientos, y le pueda conceder una explicación mística, sobrenatural o esotérica a lo que está experimentando, o simplemente no pueda explicar lo que recuerda o piensa.

Pero, además, surge otro cuestionamiento en la investigación, aun cuando se tenga un significante relacionado al concepto ¿Puede ser que el alumno no pueda verbalizar? La respuesta conocida comúnmente es si, esto sucede en diferentes ocasiones, como cuando el sujeto siente que sabe algo, pero no puede expresarlo, como el error de la punta de la lengua (*Tip of Tongue* [ToT]) (Vigliocco et al, 1997), u otro es el error de desliz de la lengua (SOT), cuando se dice una palabra por equivocación en lugar de decir la más adecuada a la situación (Sauer, 2015).

Una explicación desde un enfoque de la enseñanza sobre el ToT es la que describen D'Angelo y Humphreys (2015) en su documento "*Tip-of-the-Tongue states reoccur because of implicit learning, but resolving them helps*", en el que concluyen que los problemas de no recordar el nombre de algo es cuando el aprendizaje es, en

su mayoría, implícito o no se relaciona o palabras; pero también dichos errores se relacionan con la ansiedad basal del alumno (James, Schmank, Castro y Buchanan, 2018), la cual es el nivel de ansiedad común de un alumno de acuerdo a su personalidad que predice las respuesta de este ante el estrés, a más ansiedad basal, más estrés; el estrés se puede presentar en diferentes escenarios para el alumno, como en situaciones de examen o evaluación, donde es común no poder recordar algo que se había estudiado, o en situaciones de exposición ante el grupo, etc.

Dentro del área de la enseñanza, de acuerdo con las políticas de Educación para la democracia y el desarrollo de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) recomienda que, en la formación de los docentes, se les actualice de acuerdo con los avances en diferentes disciplinas como la neurociencia (Garduño, 2019), en este caso, los recientes descubrimientos sobre la teoría de engramas, al tener relación directa con el aprendizaje, podría tener un impacto positivo en la forma en la que se enseña.

En este documento entonces, se visita desde una perspectiva cognitiva lo descrito por la teoría de engramas y atomismo conceptual de Fodor, para estudiar la creación verbal y no verbal de conceptos en el estudiante, así como la recreación de tal conocimiento y como la ansiedad basal, parte de la personalidad del estudiante, interviene en el aprendizaje de conceptos.

1.2. Antecedentes

Para conocer sobre el estado actual del conocimiento respecto al aprendizaje de conceptos, tema base de la presente investigación; se revisaron 74 artículos, la información se registró en una tabla que contempla las variables: autor, variables/temas, método/ tipo, técnicas, participantes, país, teoría y años; una vez realizada la captura inicial, los datos fueron analizados con el software de redes NodeXL, después de dicho análisis, se procedió a hacer la revisión de artículos que se acercan a la investigación realizada en este documento.

1.2.1. Análisis general

Los resultados obtenidos, dieron bases para centrar los temas y método para la investigación. El país con más investigaciones fue Estados Unidos de América (EUA), incluso en aproximadamente 20 años no consecutivos solo se encontraron registros en la base de datos SCOPUS en dicho país. El segundo país con más investigaciones fue Canadá y tercero Reino Unido. Siendo también solo países europeos, además de estados unidos los que se encontraron en el análisis. En este contexto, el autor que más llama la atención por su cooperación en más estudios y que abarca a dos países, USA y Noruega, es Wasserman.

Figura 1
Artículos por país, año y autor

Los estudios en su mayoría son de mínimo dos investigadores, aunque son más los equipos con más de 3 investigadores como se puede ver en la figura 1 con las palabras "et al."

Los estudios sobre la creación de concepto tienen mucho tiempo de ser investigados, el registro más antiguo que se encontró fue de 1914 y el más reciente el 2020, con las décadas más bajas en los 80s y 90s con solo 4 registros por década; el interés se renueva a partir del 2000 y el año con mayor número de registros es 2015, durante la investigación se pudo observar cómo los puntos en que se aborda el estudio varía, en los últimos años se relaciona más con la psicología experimental (Figura 1).

Figura 2
Análisis de antecedentes referentes al método

Se encontró que la mayoría de las investigaciones se realizaron con un enfoque cuantitativo, pues solo se registró una investigación de tipo cualitativo con un estudio de caso y 3 artículos de revisión (Figura 2). Los alcances de las investigaciones fueron en su mayoría causales y en aproximadamente en una proporción 2:1 correlacional.

Respecto a los sujetos, la mayoría fueron estudios sobre humanos, en segundo lugar, palomas y en tercero diferentes tipos de primates, sin embargo, se puede señalar que los estudios correlacionales fueron en su vasta mayoría sobre humanos. La técnica de investigación más usada fue la de discriminación y finalmente, el número de sujetos vario mucho como se puede ver en la parte alta de la figura 2, pero un dato importante es que las investigaciones con humanos fueron las más numerosas en cuanto a sujetos, normalmente con otras especies, la n fue baja en su mayoría en rangos de 3 a 10.

Figura 4
Teorías citadas en el estudio

En la figura 4, se analizan las variables relacionadas con las teorías de conceptos que explican los fenómenos analizados, sin embargo, en la mayoría de los artículos no se hace referencia a una teoría de conceptos específica, por lo que esta información se puede tomar con reservas conociendo que solo se refiere a los artículos que las refieren que son mínimos. Las teorías usadas en orden de menor a mayor son Teoría del aprendizaje de Rommetveit, psicoanálisis, teoría de engramas y teoría cognitivo conductual.

1.2.2. Revisión de investigaciones similares

A continuación, se describen algunas investigaciones cercanas al estudio que se realiza en esta tesis, en primer lugar, se revisan artículos que comparten de alguna forma el tipo de experimentos que se buscan realizar en el presente trabajo, luego documentos que se relacionen con las variables de interés.

Luis Antonio Pérez-González publicó en 2008 un artículo llamado formación de conceptos basados en relaciones de valor evaluados con un procedimiento de emparejamiento con muestra, el cual estudia la formación de conceptos basado en relaciones, donde con sujetos adultos se hicieron pruebas de aprendizaje y discriminación de figuras que variaban en colores, formas y orientaciones (Pérez-González, 2008).

Durante el estudio se realizaron tres experimentos donde finalmente todos los resultados de figuras resultaban de combinar tres valores y el participante seleccionaba “yes” ante figuras nuevas. El acto de generalización relacionado a los conceptos no se alteró, por lo que el experimento solo trabajo en la discriminación (Pérez-González, 2008).

Los resultados del experimento, mostraron propiedades únicas de los conceptos que se basan en relaciones, retando teorías previas sobre la formación de conceptos, un ejemplo es que cuando los sujetos aprendieron un concepto basado en relaciones, su rendimiento permaneció inalterado después de aprender una simple discriminación, lo cual es importante por dos razones, aprender un concepto más

simple no podría alterar al concepto basado en relaciones y segundo, el concepto basado en relaciones previene que la persona aprenda un concepto más básico con valores de una dimensión que haya sido relevante para el aprendizaje de conceptos basado en relaciones (Pérez-González, 2008).

El siguiente artículo se encuentra dentro del contexto educativo, una investigación de Runquist y Hutt (1961) que visita a la formación de conceptos verbales con estímulos pictóricos y de representaciones verbales. En él se comenta que la formación de conceptos por asociación se ha concebido como un proceso por el cual un grupo de estímulos consistentemente elicitaba la misma respuesta, y que un factor determinante para medir la formación de conceptos es la facilidad en que un estímulo elicitaba la respuesta común (Runquist y Hutt, 1961).

Para los estudios sobre el tema, los investigadores usaron tres condiciones, la condición verbal constituida por el nombre del objeto, Imagen dominante con la correcta asociación enfatizada en la imagen y finalmente la Imagen no dominante, con la correcta asociación desenfanzada. Se estudio una variable demográfica relativa al grado del estudiante (Runquist y Hutt, 1961).

Durante el experimento cada sujeto tomo asiento frente a una mesa teniendo del otro lado al experimentador, se le expuso un estímulo manualmente por tres segundos con un intervalo de dos segundos entre cada uno, las instrucciones fueron que el sujeto describiera con palabras de una lista al objeto en el estímulo durante el intervalo de tres segundos. Se le dijo al sujeto que solo una palabra de las que usara

sería correcta, por lo que si no respondía en ese tiempo se contaría por malo el ítem (Runquist y Hutt, 1961).

Runquist y Hutt (1961) exponen como resultados que, el aprendizaje de conceptos fue mejor cuando las instancias fueron presentadas por palabras, seguidas por imágenes con el concepto acentuado; estos resultados los atribuyen a la naturaleza del concepto estudiado.

El siguiente artículo de Byosiere, Feng, Chouinard, Howell y Bennett (2017) estudia el aprendizaje de conceptos relacionales con una actividad de discriminación para generalizar un estímulo nuevo, en esta ocasión el estudio se realizó con perros, esto es importante pues deja de lado cualquier polémica sobre el aprendizaje de conceptos sin el uso de semántica, pero aún más, la revisión de este artículo muestra el uso de las dos principales variables en el estudio del aprendizaje de conceptos, la generalización y la discriminación.

Se usaron ocho perros "*lagotto rogmanolos*", los cuales ya estaban entrenados en seleccionar uno de dos círculos presentados en una pantalla, todos los perros fueron entrenados en seleccionar el círculo más grande excepto uno de ellos, así los animales se distribuyeron al azar en dos grupos, al final del entrenamiento que duró doce semanas los perros podían seleccionar el círculo con cambio de tamaño con un mínimo de 80% de ocasiones. En resumen, se encontró en los resultados que fueron capaces de generalizar una regla de discriminación previamente aprendida, relativa a un estímulo nuevo (Byosiere et al., 2017).

Finalmente se revisan los que tienen como tema, la investigación de los errores TOT o FOK y SOT que pueden ser una herramienta para conocer el funcionamiento de la memoria, toda vez que se relacionan con la recuperación de conceptos.

En un sentido más cercano a la situación escolar, se revisa el artículo de James et al. (2018) “Los estados ToT se incrementan durante la observación de evaluación”; en este documento, se probó la asunción de que la dificultad de recuperación de palabras aumenta cuando el que habla es observado o evaluado, el estudio dio como resultado que la asunción si se relaciona con la realidad, además de que personas con mayor ansiedad en situaciones sociales, padecen en mayor cantidad la aparición de errores TOT.

Schwartz y Metcalfe (2011), en su artículo *Tip-of-the-tongue (TOT) states: retrieval, behavior, and experience*; desarrollaron una investigación en la que analizaron la recuperación de la memoria semántica, tomando como base el error TOT, que ocurre cuando se busca recordar alguna información que se tiene, pero se dificulta o se imposibilita. En dicho documento, se analiza la importancia del fenómeno TOT como una herramienta fenomenológica para conocer la experiencia y su relación con el comportamiento y la cognición, esto gracias a la universalidad del fenómeno, frecuencia, recreación en laboratorio y referentes comportamentales (Schwartz y Metcalfe, 2011).

Sauer y Schade (2019) publicaron en “*researchgate*” en formato de artículo el documento llamado: *On the emergence and resolution of tips of the tongue and their relation to slips of the tongue*, basado en la tesis de doctorado de Sauer (2015) con el

mismo nombre. En su investigación buscan modelar la aparición de los estados TOT y su relación con los deslices de lengua (SOT). En primer lugar, presentan un modelo de producción de lenguaje, para después explicar los estados TOT y SOT dentro de ese modelo, con lo que hacen una sub-clasificación de los fenómenos TOT, finalmente comparan las predicciones hechas con sus modelos con los resultados de experimentos (Sauer y Schade, 2019).

Concluyen que los SOT y los estados TOT son el resultado de que algo sale mal durante el proceso de producción del lenguaje. El modelo propuesto incluye el supuesto de que las sílabas sirven para conectar la representación del fonema a los programas motores (Sauer y Schade, 2019). Describen que los errores SOT y TOT, la palabra objetivo y la palabra error generalmente coinciden en la categoría sintáctica, de modo que un sustantivo objetivo casi siempre se reemplaza por otro sustantivo (Sauer y Schade, 2019).

Finalmente indican que modelar el proceso de producción del lenguaje ofrece pistas sobre cómo mejorar el diagnóstico y la terapia de la afasia y otros trastornos del lenguaje (Sauer y Schade, 2019). Durante este documento se explica que el modelo plantea la creación del concepto antes de asignarle el léxico, lo cual apoya a la hipótesis de investigación de esta tesis (Sauer y Schade, 2019).

El artículo llamado "*Tip-of-the-Tongue states reoccur because of implicit learning, but resolving them helps*" publicado por D'Angelo y Humphreys (2015), describe una investigación con enfoque cuantitativo, que durante seis experimentos, provoca estados (TOT), para investigar si los TOT en palabras particulares tienden a

repetirse para los hablantes y examinar si este efecto puede atribuirse al aprendizaje implícito de un mapeo incorrecto del lema en la fonología para esa palabra (D'Angelo y Humphreys, 2015).

Los resultados del estudio delinean dos efectos de aprendizaje que ocurren durante los TOT: la tendencia de los TOT a palabras particulares a repetirse (el efecto de error de aprendizaje), así como el aprendizaje correctivo que surge cuando las personas resuelven sus TOT (la resolución efecto) (D'Angelo y Humphreys, 2015).

En los experimentos, se hicieron tres descubrimientos principales. Primero, los TOT tienden a repetirse, este efecto de repetición parece deberse al aprendizaje del estado erróneo, en lugar de simplemente debido a la dificultad específica del elemento. Se sugiere que ocurre a través del refuerzo de tipo hebbiano del mapeo incorrecto entre el lema y fonología que caracteriza el estado TOT, lo que hace que un intento de recuperación posterior sea un poco más probable de seguir esta ruta incorrecta y, por lo tanto, dar como resultado otro TOT. Finalmente, la resolución del TOT de manera espontánea o con apoyo externo, conduce a una mayor probabilidad de recuperación exitosa posterior, que simplemente recibir la respuesta correcta (D'Angelo y Humphreys, 2015).

Los investigadores creen que, para que el aprendizaje correcto supere el aprendizaje erróneo, debe comprometerse con las mismas vías específicas que anteriormente estaban optimizadas de manera subóptima (D'Angelo y Humphreys, 2015); estos hallazgos refuerzan la noción de que el sistema de producción del lenguaje es dinámico y continuamente aprende de la experiencia, incluso cuando esa

experiencia es errónea (D'Angelo y Humphreys, 2015); finalmente, cabe señalar la importancia de este artículo pues plantea experimentos no invasivos para el estudio de la memoria semántica.

Finalmente en el artículo con título "*On the Tip of the Tongue: An Event-Related fMRI Study of Semantic Retrieval Failure and Cognitive Conflict*", Maril, Wagner y Schacter (2001), presentan un estudio con enfoque cuantitativo, cuyo objetivo fue encontrar correlaciones neuronales con el TOT es decir un conflicto cognitivo de recuperación semántica; también buscaron determinar si el circuito neural prefrontal cingulado-lateral anterior medía en la resolución del conflicto (Maril, Wagner y Schacter, 2001).

Para provocar los estados TOT y ser analizados, se realizó un experimento en el que se le presento a los sujetos, pares de pistas semánticas, ejemplo: *Pulp fiction* + director; Japón + capital; que les pedía una palabra meta, en el caso de los ejemplos Tokyo y Tarantino; la mayoría de los ítems meta fueron nombres propios de lugares o nombres (Maril, Wagner y Schacter, 2001), pues dichos elementos son los que se asocian más con los TOT (Brown, 1991).

Los resultados de la investigación revelaron que los eventos fallidos de recuperación acompañados de TOT incentivan una respuesta selectiva en las cortezas cingulado-prefrontal y que, durante un TOT, los mecanismos de control cognitivo pueden ser reclutados en intentos de resolver el conflicto y fallo de recuperación que caracterizan dicho fenómeno (Maril, Wagner y Schacter, 2001).

1.2.3. Conclusiones para la investigación.

En esta sección se comentan los resultados obtenidos en el análisis de 74 artículos, así como de la revisión de las publicaciones que se acercan al tema de investigación de esta tesis, esto para cumplir con dos objetivos, el primero es el de decidir cómo abordar este trabajo, así como identificar las variables, con base en los antecedentes y el segundo es el de hacer enlace con la sección de preguntas de investigación proveyendo los argumentos en los que se basan dichos reactivos.

Las conclusiones del análisis de antecedentes son diversas, en primer lugar, las investigaciones con más relevancia se encuentran en EUA específicamente en el MIT, los estudios sobre engramas de memoria tienen su máximo exponente en Susumu Tonegawa, él y sus colegas, trabajan también, con otros cuerpos de investigación alrededor del mundo. El enfoque más usado en las investigaciones fue el hipotético deductivo, especialmente con alcance causal y en segundo lugar correlacional, sin embargo, aparecen con cierto grado las investigaciones basadas en revisiones teóricas y los diseños fueron experimentales, con una sola excepción.

La teoría de engramas fue la base de búsqueda por lo que apareció en todas las investigaciones y está estrechamente relacionada con las neurociencias, se relaciona en algunas investigaciones con la teoría de Hebb que explica la plasticidad y fuerza de las conexiones interneuronales, y finalmente aparece en varias ocasiones la teoría cognitivo-comportamental. La teoría de engramas, describe el funcionamiento de la memoria.

Teóricamente se conceptualizan varios tipos de memoria: de acuerdo con el tiempo que dura, con los tipos de información que guarda y la función que tiene. Sin embargo la memoria semántica, relacionada con el uso de palabras, solamente tuvo 3 investigaciones, dos de ellas de alcance correlacional y una que apareció en una revisión teórica, finalmente la memoria declarativa, relacionada con la semántica solo apareció en un estudio de alcance exploratorio, por lo que, a pesar de la importancia de la memoria semántica y declarativa en nuestra cultura actual, existe muy poca investigación al respecto, dejando un vacío teórico, esto lo reafirma Eichenbaum (2016) con su artículo "*Still searching for the engram*" donde describe la falta de información sobre los engramas relacionados a la memoria semántica y declarativa.

En la revisión de investigaciones similares, en cuanto a la realización de experimentos para estudiar conceptos, se encontró que tenían en común el uso de la relación entre propiedades, la discriminación entre características y uso de estímulos visuales y que, para cada ensayo se daba un tiempo determinado, teniendo una diferencia el artículo de Runquist y Hutt (1961) que uso además representaciones verbales. Conocer las diferentes características de los experimentos, sobre todo como se presentaron los ensayos, ofreció ciertas pautas a seguir en el diseño de los experimentos para la presente investigación.

En cuanto a los resultados presentados, Pérez-González encuentra la importancia de la formación de conceptos con base en las relaciones entre propiedades sin el uso de léxico, esto último se verifica automáticamente con el estudio de Byosiere et al. (2017) quienes muestran el aprendizaje y modificación de

conceptos en animales, por obvias razones sin el uso verbal. Por otro lado, y de cierta manera contraria, Runquist y Hutt (1961) encontraron mayor recuperación de conceptos ante estímulos verbales. Por lo que queda pendiente revisar la diferencia entre aprendizajes con estímulos verbales y no verbales.

Otros métodos para el estudio de los conceptos son los experimentos usando los fenómenos TOT, SOT y FOK (Maril, Wagner y Schacter, 2001; Brown, 1991; D'Angelo y Humphreys, 2015) relacionados a la recuperación de palabras de la memoria. Schwartz y Metcalfe (2011) analizan su importancia como una herramienta fenomenológica para conocer la experiencia y su relación con el comportamiento y la cognición, esto gracias a la universalidad del fenómeno, frecuencia, recreación en laboratorio y referentes comportamentales (Kikyo, Ohki y Miyashita, 2002).

Sauer y Schade (2019) explican un modelo que plantea la creación del concepto antes de asignarle el léxico, esto se relaciona también con los fenómenos TOT, SOT y FOK donde la recuperación del significante es el problema; con esto, se planteó el uso de conceptos como una de las variables de la investigación. En conclusión: se proyectó, el uso de métodos de experimentación en laboratorio para estudiar la recuperación de conceptos de la memoria.

En las investigaciones revisadas sobre el tema de los errores de recuperación, se encontró la relación de estos con el aprendizaje de conceptos verbales, cabe señalar que, se empieza a deslumbrar en las conclusiones que hay una formación de conceptos antes del anexo de verbos a tales racimos de propiedades, aun cuando se habla de básicamente conceptos lexicales por la naturaleza del error ToT y SoT.

Sobre la aparición de errores, se encontró que se da en situaciones de ansiedad y estrés (James et al., 2018) y en el resto de investigaciones los relacionan con errores de aprendizaje, en el momento de la creación de palabras por sílabas (Sauer y Schade, 2019) o porque se han aprendido mal y por tanto se vuelven a repetir (D'Angelo y Humphreys, 2015); en conclusión, durante una situación de necesidad de recuperación de información verbal estos pueden aparecer, ya sea por errores en la relación motora con la cognitiva, o inadecuado aprendizaje, esto aumenta en situaciones de estrés.

En estas investigaciones, si bien se habla de un evento de recuperación de memoria, los errores se abordan generalmente desde lo lingüístico, sin embargo, en la mayoría no se toma en cuenta como posible causa el funcionamiento de la memoria como principal variable; aunque se empiezan a acercarse a ese tema algunos investigadores como Sauer y Schade (2019). Por lo que se puede considerar investigar los procesos de aprendizaje y situaciones de ansiedad con la aparición de errores de recuperación.

1.3. Preguntas de investigación

El estudio se llevó a cabo con estudiantes de preparatoria y la pregunta principal del estudio fue:

¿Cuál es la variabilidad en el aprendizaje de conceptos ante taxonomía verbal-no verbal y ansiedad basal e inducida?

Mientras que, por la naturaleza del experimento, se incluyó una pregunta de orden metodológico: El tipo de ensayo que se utiliza en el aprendizaje conceptual, ¿Cómo afecta a la aparición de errores por omisión o selección?

1.3.1. Alcance descriptivo

Sin embargo, para contestar a las preguntas anteriores, se necesitó responder a otras con alcances descriptivo, correlacional y explicativo. Con un alcance descriptivo, las preguntas de investigación a responder con los experimentos fueron:

Después de la exposición a estímulos sensoriales de naturaleza verbal relacionados a un objeto:

- ¿Cuántos aciertos en el aprendizaje de conceptos tienen los estudiantes de preparatoria durante los experimentos?
- ¿Cuántos errores en el aprendizaje de conceptos cometen los alumnos de preparatoria durante los experimentos con y sin situaciones provocadoras de ansiedad al percibir un estímulo sensorial relacionado?

1.3.2. Alcance correlacional

Con un alcance correlacional, las preguntas de investigación a responder con los experimentos fueron:

- ¿Cuál es la relación estadística entre el sexo de los estudiantes y el número de aciertos en los experimentos con y sin situaciones de ansiedad inducida y basal?

- ¿Cuál es la relación estadística entre el sexo de los estudiantes y el número de aciertos en los experimentos de aprendizaje conceptos verbales y no verbales?
- ¿Cuál es la relación estadística entre la ansiedad basal y el número de aciertos en los experimentos de aprendizaje conceptos verbales y no verbales?

1.3.3. Alcance explicativo

Con alcance explicativo, donde se comparan grupos de control con experimentales y las variables independientes a manipular: taxonomía verbal – no verbal de los conceptos, así como la ansiedad; las preguntas formuladas se formularon como sigue:

- ¿Cuáles son las diferencias estadísticas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales y la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales en el experimento?
- ¿Cuáles son las diferencias estadísticas entre la media de errores de conceptos verbales y no verbales con y sin ansiedad inducida?

1.4. Objetivos

Objetivo primario:

- Relacionar como se da la variabilidad en el aprendizaje de conceptos ante taxonomía verbal-no verbal y ansiedad basal e inducida.

Objetivo metodológico:

- Determinar cuáles son los efectos del tipo de ensayo que se utiliza en el aprendizaje conceptual sobre la aparición de errores por omisión o selección.

Objetivos secundarios para alcance explicativo:

- Demostrar las diferencias estadísticas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales y la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales en el experimento.
- Comprobar las diferencias estadísticas entre la media de errores de conceptos verbales y no verbales con y sin ansiedad inducida.

Objetivos secundarios para alcance correlacional:

- Conocer cuál es la relación estadística entre las variables demográficas y el número de aciertos y errores en los experimentos.
- Conocer la relación estadística entre la ansiedad basal y el número de aciertos y errores en el aprendizaje de conceptos verbales y no verbales.

Objetivos secundarios para alcance exploratorio y descriptivo:

- Detectar el número de aciertos en el aprendizaje de conceptos tienen los estudiantes de preparatoria durante los experimentos.
- Calcular la cantidad de errores en el aprendizaje de conceptos cometen los alumnos de preparatoria durante los experimentos con y sin situaciones provocadoras de ansiedad al percibir un estímulo sensorial relacionado.

1.5. Justificación

Reconocer formalmente que el alumno puede haber obtenido conocimientos, pero estos, no pueden ser declarados por diversos factores; podría proveer a los pedagogos de algunas opciones para aprovechar el conocimiento no declarativo, como el ajustar la dinámica de enseñanza para que los conocimientos aun, no declarativos, lo sean, al asignarles un elemento semántico.

Cambiar la visión que se tiene del aprendizaje contemplando que el alumno, aunque no pueda declarar sus conocimientos, los podría tener, esto llevaría a la dinámica enseñanza aprendizaje a cambiar la forma en que se evalúa y se aprovecha o reproduce el conocimiento o brindar herramientas para que el alumno pueda expresar lo que sabe.

Lo anterior es necesario sobre todo en educación con nativos y personas que no conocen el idioma dominante. Pero también estos problemas pueden aparecer en situaciones que disparan la ansiedad de los estudiantes, por lo que el docente, al conocer sobre el tema, podría cambiar sus dinámicas de trabajo para evitar situaciones estresantes o no, de acuerdo con el grupo de alumnos que tenga, ya sea para enseñar un contenido, como también para la evaluación, pues si no se atiende la variable de la ansiedad, la evaluación no representará la realidad de los alumnos.

Otra cuestión para abordar es que, los avances de la neurociencia que incluyen a la forma en que se concibe el aprendizaje, aún son desconocidos en la población docente, pues falta el paso intermedio que es relacionar los conocimientos biológicos

con las teorías educativas, este puente se encarga de ponerlo la neurociencia cognitiva, y es donde se plantea la situación de esta tesis.

En un sentido teórico, existe un debate extendido a través del tiempo sobre la naturaleza de los conceptos, dichos debates en su mayoría tienen su campo en lo filosófico y en las ciencias cognitivas, y aunque hay investigaciones sobre estos temas, el debate sigue.

Sin embargo, con los descubrimientos hechos por Tonegawa y su equipo sobre el aprendizaje, logrando experimentos causales con alcances explicativos, este debate sobre los conceptos puede dar un paso hacia la realidad, ya que una ciencia dura está demostrando cómo funciona el aprendizaje y sobre la formación de conceptos biológicamente, pero además muy cercana en su descripción con la teoría de Fodor del atomismo conceptual, por lo que, se busca en este documento abonar en este sentido, al conocimiento sobre la naturaleza de los conceptos y con base en esto, realizar los experimentos que permiten responder a las preguntas de esta investigación.

Los objetivos de esta investigación son sencillos, sin embargo, puede representar la base para estudios posteriores para conocer un poco más la naturaleza del aprendizaje tanto para la educación, como para otras áreas de estudio.

1.6. Alcances de la investigación

La presente investigación se realizó en el periodo comprendido entre los años 2020 al 2022, en un principio se proyectaba realizar el experimento en laboratorio; sin embargo, a causa de los problemas relacionados a la pandemia las sesiones presenciales resultaron imposibles, por lo que se optó por realizar el experimento de manera digital a través de internet, los experimentos se hospedaron en un servidor privado y la base de datos fue guardada en Google Drive.

Los experimentos se realizaron con sujetos de entre los 14 y 20 años, se decidió así, pues al ser un tema sobre aprendizaje, los sujetos en esa franja de vida poseen mayor facilidad de aprendizaje y capacidad para seguir las instrucciones, también, los sujetos deben saber leer y no tener incapacidades que afecten la realización de los ejercicios planteados en los experimentos.

Se proyectó el uso de un enfoque hipotético deductivo, especialmente con alcance causal y/o explicativo dependiendo de la pregunta de investigación, esto basado en la revisión de antecedentes donde más del 90% de las investigaciones son realizadas bajo ese enfoque, así como con diseño experimental. Esta investigación se encuentra dentro de dos líneas de investigación: "lenguaje, pensamiento y aprendizaje" y "cognición y aprendizaje". Respecto a las técnicas para obtener datos para la investigación, se optó por experimentos comportamentales de discriminación y generalización, ampliamente usados en la formación de conceptos (Figura 2) y en el estudio de la memoria declarativa y semántica (Quiroga, 2008).

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

Dentro del enfoque hipotético deductivo, el proceso de investigación requiere el trabajo exhaustivo con la teoría sobre el tema a investigar, este capítulo dos, tiene como finalidad el revisar las teorías relacionadas con el tema de investigación, así como los conceptos sobre los que se construyen las variables de la investigación.

2.1. Marco Teórico

En este apartado, primero se revisan las teorías que buscan explicar la naturaleza del concepto, de estas, al final se decidió por dos, la teoría cognitiva llamada atomismo conceptual, la cual, a su vez, se relaciona en los procesos que explica, con la teoría de engramas, que aborda a los procesos de aprendizaje, explicándolos de manera causal gracias a la manipulación neuronal con la técnica de optogenética.

Por tanto, se enmarca a esta investigación dentro del área de las neurociencias cognitivas, que son producto de la unión de la psicología cognitiva y las neurociencias, muy alejadas entre si hasta hace poco y se enfoca en estudiar el funcionamiento cerebral, así como, las funciones superiores como el lenguaje o la memoria (Redolar, 2014), en sí, cómo el cerebro habilita las funciones cognitivas, o como las funciones del cerebro físico pueden producir los pensamientos, ideas y creencias aparentemente intangibles (Gazzaniga, Ivry y Mangun, 2019).

En esta sección, hasta antes de dar las conclusiones del capítulo, se hará uso de términos que pueden no ser congruentes con las teorías que enmarcan esta investigación, pero son naturales de las teorías que se revisan, por lo que se pide su comprensión; una vez visitadas, en una sección más adelante, se definen los términos a usar durante el resto de la investigación, así como los argumentos detrás de dicha decisión.

2.1.1 Teorías sobre el concepto

Los conceptos son los bloques que construyen los pensamientos. Consecuentemente son cruciales para los procesos psicológicos como la categorización, inferencia, memoria, aprendizaje y toma de decisiones. Esto se acepta relativamente sin controversia (Margolis, Eric and Laurence y Stephen, 2019). Pero la naturaleza del concepto, lo que estos son y lo que gobierna una teoría de conceptos, han sido el sujeto de gran debate (Margolis y Laurence 1999, Margolis y Laurence, 2015).

Esto es debido, en parte, al hecho de que las disputas sobre conceptos reflejan opuestos profundos en el abordaje hacia el estudio de la memoria y procesos cognitivos, el lenguaje e incluso la filosofía (Margolis et al., 2019).

Generalmente en el ámbito de la educación, se relaciona a los conceptos con estructuras tipo diccionario, es decir una palabra que tiene un significado que es otro conjunto de palabras y que normalmente parten de una relación jerárquica, el solo acto de decir que un concepto puede no usar palabras, es un acto que dispara

situaciones de colera y de descrédito, pero no se atiende o no se es consciente de como la memoria trabaja, pues esta no solo guarda palabras, si no también acciones y procesos motores así como otros datos en la memoria procedimental, también se ignora que los animales son capaces de manejar conceptos, pero ¿Cómo lo hacen si no usan palabras?

Sin embargo, ese es uno de los problemas de tener un significado cerrado de lo que es el concepto, a pesar de que se está dispuesto a aceptar que aprendemos a andar en bicicleta e incluso que un animal no humano puede manejar conceptos, cierran su perspectiva al presentarse la idea de que un concepto puede ser no verbal, es por eso que diversos teóricos, como Fodor, plantean que la ciencia cognitiva no puede avanzar a causa de las definiciones clásicas del concepto, pues se usa una definición convencional para mirar y medir todo a través de ese cristal, mientras que la realidad y el conocimiento actual de esta, ya ha rebasado esa regla, por lo cual, al aferrarse a esa definición, no se puede avanzar, pues esa construcción de concepto que en el pasado ayudo a avanzar, ahora lo está deteniendo.

En este subcapítulo, se abordan entonces las definiciones teorizadas y que se encuentran en conflicto, y después se analizan en siguientes subcapítulos. Más adelante, se analizaron las teorías que enmarcan a esta investigación, y con base en dichas secciones teóricas, se realizó posteriormente una conclusión sobre el concepto de manera teórica, que guio a esta investigación y a los experimentos realizados.

2.1.1.1. Conceptos como representaciones mentales. Toma como punto de arranque la teoría representacional de la mente (RTM) para posicionar a los conceptos como entidades psicológicas; Esto sugiere que, pensar ocurre como un sistema interno de representación y las creencias, deseos y otras actitudes proposicionales entran a los procesos metales como símbolos internos; por ejemplo, las creencias son representaciones mentales con un rol funcional y una estructura interna de representaciones más básicas (Margolis et al., 2019).

Antiguos defensores de RTM llamaban a estas representaciones como ideas e imágenes mentales. Pero las versiones modernas de RTM asumen que el pensamiento no está cimentado en imágenes mentales. En lugar de eso dice que el sistema interno de representaciones tiene una sintaxis parecida a un lenguaje y semánticas composicionales. Acorde a ese punto de vista, la mayoría de los pensamientos se basan en representaciones mentales parecidas al mundo real. Dicha visión es referida como la hipótesis del lenguaje del pensamiento (Fodor, 1975). Como un lenguaje natural, al formulario del sistema interno, se le asigna un sujeto y predicado y un dispositivo lógico, tales como cuantificadores y variables. Además, el contenido de un símbolo complejo se supone que es una función de estructura sintáctica y los contenidos de sus constituyentes (Margolis et al., 2019).

2.1.1.2. Conceptos como habilidades. Desde este punto de vista, es erróneo creer que los conceptos son particulares mentales, los conceptos no son ni imágenes mentales, ni entidades parecidas a las palabras en un lenguaje del pensamiento. Más bien los conceptos son habilidades propias de los agentes cognitivos (Margolis et al.,

2019), el concepto de perro puede tener la habilidad de discriminar perros de no perros y permitir inferencias sobre los perros.

La razón más importante para la aparición de esta perspectiva fue el escepticismo sobre la existencia y utilidad de las representaciones mentales. Uno de los argumentos más influyentes en contra de las representaciones mentales es que estas son explicativamente inactivas porque reintroducen el tipo de problemas que se supone que deben explicar (Margolis et al., 2019). Sin embargo, a los conceptos como habilidades se les critica que, no explican la productividad del pensamiento, y que no dicen mucho sobre los procesos mentales (Margolis et al., 2019).

2.1.1.3. Conceptos como objetos abstractos. Una concepción alternativa es la de analizar a los conceptos como objetos abstractos, es decir, los conceptos son significados o contenidos de palabras y frases, lo opuesto a objetos o estados mentales que median entre el pensamiento y el lenguaje, por un lado, y por el otro, con referentes (Margolis et al., 2019). Una expresión sin un referente no necesariamente carece de significado por ejemplo “proteo”, ya que aún puede tener sentido. Igualmente, el mismo referente puede ser asociado con diferentes expresiones pues pueden conllevar diferentes sentidos (Margolis et al., 2019).

Cada sentido tiene una única perspectiva de su referente, una forma de presentación que representa al referente de una forma particular. Una de las dudas que despierta la visión del sentido es el cómo se tiene acceso a tales objetos (Margolis et al., 2019).

2.1.1.4. Conceptos como imágenes mentales. Esta definición dice que el pensar en un objeto por ejemplo un tenedor es tener una imagen mental de un tenedor, dice que cuando la mente usa un concepto, la mente hace una imagen de cualquiera que sea el concepto, concede a este tipo de imágenes mentales un rol en el razonamiento, es decir la imagen mental es una forma de concepto. (Fodor y Pylyshyn, 2015).

Esto lleva a algunos psicólogos y escritores a sugerir que hay dos formas distintas de pensamiento, uno verbal y uno pictórico y le llaman la teoría de codificación dual (DCT) de representaciones mentales. Esta teoría tiene algunos fallos como cuando se trata de conceptos abstractos y/o las propiedades de los objetos o eventos y no para diferenciar los conceptos abstractos de los concretos, sino los conceptos de las imágenes; esto además de otros errores (Fodor y Pylyshyn, 2015).

2.1.1.5. Conceptos como definiciones. Esta es la visión popular acerca de los conceptos, se refiere a que hay dos aspectos del contenido de un concepto: su referencia y su significado o (o intensión, o su sentido). La extensión de un concepto es un conjunto de cosas a las que se aplica el concepto. La intención del concepto es la propiedad en virtud de a qué cosas pertenecen a su extensión. Un ejemplo sería la intensión del concepto chocolate y de ahí el significado de la palabra chocolate, se supone sería alimento proveniente del cacao, entonces este expresa la propiedad de ser un alimento proveniente del cacao y todos y solo los alimentos provenientes del cacao pertenecen a su extensión (Fodor y Pylyshyn, 2015).

Esta es la teoría semántica que se enseña normalmente, bajo la creencia de que las palabras expresan conceptos y que los conceptos son algún tipo de definiciones; por eso se le pide al alumno que “defina sus términos” esto es definir que conceptos tiene en la mente para que los use (Fodor y Pylyshyn, 2015). Las fortalezas de esta teoría es que parece explicar la relación entre los sus contenidos y sus extensiones.

Esta teoría, a su vez, sugiere que tener un concepto es conocer la definición y en casos más fuertes, no solo conocerla sino saber cómo aplicarla (Fodor y Pylyshyn, 2015). También maneja la posibilidad de que los conceptos pueden ser compuestos, al unir viejos con nuevos, lo que permitiría hacer infinidad de estos, esto respondería la cuestión de cómo un cerebro con conceptos finitos puede manejar una cantidad indefinida de conceptos (Fodor y Pylyshyn, 2015).

Sin embargo, los conceptos no son definiciones, muchas palabras no tienen definiciones, aunque hay palabras que sí parecen tener definiciones, por ejemplo: soltero = hombre no casado; también hay conceptos ilustrados desde vocabularios especializados, los cuales generalmente son productos de acuerdos explícitos y estipulaciones. Aunque parezcan suficientes o necesarios, son aprendidos por instrucción explícita y no son ejemplares plausibles para la generalidad o abarcan todo el significado de un concepto o su extrapolación a otros ámbitos. Por lo que hay que hacer la distinción entre aprender un concepto que añade un nuevo concepto al repertorio conceptual, con aprender una palabra que solamente otorga un nuevo

término con cual expresar un concepto, lo que lleva a recordar que las definiciones son sobre palabras, no sobre conceptos. (Fodor y Pylyshyn, 2015).

2.1.1.6. Conceptos primitivos y atomismo conceptual. Esta definición se encuentra dentro de las ciencias cognitivas, generalmente la información sobre conceptos se centra en los llamados “lexicales” que usan sustantivos para su expresión y tienen la función de categorías, Fodor canalizó su trabajo para demostrar lo inadecuado de esos supuestos, ya que la ciencia cognitiva, se encuentra empantanada en las áreas que dependen de este tema (Rodríguez, 2007).

El atomismo conceptual dice que la mayoría de los conceptos son atómicos, los cuales se determinan por relaciones informacionales nomológicamente sustentadas entre el individuo y su contexto (Rodríguez, 2007).

Fodor (1998) habla de los conceptos de apariencia o que tratan sobre una propiedad de apariencia, esta se constituye por los estados mentales que evocan los objetos que tienen tal propiedad. Así, un objeto “x” es una propiedad que está formada por como sus características nos impactan.

Los conceptos de los objetos pueden ser primitivos, el tenerlos en la memoria no implica que se deban conocer otros conceptos, los adquirimos con base en las experiencias formadas de la relación con los objetos, estas experiencias logran un “*locking*” entre la propiedad instanciada por la constante exposición al objeto y la propia expresión del concepto de tal objeto (Rodríguez, 2007).

La adquisición de conceptos se da conforme a los encuentros del individuo con cada objeto haciendo “*locking*” conforme se repiten experiencias con el objeto estereotípico (Rodríguez, 2007).

El atomismo conceptual explica que el contenido de un concepto no está determinado por otros conceptos, si no por su relación con el mundo; mantiene que la variabilidad psicológica es consistente con los conceptos que entran en las mismas relaciones causales mente-mundo y eso es lo que determina la referencia del concepto (Margolis et al., 2019).

Fodor (Citado en Martínez, 2006) sostiene una teoría de tipo causal-informacional, definiendo al concepto como una entidad mental que se reproduce en la mente cuando encuentra una relación causal apropiada con la propiedad del mundo a la que hace referencia el concepto.

Sin abandonar el atomismo, pues es la única teoría sin problemas respecto a cómo los conceptos se combinan entre sí. Finalmente, Fodor contempla que todo concepto atómico es uno primitivo, cuando se relaciona únicamente con un ítem léxico del lenguaje público (Martínez, 2006).

2.1.1.7 La estructura de los conceptos. Hay conceptos que son entidades complejas formados de otros conceptos o componentes básicos representacionales (Margolis et al., 2019). En esta sección se analizan diferentes propuestas teóricas sobre los conceptos léxicos. Estos conceptos tienden a ser asociados con palabras individuales en el lenguaje natural, conceptos como pájaro y caminar, y son lo opuesto

a los conceptos complejos como “animales nocturnos que viven en árboles”, o “caminar sin rumbo en un nuevo camino pavimentado”; con pájaro y caminar y otros conceptos similares, no está claro qué tipo de estructura interna hay, y esto ha llevado a una gran controversia (Margolis y Laurence, 1999, Murphy, 2002).

2.1.1.7.1 La teoría clásica. Esta dice que un concepto léxico C tienen una estructura definicional y que esta se compone de conceptos más simples que expresan suficientes y necesarias condiciones para estar dentro C. Por ejemplo, la palabra “soltero”, tradicionalmente tiene los constituyentes “no casado” y “hombre” (Margolis et al., 2019).

Si el ejemplo se toma de cara a valores, la idea es que, cabe dentro del concepto soltero, si es un hombre no casado y solo si es un hombre no casado. De acuerdo con la teoría clásica generalmente los conceptos léxicos exhibirán esta estructura definicional.

Lo anterior, incluye a los conceptos que contienen elementos no físicos, como verdad, bondad, libertad y justicia (Margolis et al., 2019). La teoría clásica maneja dinámicas conceptuales unificadas como: la adquisición, categorización y determinación de referencia.

2.1.1.7.2 La teoría de prototipo. De acuerdo con esta teoría, un concepto léxico X no tiene una estructura definicional, sino una estructura probabilística para estar bajo X, solo cuando satisface el número suficiente de propiedades codificadas por los constituyentes de X (Margolis et al., 2019).

Dentro de esta teoría, la categorización es un proceso de comparación de similitudes. Donde la similitud es medida en función del número de constituyentes que dos conceptos tienen en común. La teoría del prototipo explica bien una variedad de fenómenos psicológicos y ayuda a explicar porque las definiciones pueden ser difíciles de producir (Margolis et al., 2019).

Pero, la teoría del prototipo tiene sus propios problemas y limitaciones pues la forma en que trata a la categorización solo permite predecir cuándo se está ante juicios rápidos e irreflexivos. Otra crítica es sobre la composicionalidad cuando un concepto complejo tiene estructura de prototipo, continuamente tiene propiedades emergentes, unas que no se derivan de los prototipos de sus constituyentes, y además que, muchos conceptos complejos no tienen una estructura de prototipo (Margolis et al., 2019).

Una solución general para estos problemas es el mantener que un prototipo es solo parte de la estructura de un concepto; por lo que al concepto se le empieza a reconocer un núcleo conceptual, que especifica la información relevante a juicios más considerados y sobre escriben procesos composicionales.

Pero esto abre una pregunta ¿Cuál es la estructura de dicho núcleo? Osherson y Smith (1981) así como Landau (1982) sugieren que los núcleos conceptuales tienen una estructura clásica, pero esto atraería los problemas que tiene la teoría clásica (Margolis et al., 2019).

2.1.1.7.3 La “teoría teoría” de conceptos. Dice que los conceptos mantienen una relación con otro, de la misma manera que los términos de una teoría científica y la categorización es un proceso que fuertemente recuerda a la teorización científica. Asume que los términos de una teoría científica son interdefinidos, así los contenidos de un término teórico se determinan por único rol en la teoría en que este ocurre (Margolis et al., 2019).

La “teoría teoría” explica los tipos de categorización reflexiva que se dificulta explicar con la teoría prototipo, la teoría dice que, por ejemplo, ser un perro es más que verse como un perro, es más importante tener los atributos ocultos de los perros “la esencia del perro”. Además, esta teoría supone apoyar a la explicación del desarrollo conceptual (Margolis et al., 2019).

2.1.1.7.4 Pluralismo. El pluralismo conceptual sugiere que el concepto tiene varios tipos de estructura; dice que no hay porque argüir que los conceptos tienen un único tipo de estructura. Pero solo porque los mecanismos que determinan las referencias permiten una considerable variabilidad psicológica, no significa que no hay, patrones significantes psicológicos por descubrir (Margolis et al., 2019). Menciona que no es irrazonable decir que los conceptos tienen una estructura prototipo aun si la estructura no tiene nada que ver con la determinación del referente del concepto (Margolis et al., 2019).

2.1.1.7.5 Conceptos sin lenguaje. Algunos filósofos mantienen que la posesión natural del lenguaje es necesaria para tener cualquier concepto (Brandom 1994). Sin embargo, la mayoría de los filósofos que atribuyen conceptos a los

animales (Camp 2009), lo hacen basados en un cumulo de datos que se explican mejor si se apela al sistema interno de representación; un ejemplo son los datos experimentales acerca del comportamiento de pájaros que sugieren el uso de conceptos e incluso otras operaciones cognitivas sofisticadas (Margolis et al., 2019).

Las teorías empiristas ponen énfasis en el carácter constitutivo de elementos perceptuales y de contenido no conceptual; este contenido puede ser adquirido por el individuo sin adscribirle a la vez los conceptos necesarios para describir y especificar aquel contenido.

En el ejemplo de la visión de un atardecer: la “imagen mental” formada tendrá una gran riqueza de detalles, los cuales no necesariamente se igualarán a los conceptos que el individuo posea. Otros tipos de contenido llamado no conceptual se pueden hallar en el movimiento a través de un espacio, o la emoción (Martínez, 2006).

2.1.1.8 Conclusiones sobre las teorías del concepto. Existen varias teorías que abordan a los conceptos, en este documento se describieron de forma general algunas como la teoría clásica, teoría de prototipos y la teoría del atomismo conceptual; las dos primeras tienen ciertas fallas graves: la carencia de definiciones en la clásica y, por otro lado, dificultades por la composicionalidad en la teoría de prototipos (Rodríguez, 2008).

Para iniciar, se analizan las principales definiciones sobre el tema, para su mejor comprensión:

- Adquisición: visto desde la teoría clásica es el proceso en el que nuevos conceptos complejos se crean al ensamblar constituyentes definicionales. Desde el atomismo, es el proceso de formación del concepto gracias a las experiencias del sujeto con los objetos creando un anclaje (*locking*) con la memoria por la constante exposición al objeto (Margolis et al., 2019).
- Categorización: se refiere al proceso en el que se comparan los constituyentes del concepto con las propiedades del objeto percibido (Margolis et al., 2019).
- Concepto complejo: son los asociados o formados por conceptos más simples.
- Concepto compuesto: son los que se forman al unir conceptos viejos con nuevos; esto cuando se ve al concepto como definición o teoría semántica.
- Concepto léxico: tocado con más claridad por las teorías clásica y de prototipo, este tipo de concepto tienden a ser asociados con palabras individuales en el lenguaje natural. En la teoría clásica tienen una estructura definicional de conceptos simples, mientras que, en la teoría de prototipo, su estructura es probabilística.
- Determinación de la referencia: es una cuestión de si los constituyentes definicionales aplican al ítem meta (Margolis et al., 2019).

- Estructura: Se refiere a la composición del concepto (Figura 6).

Figura 6

Estructura del concepto

- Objeto: es el fenómeno o cosa que se busca describir o que despierta estímulos o información dentro de la mente del sujeto que le percibe, es el evento u objeto real que es interpretado en el concepto.
- Referente: En el atomismo son las propiedades del objeto que activan a un concepto. Desde el concepto como definición, se refiere a lo que activa al concepto, por ejemplo, el nombre. Si se aborda al concepto como objeto abstracto, se le llama expresión, la cual, es lo que activa al concepto, sin embargo, también toma en cuenta el nombre “referente” como el ámbito en que se activa el concepto. En la lingüística se le llama significante.
- Sentido: Cuando se toma al concepto como un objeto abstracto, el sentido, es el contenido. Desde el atomismo, el sentido son los recuerdos que evoca el objeto una vez percibido. En la teoría clásica sería el contenido del concepto formado por constituyentes. En otras teorías es: intención o significado.

constituyentes y para el atomismo, la adquisición se da al crear un *locking* por constante aparición de las mismas características de un objeto o fenómeno.

Lo que se observa aquí es que las teorías no atomistas, le dan poder un poder nativo a las palabras, o como si el conocimiento ya estuviera pre estructurado en dos grandes partes, el referente y el contenido.

Sin embargo, la realidad no se ajusta a presunciones, sino que es al revés, alrededor de la realidad se construye el conocimiento, y es lo que plantea el atomismo, el conocimiento se da conforme al contacto con el mundo sin una estructura fija por reglas lingüísticas.

Por ejemplo, en la parte superior de la Figura 7 se tiene que la categorización de la teoría clásica verifica que los constituyentes sean iguales al ítem meta, y en el concepto como definición, se verifica que las partes pertenezcan al concepto. En ambas situaciones quien define que no es o que es el referente o nombre dado a un objeto, no el objeto con sus propias propiedades. Esto detiene el avance del conocimiento, pues en situaciones que se descubre que un objeto no cabe en una definición, este se ignora porque no embona con lo previamente establecido, por el ser humano, no por la realidad.

2.1.2 Teoría de Engramas

El estudio científico de la memoria ha pasado por diferentes etapas, en el siglo pasado, se fundamentaba en estudios de cirugías, registros electrofisiológicos, de imagen funcional (IRMf o fMRI en inglés), de análisis de información sensorial y

percepciones; estos revelan de forma relacional, que áreas de la masa encefálica son parte de una actividad particular. Los estudios que muestran resultados correlacionales solo perciben una parte de la actividad cerebral, pues en realidad hay procesos que suceden en otras áreas; por ejemplo, múltiples regiones corticales trabajan juntas de manera simultánea para procesar información sensoriomotora.

Científicos de *The Picower Institute for Learning and Memory* en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (*Massachusetts Institute of Technology* [MIT]) usaron la técnica de la optogenética para estudiar los procesos cerebrales y reconocieron que, situaciones significativas en la vida del sujeto dejan rastros en la memoria, estos rastros son llamados engramas de trazos en memoria (Liu, Ramires, Pang, Puryear, Govindarajan, Deisseroth y Tonegawa, 2012).

Lo que los llevo a una reformulación teórica, que toma como base los estudios realizados por el biólogo alemán Richard Semon que propuso la teoría del engrama de memoria (Semon 1923), esta fue construida sobre dos postulados fundamentales: la ley de engrafía y la ley de *Ecphory* para el almacenamiento y recuperación respectivamente (Liu, Ramírez, Redondo y Tonegawa, 2014).

La ley de engrafía señala que todas las excitaciones simultaneas en nuestro organismo, derivadas de una experiencia, forman un complejo simultaneo de excitaciones conectadas y actúan engramáticamente, dejando un complejo engrama conectado y unificado (Semon, 1923).

Mientras que la ley de *Ecphory* explica que el retorno parcial de una situación energética que ha sido fijada engramáticamente actúa en un sentido ecphorico sobre un complejo engramal simultaneo (Semon, 1923). Semon no elaboró su teoría biológicamente, ya que avances tecnológicos necesarios para tal experimento aún no aparecían (Liu, et al, 2014).

Incorporando los descubrimientos hechos en el Instituto Picower del MIT, la teoría de Semon fue rephraseada así: cuando un sujeto experimenta un episodio, un conjunto de estímulos seleccionados de la experiencia o episodio activa poblaciones de neuronas para inducir cambios físicos y/o químicos duraderos (engramas) en ellas y sus conexiones, esto estimula al almacenamiento de memoria. Después, cuando una parte del estímulo original regresa, estas células unidas por el engrama creado son reactivadas para evocar el recuerdo de una memoria específica y/o la activación de un comportamiento (Liu, et al, 2015).

Finalmente, Susumu Tonegawa (2015) señala que se demostró científicamente, que el comportamiento de alto nivel de cognición, así como la expresión de una memoria específica; puede ser generada en mamíferos, por una altamente específica activación física de una pequeña subpoblación de células cerebrales.

El estudio de esta teoría arrojó descubrimientos importantes sobre los mecanismos de la memoria, por ejemplo, que la activación de las neuronas en un engrama induce el recuerdo de la memoria asociada, es decir, pocas células son suficientes para activar una memoria completa (Liu et al., 2012) y que al emparejar la

activación de una memoria con una valencia emocional opuesta a la que ya tenía, puede revertir la valencia originalmente asociada con la memoria, por ejemplo, si un estímulo se acompaña de algo molesto tendrá una valencia negativa, pero si se presenta el estímulo con algo positivo, esto revertiría la valencia emocional negativa, lo interesante del caso es que, los científicos del MIT fueron capaces de realizar esta manipulación de valencias manipulando únicamente al cerebro a través de la optogenética lo cual fue posible por la conectividad funcional entre el hipocampo y la amígdala (Redondo et al., 2014).

2.1.3 Conclusión teórica sobre el aprendizaje conceptual y decisiones sobre el uso de términos

Con base en el análisis de términos usados en las teorías de engramas y la teoría del atomismo conceptual (Anexo 3), se decidió usar ciertos términos para la descripción de fenómenos en esta tesis (tabla 1), en esta parte se explican las razones de uso y como se evitan en lo posible, a los que entren en conflicto con la teoría del aprendizaje u otras.

Los términos son importantes para el estudio teórico y fue necesario analizarlos para su uso, de tal manera de que fuesen representativos de las teorías que enmarcan este trabajo, que tiene como fin explicar el aprendizaje.

A continuación, se desglosa la función de cada término señalado entre < > que se usará como símbolo para su distinción, a la vez que se explica el aprendizaje conceptual:

El aprendizaje de conceptos es indispensable para la supervivencia, este inicia cuando el sujeto se relaciona con su medio ambiente, donde, los objetos y fenómenos que le integran tienen <propiedades> particulares que les distinguen, las cuales <estimulan> a los sentidos del sujeto, por ejemplo, una flor despiden moléculas que llegan a la nariz del sujeto <estimulando> el sentido del olfato con la <propiedad> del olor.

Una vez que el sentido es estimulado, su conexión con el sistema nervioso <activa> <engramas> o racimos de neuronas y sus conexiones, relacionados a la naturaleza del estímulo y a la percepción del sujeto; cabe señalar que se distinguirá <activa> de <reactiva>, la activación se da cuando se aprende algo nuevo y la reactivación cuando se recibe un estímulo ya percibido o aprendido con anterioridad, es decir, ya se activó un engrama previamente, el cual ya ha sido <emparejado> con la propiedad del objeto.

Nótese que el término <emparejar> se usará para hacer referencia al de “*locking*”, usado por Fodor (1982) en el atomismo conceptual para explicar la conexión establecida entre la propiedad de un objeto con una parte de la memoria, mientras que, en neurociencia este fenómeno, es referido por el término de “asociación” y/o “consolidación”.

Podría parecer mejor opción usar el término consolidar, sin embargo, la palabra consolidar trata sobre una situación permanente (RAE, 2014), mientras que de acuerdo con Liu, et al (2014) en ciertos casos el “emparejamiento” (“*pairing*”) puede cambiar en ciertas situaciones, como por ejemplo, el cambio en la valencia emocional asociada en una memoria, siendo así, se usa <emparejar> ya que es un término usado

en la teoría de engramas y además comprende al fenómeno de “des emparejamiento”, al no referirse a un hecho permanente, manteniendo así a la memoria y a los conceptos como entes dinámicos.

Tabla 1
Términos principales

Termino	Descripción
Propiedad	Características de los objetos y fenómenos en el medio ambiente.
Estimular	Efecto de las propiedades sobre los sentidos.
Emparejar	Relación establecida entre el estímulo que provoca una propiedad de un objeto o fenómeno, con una parte de la memoria.
Activar	Cambios químicos o físicos duraderos que ocurren en los engramas neuronales y sus conexiones por primera vez, como respuesta al contacto entre el sujeto y su medio ambiente.
Reactivar	Situación en la que una fracción o todo un estímulo original regresa y vuelve a activar, a los racimos de neuronas o engramas previamente emparejados.
Evocar	Provoca el fenómeno de recordar.
Recordar o recuerdo	Acto de reexperimentación de una memoria específica.
Almacenar	Formación de la memoria producto de la activación de engramas neuronales.

De la activación o reactivación parten dos fenómenos representativos de la memoria, cuando hay activación, se habla de que es la primera vez en que hay contacto entre el sujeto y una propiedad externa, así como de los cambios químicos o físicos duraderos que ocurren en los engramas celulares y sus conexiones, dicho fenómeno contribuye en el <almacenamiento> de la memoria. El termino <almacenamiento> es ampliamente usado en los estudios revisados de la teoría de engramas (Tabla 1).

Mientras que, cuando se habla de reactivación, el termino, se usa para describir la situación en la que una fracción o todo el estímulo original regresa y vuelve a activar, a los racimos de células o engramas previamente emparejados, <evocando> el <recuerdo> de una <memoria> específica.

En este sentido, la palabra “evoca” se usa para explicar la provocación del fenómeno de “recordar”, que conlleva la reexperimentación de una memoria específica; aclarando que, el recordar se evoca y la memoria se recuerda.

De esta manera se evita el uso, de ideas como la de “traer a la conciencia” o él se “recupera la memoria”, que, si bien esta última frase es usada también en las neurociencias, se puede confundir con otras teorías como la de la información.

El concepto, como se aborda en esta tesis, carece de estructura interna (Fodor, 1982), ya que está formado por <engramas> que se activan o reactivan dinámicamente de acuerdo con la percepción del individuo. En ese sentido, se reconoce que los objetos y fenómenos en el medio ambiente, tienen propiedades que les distinguen, analógicamente aprendidas en los engramas de neuronas, que se activan o reactivan según sea el caso específico a la presencia de cada propiedad.

Cabe señalar que, el almacenamiento se da a nivel celular con la activación de neuronas específicas, un estímulo activa a un racimo de neuronas, no solo a una, por lo que, se puede discernir que, aunque se captará una sola propiedad, ejemplo, un color, no quiere decir que un color equivale a la activación de una sola neurona, si no de varias, de una manera compleja; así pues, la reactivación de un engrama de células evoca una propiedad.

Inicialmente dicha activación celular se da por la estimulación de los sentidos, que contienen células receptoras de diversos tipos y comunican la estimulación como impulsos eléctricos que llegan al tálamo que le redistribuye de acuerdo con la naturaleza del estímulo, exceptuando al olfato; a esta información se le llama *RAW* o

datos sensoriales puros y carecen de procesamiento cognitivo o consciente (Balters, Bisballe y Steinert, 2015).

Hume contemplaba a los conceptos primitivos como solo sensoriales, adquiridos solo por la estimulación natural de los sentidos (Fodor, 1982); de que otra manera se podría recordar algo un olor o sabor, si no es a través de la evocación de las propiedades almacenadas en las neuronas propias de cada sentido, quizá ahí la diferencia en recordar algo vivido, a algo experimentado solamente en la lectura y así también la necesidad del escritor de comunicar las sensaciones usando metáforas que evoquen sensaciones parecidas a lo que se quiere transmitir.

2.2 Marco Conceptual

En esta sección se revisan las definiciones de las variables de interés, de esta investigación, estos constructos teóricos son base para la definición operacional de las variables, pero también se añaden conceptos que permiten explicar los fundamentos de esa investigación.

2.1.1. Aprendizaje

El aprendizaje es un término clave para esta investigación, en él se plantea en un sentido coloquial el guardar y recuperar datos, estos datos en una codificación propia del sistema nervioso y de manera atómica, contienen propiedades como valores de luz, de sonido, de espacios, etcétera, cuando estas propiedades se presentan en conjunto, el individuo las comprende como un solo ente, es decir un concepto volviéndose, ese conjunto de propiedades, una unidad de conocimiento, es

en este nivel donde se sitúa esta tesis, en el aprendizaje de conceptos, que no solo es obtener los estímulos del exterior y que queden en el cerebro, si no también, el posterior uso de los datos.

El aprender es un fenómeno que origina o modifica una conducta o actitud al responder a un evento (Hilgard citado en Relloso, 2007), este cambio puede ser psicomotor o intelectual y se aparece al incorporar nuevos conocimientos de estímulos externos (Rojas, 2001), el aprendizaje no es solo la integración de nueva información, si no hay un cambio conductual, no hay aprendizaje (Schunk, 1991), es decir, si no hay una expresión del conocimiento adquirido.

Cabe señalar que el cambio de conducta expresado por Schunk (1991), se refiere al sentido amplio de la palabra sin reduccionismos, por lo que, si se dice que el aprendizaje es un proceso de cambio conductual, se refiere a la adquisición y modificación de conocimientos, actitudes, habilidades, creencias (Schunk, 1991).

Para este estudio es importante esta definición pues en los experimentos que se realizan, se toma en cuenta tanto la integración de nuevo conocimiento que es la ley de engrafía en la teoría de engramas, como la medición de cambio de actitudes con base en esa nueva información que en la teoría de engramas es la ley de Ecphory sobre la recuperación de información.

2.2.2 El concepto

El estudio del concepto requiere de un examen a profundidad del uso del lenguaje, además de que existen varias definiciones acerca del tema. En esta sección se revisan algunas definiciones y se conocerá que es un concepto dentro del contexto de esta investigación. La primera definición de concepto que comúnmente se puede encontrar es la que ofrece el diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2019):

Del lat. *conceptus*. 1. adj. *desus*. conceptuoso. 2. m. Idea que concibe o forma el entendimiento. 3. m. Sentencia, agudeza, dicho ingenioso. 4. m. Opinión, juicio. 5. m. Crédito en que se tiene a alguien o algo. 6. m. Aspecto, calidad, título. En concepto de gasto. La desigualdad por todos conceptos resulta excesiva. 7. m. Ling. Representación mental asociada a un significante lingüístico. 8. m. *desus*. feto.

2.2.2.1 Taxonomía verbal y no verbal del concepto. Dentro de las preguntas guiadoras de esta investigación se encuentra el término de taxonomía verbal y no verbal del concepto, taxonomía se refiere a los principios de clasificación (Real Academia Española, 2020a), en este caso clasifica al concepto categorizándolo en verbal y no verbal, donde, verbal se usa para describir al concepto que se sirve de la palabra o se refiere a ella (Real Academia Española, 2020b). En resumen, se refiere a los conceptos que usan la palabra o no la usan.

2.2.3 El concepto dinámico

A continuación, se propone una definición de concepto que tiene como base a las teorías de engramas y atomismo conceptual; el cual será usado para la operacionalización de las variables del experimento y su diseño:

El concepto, es un elemento del pensamiento crucial para los procesos intelectuales; carece de estructura por lo que es dinámico y consiste en la evocación de recuerdos de la memoria, como consecuencia de la reactivación de engramas neuronales, en respuesta a la estimulación provocada por propiedades de objetos, de fenómenos externos o internos, previamente emparejados por la exposición cuantitativa o cualitativa entre un objeto o fenómeno y el sujeto, lo cual, ocasionó a través de la activación, cambios físicos y/o químicos duraderos entre neuronas específicas, formando engramas.

2.2.4 Memoria

La memoria puede ser definida como la retención de representaciones internas obtenidas a través de la experiencia extrínseca o intrínseca a través del tiempo y la capacidad de reconstruir estas representaciones en ocasiones posteriores (Dudai, citado en Josselyn y Frankland, 2018).

Las representaciones internas son codificadas como cambios duraderos en el cerebro llamados trazos de memoria o ahora, engramas (Tonegawa et al, 2015). Los engramas son la representación neural de la memoria, estos se encuentran

ampliamente distribuidos tanto dentro como a través de las áreas del cerebro y se apoyan en las interacciones entre grandes redes de neuronas (Eichenbaum, 2016)

La funciones de la memoria son adquirir, consolidar y recuperar información; cumple con la función evolutiva de que el sujeto se adapte al medio ambiente a través de modificaciones persistentes y el reacomodo de diversas conexiones sinápticas entre neuronas en el cerebro, estos cambios pueden incluir fortalecimiento o debilitamiento de enlaces existentes o también la formación o eliminación de sinapsis; esta plasticidad dependiente de experiencia en el cerebro, es un proceso altamente orquestado, integrando cambios en conectividad excitatoria con la eliminación activa y formación de sinapsis inhibitorias (Chen, Villa, Won, So, Kubota y Nedivi, 2012).

Dentro del estudio de la memoria, se definen diferentes tipos de esta, Tulving (1972), prefiere comentar que esta división es con el fin de facilitar el estudio de la memoria, no para decir que naturalmente está dividida; entre las clasificaciones usadas por los científicos para estudiar a la memoria, hay dos grandes grupos: el primero es sobre el tiempo que guarda a la información, ejemplo memoria a largo plazo, a corto plazo y sensorial; y segundo grupo son los tipos de memoria de acuerdo a su función, que se ha conceptualizado con base en el tipo de información que guarda.

2.2.4.1 Problemas de la memoria y lenguaje. En esta sección se visitan algunos problemas de memoria que ocurren cotidianamente en los seres humanos, existe una cantidad sustanciosa de investigaciones acerca del tema, aunque, pocos comparten las mismas conclusiones sobre el origen de estos errores, los fenómenos

que se analizan, son estudiados en esta tesis durante el experimento, sobre todo en la evaluación de los resultados de los sujetos.

Cabe señalar que la identificación de estos errores se da por términos técnicos ampliamente usados y reconocidos a nivel internacional, incluso en lengua hispana, por lo que se tiene el atrevimiento de usarlos tal cual, sin la intención de cometer anglicismo, pero sí de continuar con una línea de estudios sobre estos términos.

Los errores de recuperación de memoria, mayormente conocidos, aparecen en la fase de recuperación de la memoria cuando el alumno quiere expresar el significante y no lo recuerda siendo este el TOT o cuando, al expresar el significante se equivoca y verbaliza la palabra de otro concepto, como se puede apreciar, estos errores están ligados a lo semántico, pero el acto de expresar un concepto con un significante produce otros errores poco estudiados, estos errores, también se repasan en esta tesis.

Además, el diseño de esta investigación contempla algunos errores que podrían aparecer y que no han sido estudiados en el caso de *-bias of perception-* (BoP) o no analizados desde esta perspectiva como lo es el error llamado *-feeling of knowing-* (FoK), pero que el experimento contempla como posibilidad. Así, los errores BoP, ToT, Sot y FoK son operacionalizados en la evaluación de los experimentos de este estudio como lo muestra la tabla 2.

Tabla 2
Operacionalización de errores.

Situación	Verbal	No verbal
Error por omisión	<i>Tip of the Tongue</i>	<i>Feeling of Knowing</i>
Error por selección	<i>Slip of the Tongue</i>	<i>Bias of Perception</i>

La anterior operacionalización (Tabla 2) se da con base en la naturaleza de estos errores, cuyas variables que les definen, son la situación como se presentan, esta puede ser cuando se omite una palabra meta o cuando se equivoca en expresarla; mientras que la otra variable que define a estos errores es si, la evocación tiene como meta ser verbalizada o no; de esta matriz, se desprenden entonces cuatro tipos de errores, el error ToT, SoT, FoK y BoP.

2.2.4.1.1 ToT y SoT. Dentro de algunos modelos de la producción del lenguaje (Sauer y Schade, 2019) se tratan los problemas ToT o llamado error de la punta de la lengua, el cuál ocurre cuando se recuerda al objeto, pero no su nombre, este fenómeno también es llamado FoK por otros investigadores (Kikyo, Ohki y Miyashita, 2002) quienes lo describen como sentimiento de saber algo antes de poder recordarlo, donde -recordarlo- está relacionado con recordar el nombre. Finalmente, el fenómeno SOT que en su traducción desliz de la lengua, el cual consiste en llamarle a algún objeto con un nombre que corresponde a otro.

2.2.4.1.2 BoP y FoK. Son errores teorizados en esta investigación para nombrar a algunas posibilidades de ocurrencia de error que aún no se estudian pero que en el diseño es necesario contemplar. Tanto estos errores como el ToT, y SoT, son fenómenos que ocurren por un lapso corto, pues implican que el alumno, si conoce al concepto, solo que no puede relacionar una con el resto que forman al concepto durante un tiempo determinado.

El error *Bias of perception* (BoP) aparece únicamente en situaciones no verbales y se refiere al error en el que el sujeto selecciona un concepto ante un estímulo que representa la propiedad de otro concepto.

El error FoK o *feeling of knowing* de acuerdo con Kikyo, Ohki y Miyashita (2002) es el sentimiento de saber algo antes de poder recordarlo (FOK) relacionado con el ToT de acuerdo con estos investigadores, es el sentimiento de saber algo antes de poder verbalizarlo, sin embargo, en el caso de esta investigación se usará para describir los eventos en los que, al sujeto, al presentársele un estímulo, no puede relacionarlo con el concepto cuya tal característica percibida pertenece; de esta manera se elimina la variable verbal del concepto FoK y dicha variable se relaciona únicamente al error ToT.

2.2.5 Ansiedad

La ansiedad se relaciona estrechamente con el miedo, el primero, es respuesta a una amenaza percibida en el presente y la ansiedad es una respuesta que se relaciona más a una amenaza anticipada percibida (OMS, 2020), recordando que, la percepción de amenaza es subjetiva y relativa al aprendizaje del sujeto.

El miedo y la ansiedad son funciones propias del ser vivo, como lo son el comer, dormir o respirar; Son parte de las funciones que se necesitan para la supervivencia, eliminar de la vida el miedo y toda ansiedad sería peligroso para el individuo (Clark y Beck, 2016).

La función de la ansiedad es lograr que se esté mejor preparado para un evento futuro o para tomar precauciones en situaciones desconocidas. Cuando se vuelve un problema, es cuando estas sensaciones llegan a ser abrumadoras, con sensaciones disparadas de zozobra, aprensión, nerviosismo y tensión ante situaciones cotidianas del individuo (Clark y Beck, 2016).

2.2.5.1 Ansiedad basal e inducida. En el estudio de la personalidad, la ansiedad se conceptualiza como un rasgo individual y como un estado, como rasgo en una persona se trata de la tendencia de esta que le lleva a responder de forma ansiosa, ante la interpretación de situaciones o estímulos (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003).

La ansiedad como rasgo de la personalidad es lo que define a la variable de este estudio llamada ansiedad basal; mientras que la ansiedad inducida, será aquella ansiedad provocada por factores externos o internos fuera de lo cotidiano; esta ansiedad inducida se puede definir como la ansiedad vista como un estado en el que entra el sujeto ante un estímulo y la ansiedad basal como un rasgo semi estático de la personalidad.

CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO

Con el fin de llegar a las metas de la investigación, en este capítulo se plantea el diseño de la metodología a seguir, esto parte, desde la epistemología en la que se revisa el uso del post-positivismo para plantear el método hipotético deductivo que guía a esta investigación. Después, en esta sección se puede revisar el diseño de los experimentos planteados y sus características, así como los sujetos participantes, así se establecieron las acciones prácticas de la investigación que arrojarían datos empíricos para resolver las hipótesis planteadas.

3.1. Supuestos epistemológicos

El desarrollo del conocimiento se fundamenta en un conjunto de conceptos, reglas, metodologías, valores y teorías, que buscan dar certeza a la búsqueda de entender a la realidad, esto es compartido en una comunidad científica dominante, sin embargo, este conjunto de elementos, después de llegar a un límite, tienden a no poder explicar ciertos fenómenos por lo que nuevas comunidades científicas desarrollan nuevas formas de abordar a la realidad derrumbando a la posición dominante (Kuhn, citado en González, 2005).

Hurtado (1998) basado en Kuhn conceptualiza al paradigma como un marco que alberga el desarrollo de la ciencia, el cual consta de técnicas, conceptos, y valores que dirigen el trabajo de los investigadores y reafirma que un paradigma es un sistema que comparten los investigadores de una comunidad científica con el cual enfrentan y buscan soluciones a los problemas planteados en su dinámica (Cabeza, 2013).

En occidente se conocen diversos paradigmas sobre el saber y conocimiento humano con una tendencia epistemológica, dentro de estos se pueden discriminar dos grandes grupos, en el primer grupo están los disciplinares o epistemológicos: el teológico, filosófico, científico-positivista y el postpositivista; y en el segundo los filosóficos: dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo y criticismo dinámica (Cabeza, 2013).

Los paradigmas disciplinares o epistémicos se desarrollan en el contexto de la ciencia y tienen entre sus características lo específico de los componentes que parten de las teorías que soportan las áreas de dichas ciencias; mientras que los filosóficos se desarrollan desde la contemplación para comprender (Cabeza, 2013). En el caso de esta investigación por su naturaleza relacionada a las neurociencias, se sitúa en los paradigmas disciplinares o epistémicos, específicamente en el postpositivista, el cual, de manera parecida al positivismo, tiene como objetivo el control y la predicción.

Para explicar con cierto método como es el paradigma postpositivista, se usará el planteamiento de Guba (1990) que propone que se puede conocer a un paradigma de acuerdo con como responden a tres preguntas en un sentido ontológico, epistemológico y metodológico. La pregunta ontológica es ¿Cuál es la naturaleza de lo conocible o cuál es la naturaleza de la realidad? El postpositivismo es realista y crítico, por lo que la realidad, aunque existe, no puede ser completamente conocida, al igual que sus leyes naturales, por lo que, aunque hay un mundo natural regido por fuerzas naturales, el ser humano tiene imposibilidad de percibirlo totalmente por la imperfección de sus mecanismos sensoriales e intelectuales (Flores, 2004).

Pregunta epistemológica ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo conocible? Debe mantenerse a la objetividad como un ideal regulatorio, la cuál puede ser alcanzada sobre todo con el cuidado la tradición y comunidad crítica. Por lo anterior, los reportes de investigación han de ser congruentes con la academia tradicional en el campo y exponer la investigación al juicio de la comunidad crítica, ejemplo editores y árbitros de revistas especializadas (Flores, 2004).

Y la pregunta metodológica es: ¿Cómo deberá el investigador proceder en la búsqueda del conocimiento? El postpositivismo pone acento en la criticidad múltiple dando remedio a las discrepancias, dependiendo de la generación emergente de datos y teniendo al descubrimiento como una parte esencial de la indagación; metodológicamente es una modificación al positivismo en su naturaleza experimental y manipulativa (Flores, 2004). El período postpositivista apareció con mayor fortaleza después de la segunda guerra mundial y tiene al método hipotético deductivo como la forma estándar de hacer ciencia (Echevarría, 2019) el cual es usado en esta investigación.

3.2. Método Hipotético - Deductivo

El método hipotético deductivo, busca generar hipótesis partiendo de dos premisas, la primera universal como leyes teorías científicas llamada también “enunciado nomológico” y la segunda empírica llamada “enunciado entimemático, que trata del fenómeno observable que motiva la investigación y así contrastarla empíricamente (Popper, citado en Sánchez, 2019). Tiene entre sus fines comprender

los fenómenos y explicar su origen o sus causas, así como, la predicción y el control como aplicaciones con sustento en las leyes y teorías científicas (Sánchez, 2019).

Tiene un sendero deductivo que comparte con las ciencias fácticas que se basan en hechos con sustento en lo cuantitativo y la medición, tomando en cuenta la objetividad de los procedimientos y olvidando completamente las convicciones subjetivas o creencias del investigador (Sánchez, 2019).

Una de las direcciones que toma es la de reconocer la imposibilidad de conocer a la realidad en su totalidad, lo que lleva a considerar que si se puede descartar lo que no es, de acuerdo con Popper (citado por Lorenzano, 1993), el conocimiento científico, nacería de la refutación y de lo hipotético-deductivo, a lo que llamó racionalismo crítico, concluyendo que el conocimiento solo puede crecer si se intenta refutar a las teorías que propone la razón como respuesta a los problemas que se le presentan, estas, solo son conjeturas o hipótesis que se volverían conocimiento científico si son refutadas (Lorenzano, 1993).

3.3 Alcance de la investigación

En esta investigación se realiza un estudio de alcance explicativo, al buscar más que la descripción de conceptos, la relación entre variables. A través de la experimentación y simulación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), tiene como objetivo conocer las causas subyacentes de la memoria, el concepto y lo semántico. El hecho de realizar un estudio explicativo implica una estructura más elaborada que en investigaciones con otros alcances, como se pudo ver en las preguntas de

investigación y objetivos, el presente estudio, implica objetivos de exploración, descripción y correlación o asociación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

3.4 Diseño de investigación

El diseño se eligió tomando en cuenta a las investigaciones que se realizan sobre la memoria con seres humanos y mamíferos, pero principalmente el aprendizaje de conceptos, uno de los más recorridos y el que se eligió para esta investigación, es el de ensayos controlados aleatorios o RCT, las siglas en inglés de *randomized controlled trial* (Frijling, Van Zuiden, Koch, et al. 2014; Sijbrandij, Olf, Reitsma, et al., 2007).

El RCT es un método experimental que evalúa el impacto de la manipulación de una variable sobre uno o más grupos experimentales y lo compara con un grupo control, y su característica distintiva es que la distribución de los sujetos en cada grupo se realiza de manera aleatoria entre la población que cumple los criterios; entre sus ventajas, esta que da una respuesta contundente a las preguntas de causalidad, permitiendo conocer a los ejecutores y evaluadores, si los cambios observados se deben a la intervención (White, Sabarwal y de Hoop, 2014), en este caso, se usa un diseño de RCT simple, que consiste en dos grupos, uno de control y uno experimental, asignando un doble ciego, ya que durante la aleatorización y etapa de manipulación de la variable independiente, ni el sujeto, ni el investigador conocen quien está en el grupo experimental o de control.

Figura 8
Diseño de la investigación

El diseño de investigación (Figura 8) se desarrolla en los siguientes pasos:

- 1.- Pareamiento de los sujetos con base en su ansiedad basal, la cual como ya se dijo es un rasgo de personalidad, dicho pareamiento resultará en tres grupos uno con ansiedad alta, uno media y uno baja.
- 2.- Cada grupo se dividirá aleatoriamente en un grupo experimental y otro de control donde la variable independiente es la información verbal, en total en ese momento hay 6 grupos.

3.- Termina el primer experimento, los dos grupos con ansiedad baja terminan en este punto su participación en el ensayo, ya que para el próximo experimento donde se induce ansiedad con estresor, es probable que la diferencia sea nula, por lo que se dan por cerrados esos dos grupos.

4.- Los 4 grupos restantes, 2 con ansiedad alta y 2 con ansiedad media, avanzaran al segundo experimento donde también, cada grupo se dividirá aleatoriamente en dos, uno experimental y uno de control, donde la variable independiente es la ansiedad, en este punto se tendrán entonces 8 grupos, los cuales para mayor claridad se pueden revisar en la figura 8 en el extremo derecho. La evaluación se realiza de manera automática por el software en el momento en que el sujeto interactúa con este.

3.5 Experimentos

Los experimentos tienen como fin la manipulación de una(s) variable(s) para observar su impacto en otra(s); tomando en cuenta la definición de concepto desarrollada en el apartado 2.2.1., se diseñó un experimento, el cual, en su primera etapa expuso al sujeto repetidamente a una cantidad de estímulos relacionados entre sí para crear un concepto, como lo plantea la teoría de engramas y atomismo conceptual cuando habla del fenómeno llamado *locking*. La naturaleza de los estímulos cambió de acuerdo con una taxonomía verbal y no verbal, que a su vez definió al grupo control y experimental.

En la segunda etapa se puso a prueba el aprendizaje de conceptos, durante esa parte, se le presentó al sujeto un estímulo para que lo relacionara con las propiedades que él pudo haber asociado, de esta manera se recreó a las teorías que enmarcan a esta investigación.

En el segundo experimento, se buscó que el sujeto recuperara los conceptos aprendidos en una situación que aumenta la ansiedad, la cual fue, un límite de tiempo para responder, acompañado por un par de contadores y un sonido que marca el paso de cada segundo.

Como el diseño fue un doble ciego, la respuesta a las hipótesis planteadas se pudo resolver al final del experimento, ya que los sujetos fueron asignados al grupo de control o experimental al azar, sin que ellos o el investigador supiera en que grupo participaban. Durante el experimento, el grupo control no fue expuesto a estímulos provocadores de ansiedad.

3.5.1 Características metodológicas de los experimentos

Los experimentos se balancearon doblemente, en términos de aprendizaje y sondeo. En la fase de entrenamiento o aprendizaje: El entrenamiento fue balanceado en función a los conceptos, para cada concepto se realizaron siete exposiciones, siendo un total de cuatro conceptos.

Tabla 3
Ejemplo de distribución de estímulos

Ensayo	Estímulos Discriminativos	
	Concepto 1	Concepto 2
1	2	1
2	0	4
3	1	2
4	4	0
5	3	3

Para el experimento 1, se realizaron 5 ensayos de sondeo por concepto cada ensayo constaba de un estímulo muestra, seis estímulos de comparación y los estímulos discriminativos se presentaban con una distribución de aciertos balanceada de 0 a 4 para cada concepto (Tabla 3).

El experimento 2, se trató de ejercicios de recuperación del concepto o bloque de información; se conformó de 10 ensayos de sondeo en los cuales, había 4 posibles respuestas y solo una correcta.

3.5.2 Experimento con conceptos no verbales

Los experimentos utilizados son un proceso de discriminación y generalización, aunque se aprendieron diferentes conceptos, comparten un diseño común, en primer lugar, se crea una situación en la que se busca que el sujeto aprenda un concepto sin el uso de texto, a través de la exposición continua del sujeto con un objeto o fenómeno, como lo plantea la teoría de Hebb y de engramas.

Los estímulos para el aprendizaje pueden variar de acuerdo con el objeto, fenómeno o hecho que se quiera conceptualizar, ya que, por ejemplo, unos pueden tener características de sonido u olor y otros no.

Después del proceso de creación conceptual, se verificó el aprendizaje de dicho concepto, para hacerlo se buscó la recuperación de información de la memoria como un segundo paso del experimento, sin el uso de texto y tomando en cuenta a la teoría de engramas, solo se le presenta al sujeto una característica de todo el objeto o fenómeno, para conocer, si con esa sola característica, es capaz de discriminar entre las características que conforman el concepto de las que no, así como generalizar las características de un objeto, en consecuencia.

3.5.3 Experimento con estímulos verbales

Figura 9

Comparación de experimento entre grupo de control y experimental

El experimento con el grupo de control, busca crear conceptos con información semántica y en la segunda etapa, se busca recuperar los conceptos con palabras, el proceso fue prácticamente el mismo que en el grupo experimental, el único cambio fue el uso de información semántica en el grupo de control (Figura 9); ya que se

mantuvo el mismo orden de aparición de los conceptos a aprender y recuperar, así como el número de conceptos y reactivos a responder, para que los resultados de cada grupo fueran comparables con el otro.

3.5.4 Experimento con ansiedad inducida y sin ansiedad

Este experimento repitió el proceso de recuperación de concepto visto en la figura 8, la ansiedad se indujo con un estresor, el cual consistió en poner un tiempo límite para contestar, este tiempo límite fue observable en la pantalla de selección de características del sujeto y consiste en un par de contadores que van en cuenta regresiva, cada cambio de segundo también se acompaña de un sonido.

El experimento sin ansiedad inducida repitió el proceso de recuperación de concepto visto en la figura 8, pero no hay contador, tiempo límite, ni sonidos, solamente fue la actividad de contestar el experimento.

3.5.5 Pilotaje

Antes de aplicar el experimento a la muestra que daría la fuerza estadística necesaria para responder a las hipótesis planteadas en esta investigación, era necesaria la aplicación de un piloto, con dos objetivos de gran importancia:

1.- Detectar variables extrañas en el experimento que pudieran afectar los resultados de este.

2.-Obtener la desviación estándar y media esperada para el cálculo de la muestra.

El pilotaje para encontrar errores en el diseño se aplicó en una instancia anterior al pilotaje para calcular los estadísticos, ya que, al encontrarse aspectos a mejorar, el instrumento se modificó, por lo que el 2º pilotaje para estadísticos se realizó con la versión final. Para la evaluación y para marcar las bases de comparaciones y respuestas a hipótesis, los resultados de cada pilotaje se transformaron a percentiles, ya que la distribución de los resultados no es normal, algo común en estudios psicológicos, con este ejercicio aplicado a los resultados del grupo de control se calculó la media esperada en el percentil 50 que fue igual a 56 en una escala del 0 al 60 (Tabla 4).

Tabla 4
Percentiles de piloto en grupo de control

	tObj1	tObj2	tObj3	tObj4	Suma
Media	13.00	12.55	12.27	12.27	50.09
Mediana	14.00	14.00	13.00	14.00	56.00
Desviación estándar	2.898	3.110	4.149	3.744	12.597
Percentiles					
5	7.00	4.00	5.00	3.00	19.00
10	7.20	5.20	5.20	4.00	22.80
15	7.80	8.80	5.80	7.00	34.20
20	9.60	10.80	7.20	9.20	40.00
25	12.00	12.00	9.00	11.00	43.00
30	12.60	13.20	9.60	11.60	46.60
35	13.20	14.00	10.60	12.40	49.60
40	13.80	14.00	12.40	13.60	51.40
45	14.00	14.00	13.00	14.00	53.60
50	14.00	14.00	13.00	14.00	56.00
55	14.60	14.00	14.20	14.00	57.20
60	15.00	14.00	15.20	14.00	58.00
65	15.00	14.00	15.80	14.00	58.00
70	15.00	14.00	16.00	14.40	58.00
75	15.00	14.00	16.00	15.00	58.00
80	15.00	14.00	16.00	15.00	59.20
85	15.00	14.00	16.00	15.00	60.00
90	15.00	14.00	16.00	15.00	60.00
95
100	15.00	14.00	16.00	15.00	60.00

Respecto al pilotaje en el grupo experimental, al realizarse el cálculo de estadísticos descriptivos, se obtuvo una media de 53.43 (Tabla 5); estos datos se usaron para calcular la n que daría la suficiente fuerza estadística para resolver las hipótesis planteadas en este estudio.

Tabla 5
Percentiles de piloto en grupo experimental

	tObj1	tObj2	tObj3	tObj4	Suma
Media	11.50	13.57	14.29	14.07	53.43
Mediana	13.00	15.00	15.00	15.00	55.00
Desviación estándar	4.292	2.027	1.139	1.774	7.024

3.5.5.1 Cambios en el experimento después del pilotaje. En esta sección se comentan los hallazgos en lo relativo al punto 1, los errores y cambios que se hicieron a partir del piloto se observan en la tabla 6.

Tabla 6
Cambios hechos al experimento

Error	Corrección
-El número de imágenes a relacionar en los reactivos siempre eran 3, este patrón fue descubierto por varios participantes y lo empezaron a hacer sin poner atención suficiente.	-Se cambio para que fuera un diferente número de imágenes a relacionar y palabras en cada reactivo.
-Errores ortográficos	-Corrección
-Las instrucciones de la sección 2 no eran precisas, algunos sujetos creían que solo debían seleccionar una imagen, palabra o frase.	-Se añadió comentario sobre que el número de imágenes puede variar. Se aclaró más la instrucción dada.

3.6 Hipótesis

A partir del objetivo primario de la investigación se desarrolló la hipótesis a resolver, que deriva y justifica el cálculo del tamaño de la muestra (Quispe, 2020):

H₀ = No hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales con la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales en el experimento.

H_A = Hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales con la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales en el experimento.

En lo que corresponde a la ansiedad basal, las hipótesis a resolver fueron:

H₀ = No hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de recuperación de conceptos con ansiedad provocada con la media de aciertos de recuperación de conceptos sin ansiedad provocada.

H_A = Hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de recuperación de conceptos con ansiedad provocada con la media de aciertos de recuperación de conceptos sin ansiedad provocada.

Estadísticamente, ambas hipótesis fueron para dos medias de poblaciones diferentes con dos colas, es decir: H₀: $\mu_2 = \mu_1$ vs H_A: $\mu_2 \neq \mu_1$ una vez planteadas las hipótesis calculó la muestra o “n” para el estudio, ya que la fórmula dependía de su planteamiento.

3.6.1 Muestreo

El muestreo fue probabilístico simple donde la N comprendía alumnos preparatoria. Un ensayo controlado aleatorio requiere un tamaño de muestra adecuado para detectar los efectos de la variable con precisión, entre mayor sea la muestra, habrá más potencia estadística (White, Sabarwal y de Hoop, 2014).

Hay diversas mediciones a considerar cuando se quiere contrastar una hipótesis; además de la media, desviación estándar, el grado de error, dentro del diseño de experimentos.

Se puede utilizar el poder de estudio o poder estadístico, que define a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa en la realidad, ya que mide la capacidad de una prueba para encontrar la diferencias estadísticamente significativas o asociaciones de una magnitud determinada (Pértegas y Pita, 2003) y por otro lado facilita calcular el efecto del diseño o “d de Cohen” que es una medida del tamaño del efecto como diferencia de medias estandarizadas.

Existen varias posibilidades para obtener la desviación estándar y la media para el cálculo de la muestra, una es la teoría publicada en estudios similares, y otra, la realización de un estudio piloto, siendo este último, el recurso que se eligió. Se realizaron dos estudios uno para el aprendizaje de conceptos con información semántica y otro sin dicha información, obteniéndose los resultados mostrados en la tabla 5 y 6.

Para el cálculo de la muestra se utilizó el software RStudio y el paquete 'pwr' con título *Basic Functions for Power Analysis* (Champely, Ekstrom, Dalgaard, Gill, Weibelzahl, Anandkumar, Ford, Volcic y De Rosario, 2017) que contiene funciones para el análisis de poder estadístico de Cohen (1988).

La primera hipótesis a investigar fue conocer si es diferente el aprendizaje de conceptos con información verbal, al aprendizaje de conceptos sin información verbal, dicha hipótesis es para dos medias de poblaciones diferentes con dos colas, es decir:

$$H_0: \mu_2 = \mu_1 \text{ vs } H_A: \mu_2 \neq \mu_1$$

Para hacer el cálculo, se necesita obtener el tamaño del efecto llamado "d" o efecto de diseño, este se obtiene con la formula: $\mu_1 - \mu_2 /$ desviación estándar. Donde μ_1 : 56, μ_2 : 53.43, desviación estándar: 7.024 obteniendo como resultado que $d = 0.36588838268792710706150341685649$. Con los datos obtenidos, el comando para el cálculo de la muestra de este tipo de hipótesis en el software RStudio es el siguiente:

```
Muestra = pwr.t.test (d=0.36588838268792710706150341685649,  
sig.level=0.05, power = .50, type='two.sample', alternative = 'two.sided')
```

Mientras que, para el cálculo del tamaño de la muestra cuando la variable independiente es la ansiedad, se usó como desviación estándar base, el resultado de un estudio previo sobre ansiedad (Hernández-Pozo y Téllez-Romero, 2022) que usa el mismo instrumento ASI-3 con 454 sujetos que tienen las mismas características que el estudio presente, es decir estudiantes de preparatoria.

De dicha desviación estándar se calculó una $d = -0.3206686930091185$ por lo que el comando en RStudio para calcular n con base en su poder de predicción, es el siguiente:

```
pwr.t.test (d=-0.3206686930091185, sig.level=0.05, power = .50, type='two.sample',
alternative = 'two.sided')
```

Figura 10

Calculo de N para estudios con ansiedad

```
> pwr.t.test (d=-0.3206686930091185, sig.level=0.05, power = .50,
type='two.sample', alternative = 'two.sided')

Two-sample t test power calculation

      n = 75.6781
      d = 0.3206687
sig.level = 0.05
  power = 0.5
alternative = two.sided

NOTE: n is number in *each* group
```

Lo que da como resultado una muestra de 76 redondeando los resultados arrojados por el software (Figura 10). Una tercera cifra a considerar para n , es la recomendación de Hesse-Biber, así como Onwuegbuzie y Collins (citados en Hernández, Fernández y Baptista, 2014) quienes sugieren un tamaño mínimo de muestra que depende del análisis estadístico que se realizará, en el caso de esta investigación al ser un análisis comparativo en diseños experimentales ellos recomiendan 27 casos por grupo pues es una hipótesis estadística con prueba de dos colas.

Tomando en cuenta el diseño de estudio de esta investigación, se tienen tres muestras por grupo a considerar, la muestra para el análisis de experimentos con la variable taxonomía verbal que pide 58 sujetos, los experimentos con variable de ansiedad que necesita de 76 sujetos para el cálculo de poder de la muestra y finalmente lo recomendado como mínimo por Hesse-Biber; Onwuegbuzie y Collins (citados en Hernández, Fernández y Baptista, 2014) con una cifra de 27 sujetos.

Figura 11
Consideración de N

Considerando que el diseño pide que todos los sujetos que formaran parte del estudio con ansiedad, también participaran en el estudio de aprendizaje verbal, no-verbal y que su número al ser más elevado cumple de sobra para los requisitos del estudio verbal-no verbal así como la visión de los autores citados (Figura 11), se decidió que el tamaño de muestra más adecuado para este estudio es el que da el poder de muestra de ansiedad y que pide mayor número de sujetos, obteniendo como

una n por grupo la cantidad de 76 sujetos y siendo hipótesis que comparan dos grupos, se obtiene finalmente para el estudio en general una n de 152 sujetos que cubre la resolución de las hipótesis relacionadas al aprendizaje de concepto y recuperación con relación a ansiedad basal.

3.7 Participantes de la investigación

Figura 12

Población respecto a sexo

Los sujetos son estudiantes de preparatoria, los cuales pueden seguir instrucciones y con más probabilidad de que la capacidad de su plasticidad cerebral este en lo máximo, características importantes para los experimentos basados en actividades de aprendizaje. Como criterios de exclusión se evitaron personas con trastornos psicológicos, personas con ceguera o problemas visuales, personas que no pueden usar los materiales del experimento.

Los participantes provienen de diferentes lugares de México en especial de Durango, Sinaloa, Ciudad de México y Estado de México. La muestra se conformó por 268 jóvenes (M edad = 17.33, DE =1.059), 158 (59%) mujeres y 109 (40.7%) hombres (Figura 12). A los participantes se les pidió su consentimiento informado, que consistió en la aclaración de la privacidad de sus datos, que su participación fue voluntaria y la explicación de los fines de la investigación.

3.8 Técnicas para la recolección de información

Como técnica para la recolección de información durante los experimentos, se usa la observación, que permite el registro sistemático con validez y confiabilidad sobre fenómenos y conductas observables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), esta, se hace de forma indirecta pues la evaluación la realiza un software que esta embebido en la aplicación del experimento.

Por otro lado, es una observación no participante pues el investigador no participa en el hecho o fenómeno, el cual se observa en laboratorio en grupos humanos y condiciones determinadas con anterioridad para observar sus actitudes y conductas (Díaz, 2010).

La técnica usada para el diagnóstico de los sujetos respecto a la variable de ansiedad, y de la que parte el pareamiento por grupos, es el cuestionario, en este caso se usa el cuestionario ASI-3: Nueva escala para la evaluación de la sensibilidad a la ansiedad (Hernández-Pozo, Alvarado-Bravo, Espinosa-Luna, et. al, 2022) que fue

validado en población mexicana con una confiabilidad total de escala de alfa de Cronbach igual a 0.919.

3.9 Instrumentos para la recogida de información

Los datos observables durante el experimento se almacenaron en una lista de cotejo embebida en software, el programa informático registró su presencia o ausencia; una vez realizado el experimento, el software envió los datos a una hoja de cálculo en la red que capturó los datos de todas las aplicaciones, de esta manera se eliminaron los errores provocados por la expectativa del investigador en la evaluación del experimento o en la observación propia.

Respecto a la confiabilidad del experimento, estudiando 268 casos válidos y cero excluidos, se analizaron 40 elementos obteniendo un coeficiente de fiabilidad de .885.

3.10 Plan general de análisis

A continuación, se muestran las pruebas estadísticas con las que se analizaron los resultados obtenidos después de haber aplicado los experimentos e instrumentos planteados en el diseño de investigación (Tabla 7), dichos análisis llevaron a conocer los resultados de las hipótesis planteadas.

Tabla 7
Plan de análisis

Hipótesis estadística	Fórmula	Regla de decisión	Estadísticos a utilizar
H0 = No hay diferencia de varianzas entre los grupos	NA	Rechazar la hipótesis nula si la significación es menor a 0.05	Levene
H0 = No hay diferencia entre la distribución empírica y la teórica.	NA	Rechazar la hipótesis nula si la significación es menor a 0.05	Kolmogorov-Smirnov
H0 = No hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales con la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales en el experimento.	H0: $\mu_2 = \mu_1$ vs HA: $\mu_2 \neq \mu_1$	Rechazar la hipótesis nula si la significación es menor a 0.05	Al no haber normalidad ni homocedasticidad, requerida por U de Mann-Whitney, (Amat,2017); se usó la prueba T modificada de Welch (Welch, 1947) que permite hacer comparaciones de medias con estas características (Minitab Blog Editor, 2019). Uso de d de Cohen para calcular el tamaño del efecto.
H0 = No hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de recuperación de conceptos con ansiedad provocada con la media de aciertos de recuperación de conceptos sin ansiedad provocada.	H0: $\mu_2 = \mu_1$ vs HA: $\mu_2 \neq \mu_1$	Rechazar la hipótesis nula si la significación es menor a 0.05	Al no haber normalidad se usó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Uso de coeficiente de probabilidad de superioridad [PS _{est}] para calcular el tamaño del efecto (Rendón-Macias et al, 2021).

4. RESULTADOS

A continuación, se dan a conocer los resultados obtenidos después de haber aplicado los experimentos, en primer lugar, se analizaron las características de homocedasticidad y normalidad (tabla 8), para después, en segundo lugar, responder las preguntas de investigación e hipótesis, así como el tamaño del efecto respectivo.

Tabla 8

Normalidad y homocedasticidad

Estadístico	Grupos comparados	Resultado	Interpretación	
Levene	Verbal – No verbal	.020	Al ser <0.05 se suponen varianzas diferentes	
	Ansiedad – Sin ansiedad	.438	Al ser >0.05 se suponen varianzas iguales	
Kolmogorov-Smirnov	Aciertos totales con ansiedad provocada	.000	No normal	
	Aciertos por selección	No verbal Verbal	.000 .000	No normal No normal
	Aciertos por no selección	No verbal	.000	No normal
		Verbal	.000	No normal

Como se puede ver en la tabla 9, los resultados de homocedasticidad al comparar la taxonomía verbal - no verbal se indican varianzas independientes, sin embargo, es al contrario cuando se comparan los grupos de ansiedad provocada – sin ansiedad provocada, esto conlleva al uso de diferentes pruebas estadísticas para resolver las hipótesis dependientes de esas poblaciones. Por otro lado, ninguna de las variables estudiadas presentó en sus resultados una distribución normal.

4.1. Resultados a preguntas con alcance descriptivo

El responder a dichas preguntas, permite conocer los datos obtenidos durante la investigación de manera general, lo que da a conocer globalmente los resultados a manera de tendencias y promedios de las diversas variables que toma en cuenta este documento, como lo son los conceptos verbales, los no verbales, así como los resultados cuando se presentan estímulos provocadores de ansiedad o no.

4.1.1 Descriptivos no verbales

Las primeras preguntas nacen de la siguiente oración: Después de la exposición a conjuntos de estímulos sensoriales no verbales relacionados a un objeto...

¿Cuántos aciertos en el aprendizaje de conceptos tienen los estudiantes de preparatoria durante los experimentos?

Una media de 104.429 de un máximo de 120, es decir un 87.024%.

¿Cuántos errores en el aprendizaje de conceptos cometen los alumnos de preparatoria durante los experimentos con y sin situaciones provocadoras de ansiedad al percibir un estímulo sensorial relacionado?

Sin ansiedad provocada una media de 56.5714 de 60, un 94%.285.

Con ansiedad provocada: 55.6 de 60, un 92.666%.

4.1.2 Descriptivos verbales

Respecto a la exposición a conjuntos de estímulos sensoriales verbales relacionados a un objeto...

¿Cuántos aciertos en el aprendizaje de conceptos tienen los estudiantes de preparatoria durante los experimentos?

Sin ansiedad una media de 98.987 de un máximo de 120 o un 82.489% de aciertos.

¿Cuántos errores en el aprendizaje de conceptos cometen los alumnos de preparatoria durante los experimentos con y sin situaciones provocadoras de ansiedad al percibir un estímulo sensorial relacionado?

Sin ansiedad provocada una media de 54.7 de 60, un 91.166%.

Con ansiedad provocada: 52.914 de 60, un 88.190%.

4.1.3 Análisis de resultados descriptivos

Durante los experimentos se evaluaron dos tipos de errores y aciertos: errores “por no selección” cuando el sujeto no selecciona una opción que debería, y “errores por selección” cuando selecciona un ítem que no debería, esto, en los aciertos es a la inversa, aciertos: por seleccionar adecuadamente y aciertos: por no seleccionar algo erróneo.

En los resultados se observó que hubo mayor número de aciertos en los reactivos no verbales, así como menor número de errores. Esto se repitió en el segundo experimento (Figura 13).

Figura 13

Porcentaje de aciertos

Por otro lado, en el segundo experimento se observó un número de aciertos superior en el grupo control, que en el grupo que experimentó ansiedad provocada. Por lo que, se va inclinando el mayor número de aciertos hacia ítems no verbales en situaciones sin ansiedad provocada.

4.2. Resultados a preguntas con alcance correlacional

En esta sección se analizan los datos tomando en cuenta variables que podrían tener relación con los resultados de los inventarios, en el presente estudio se toma en cuenta una variable demográfica, la cual es el sexo y una variable que es un rasgo de personalidad, siendo el caso de la ansiedad basal.

En primer lugar, se responde a la pregunta ¿Cuál es la relación estadística entre el sexo de los estudiantes y el número de aciertos en los experimentos de aprendizaje conceptos verbales y no verbales?

En lo que respecta a las mujeres, durante el aprendizaje de conceptos no verbales se obtuvo como resultado una media de 102.7 aciertos, mientras que una media de 99.2 de aciertos con reactivos no verbales, al comparar las medias con prueba T modificada de Welch, se obtuvo un p valor de 0.1, por lo que se puede interpretar que no hubo diferencias entre el aprendizaje de conceptos verbales y no verbales en las mujeres.

Al analizar los resultados en los hombres, las medias de aprendizaje de conceptos no verbales y verbales fueron de 107.2 y 98.8 respectivamente, siendo mayor el número de aciertos con conceptos no verbales, después del análisis de medias con la prueba T modificada de Welch, se obtuvo un p valor de 0.002, lo cual lleva interpretar que hay una diferencia estadísticamente significativa en el aprendizaje de conceptos no verbales y verbales en los hombres, resultando el aprendizaje no verbal como mayor, para conocer el tamaño del efecto de esta diferencia, se realizó el estadístico D de Cohen usando el software G*Power, obteniéndose un resultado de

1.5 lo que indica un tamaño grande pues es superior al 0.8, lo que sugiere que la recuperación de conceptos verbales y no verbales en los hombres difiere de manera importante.

Al comparar entre sexos, se observaron diferencias en el aprendizaje no verbal, donde los hombres tuvieron más aciertos con una media de 107.2 y las mujeres 102.7, sin embargo, al realizar la prueba estadística T de Welch, se obtuvo un p valor de .07 por lo que se interpreta que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los sexos.

De igual manera, no la hubo en el aprendizaje de conceptos verbales, donde la diferencia fue mucho menor con una media de 99.2 en las mujeres y 98.8 en los hombres, con un p valor de 0.9. Concluyendo que la diferencia fue mayor en el aprendizaje no verbal, pero sin ser significativa.

En segundo lugar, se tiene la pregunta ¿Cuál es la relación estadística entre el sexo de los estudiantes y el número de aciertos en los experimentos con y sin situaciones de ansiedad inducida y basal? Al haber homocedasticidad en los resultados, pero sin normalidad en la distribución, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney. En hombres no se encontraron diferencias significativas entre el grupo con ansiedad y el grupo control al comparar el número de aciertos (Tabla 9).

Tabla 9

Resultados en hombres y ansiedad

Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
La distribución de Total de Aciertos es la misma entre categorías de Experimento 2.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	.075	Conserve la hipótesis nula.

Por otro lado, al comparar los resultados entre el grupo experimental y grupo control de ansiedad provocada en mujeres, que la distribución de aciertos no fue la misma entre los grupos (Tabla 10), donde la media de aciertos en situaciones sin ansiedad provocada fue de 55.5 y 53.7 aciertos con ansiedad provocada.

Tabla 10

Resultados en mujeres y ansiedad

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	La distribución de Total de Aciertos es la misma entre categorías de Experimento 2.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	.003	Rechace la hipótesis nula.

Esto sugiere que los aciertos en mujeres son afectados negativamente cuando se provoca ansiedad durante la recuperación de conceptos. Para conocer el tamaño del efecto de esta diferencia, se realizó el estadístico coeficiente de probabilidad de superioridad [PSest], que indica la probabilidad de que el puntaje al azar de un grupo Y sea superior al seleccionado de un grupo X (Grissom, 1994), obteniéndose un resultado de 0.358745 lo que indica que es un efecto pequeño, de acuerdo con las normas interpretativas de: No efecto ($PSest \leq 0,0$); pequeño ($PSest \geq 0,56$); mediano ($PSest \geq 0,64$) y grande ($PSest \geq 0,71$) (Grissom, 1994).

Cambiando a la variable de ansiedad basal, en tercer lugar, se responde a la pregunta de investigación ¿Cuál es la relación estadística entre la ansiedad basal (Axb) y el número de aciertos en los experimentos de aprendizaje conceptos verbales y no verbales?

Se obtuvieron las siguientes medias de aciertos: grupo con Axb baja 100.8, con Axb media 101.4 y con Axb alta 101.6, al realizarse una prueba T modificada de Welch, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos divididos por ansiedad basal.

Figura 14

Modelo estructural ansiedad basal – aprendizaje de conceptos verbales

Se realizó un modelo estructural acerca de la relación de estas variables, en la taxonomía verbal, no se encontró un peso significativo en la predicción de la variable de aciertos (Figura 14), resultados similares aparecieron con taxonomía no verbal. Y en donde se aprecia un peso fuerte es entre los constructos de la ansiedad basal sobre el aprendizaje de conceptos verbales.

Y finalmente, en cuarto lugar, se responde a la pregunta de investigación ¿Cuál es la relación estadística entre la ansiedad basal y el número de aciertos en el experimento de ansiedad inducida?

En este caso, al ser el experimento 2, solo participaron los sujetos con ansiedad basal media y alta, que al compararse con la Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes se encontró que la distribución de aciertos era la misma entre los dos grupos (Tabla 11).

Tabla 11

Diferencia entre grupos de ansiedad basal

Hipótesis nula	Sig.	Decisión
La distribución de Total de Aciertos es la misma entre categorías de Nivel de Ansiedad.	.973	Conserve la hipótesis nula.

Por lo que, con base en los resultados se dedujo que la ansiedad basal encontrada en los sujetos, no tiene efectos sobre la recuperación de conceptos cuando se está frente a una situación de ansiedad provocada.

4.2.1 Análisis de resultados correlacionales

En la sección de preguntas correlacionales se investigó si variables externas del experimento, pero ligadas intrínsecamente a los sujetos, se relacionaban con los resultados de la investigación, en este caso se investigó a la ansiedad basal, la cual, al comparar los resultados entre grupos de ansiedad provocada alta, media y baja no presento ningún cambio significativo que se relacionará con el aprendizaje de conceptos verbales o no verbales; de acuerdo con Luu, Tucker y Derryberry (1998), los niveles normales de ansiedad son incluso requeridos para proveer un grado de precaución, disciplina y anticipación en varias situaciones comportamentales, ya que la ansiedad en estados normales, no es un estado dañino sino un aspecto integral de cognición motivada.

La segunda variable investigada, fue el sexo de los participantes, en este sentido, el primer experimento revisaba el aprendizaje de conceptos verbales y no verbales, los resultados no mostraron diferencias significativas en el aprendizaje entre los diferentes tipos de conceptos cuando se analizó a las mujeres, pero cuando se estudió a los hombres, estos presentaron mayor aprendizaje de conceptos no verbales de forma significativa, esto con base en las pruebas estadísticas, lo cual se asemeja al estudio de Hudson, Föster, Rojas-Barahona, et al.(2015) en el que se analizaba el aprendizaje a través de la relación de palabras escritas con imágenes que junto con otras actividades, tenía un aprovechamiento significativo mayor.

Durante el segundo experimento, se analizó el aprendizaje de conceptos en situaciones de ansiedad provocada (AP), los hombres no tuvieron diferencias entre los grupos de control y experimental este último con AP, pero los aciertos entre los grupos de mujeres si tuvieron diferencias significativas, siendo mayor el número de aciertos en el grupo de control, es decir donde no se provocó ansiedad, al hacer una prueba del tamaño del efecto, este fue pequeño; según algunos estudios, las mujeres experimentan más ansiedad ante la evaluación (Arnaiz y Guillen, 2012) y otros aspectos, coincidiendo en el estudio que se realiza aquí, sobre la ansiedad ante una prueba.

4.3. Resultados a preguntas con alcance explicativo

Con un alcance explicativo, donde se compararon grupos de control con experimental y la variable independiente manipulada, taxonomía verbal – no verbal de los conceptos, así como la ansiedad, las preguntas formuladas fueron:

¿Hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales y la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales en el experimento? Y ¿Hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de errores de conceptos verbales y no verbales con y sin ansiedad inducida? Dichas preguntas corresponden a las hipótesis de investigación, por lo que a continuación se describen y resuelven.

4.3.1 Resolución de hipótesis de taxonomía verbal – no verbal

La primera hipótesis para analizar se puso a prueba con el experimento 1, esta dice así:

H₀ = No hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales con la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales en el experimento.

H_A = Hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales con la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales en el experimento.

Se usó una prueba T modificada de Welch (tabla 12), donde el p valor indica que hay diferencias estadísticamente significativas entre el total de aciertos de los grupos con aprendizaje verbal y no verbal de conceptos, donde hubo un mayor número de aciertos no verbales.

Tabla 12

Prueba para grupos verbal y no verbal

Grupo	N	Media	Desv.	p
No verbal	113	104.3097	14.755	.006
Verbal	155	99.0968	15.729	

La anterior evaluación de la hipótesis, se realizó únicamente sobre los aciertos obtenidos en el experimento, sin embargo, durante el experimento se capturaron datos sobre los errores, esto es puesto que una de las propiedades del concepto es saber discriminar, y se representa en los resultados como la cantidad de -errores de selección- es decir cuando seleccionó propiedades de objetos no relacionadas al concepto base, y el segundo tipo de error, sería un error de generalización donde el sujeto no selecciona una cualidad del objeto base, es decir no ha generalizado dicho concepto. Entonces, para evaluar conforme al aprendizaje conceptual, se restaron los errores a los aciertos, para verificar de nuevo las hipótesis ya planteadas, usando la misma n y pruebas (tabla 13):

Tabla 13

Prueba total

Grupo	N	Media	Desv.	Sig. bilateral
No verbal	113	88.6195	29.511	.006
Verbal	155	78.2645	31.334	

Los resultados indican que la hipótesis nula se rechaza ya que los resultados se acercan más a lo que indica la hipótesis alternativa: Hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales con la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales en el experimento.

Para conocer el tamaño del efecto de la diferencia entre ambos grupos, se realizó la prueba D de Cohen, obteniendo como resultado 1.1 lo que se interpreta como un efecto grande al ser mayor de 0.8. Para analizar más el comportamiento de las variables, se realizó un modelo estructural entre sexo, taxonomía no verbal, ansiedad basal (Axb) y aprendizaje de conceptos representados por el número de aciertos (Figura 15) el proceso de bootstrap uso un nboot de 1000 y un Alpha de 0.05.

Figura 15

SEM Axb, Sexo, taxonomía V/nV y aprendizaje de conceptos no verbales

En la figura 15 se puede observar que la variable sexo mujer parecería tener un efecto negativo en el aprendizaje de conceptos (verbales y no verbales), sin embargo, este peso no es significativo, por otro lado, el peso del sexo mujer si se relacionó con la ansiedad basal, es decir, el sexo femenino se relacionó más con la ansiedad basal alta. En cuanto a la variable de taxonomía no verbal, esta tuvo un peso significativo sobre la variable dependiente de aprendizaje de conceptos, ya que se obtuvo un estadístico T de 2.8 que es mayor de 1.6 que es el mínimo necesario y el intervalo de valores entre 2.5% CI y 97.5% CI no contenía cero (Figura 16).

Figura 16

Estadísticos SEM

```
> summm_boot <- summary(bootm_model, alpha = 0.05)
> summm_boot$bootstrapped_paths
```

		Original	Est.	Bootstrap Mean	Bootstrap SD	T Stat.	2.5% CI	97.5% CI
NopVerbal	-> Aciertosa	0.172	0.173	0.061	2.803	0.050	0.290	
Mujer_	-> Aciertosa	-0.059	-0.059	0.062	-0.952	-0.183	0.059	
Mujer_	-> AnsiedadBasal	0.220	0.219	0.057	3.867	0.100	0.332	

Respecto a los hombres presentaron un efecto en la variable Ansiedad Basal, sin embargo, fue negativo como se puede observar por los valores que arrojo el bootstrapp (Figura 18) un T estadístico de -3.885 y el intervalo de valores entre 2.5% CI y 97.5% CI no contenía cero, pero ambos valores son negativos. La relación de esta variable con el aprendizaje de conceptos no tuvo un peso suficiente para ser significativo.

Figura 17

Estadísticos SEM Hombre, Axb, Taxonomía verbal y aprendizaje

```
> summm_boot <- summary(bootm_model, alpha = 0.05)
> summm_boot$bootstrapped_paths
```

		Original	Est.	Bootstrap Mean	Bootstrap SD	T Stat.	2.5% CI	97.5% CI
Verbal_	-> Aciertosa	-0.171	-0.171	0.061	-2.781	-0.289	-0.050	
Hombre_	-> Aciertosa	0.051	0.051	0.062	0.817	-0.068	0.172	
Hombre_	-> AnsiedadBasal	-0.222	-0.221	0.057	-3.885	-0.335	-0.100	

Los resultados sobre la variable de taxonomía verbal (Figura 17), arrojaron que tenía un efecto mediano negativo sobre el aprendizaje de conceptos (verbales y no verbales) con un T estadístico de -2.781 y el intervalo de valores entre 2.5% CI y 97.5% CI no contenía cero, pero ambos valores son negativos. Si relacionamos los resultados de taxonomía verbal con no verbal, indica que el aprendizaje de los conceptos no verbales es mayor en cuanto a aprendizaje.

4.3.2 Resolución de hipótesis sobre ansiedad provocada

La segunda hipótesis para analizar se puso a prueba con el experimento 2 y una N de 234 pues los sujetos con ansiedad baja no participaron:

H0 = No hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de recuperación de conceptos ante ansiedad provocada con la media de aciertos de recuperación de conceptos sin ansiedad provocada.

HA = Hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de recuperación de conceptos ante ansiedad provocada con la media de aciertos de recuperación de conceptos sin ansiedad provocada.

En primer lugar, se analizó a las medias de grupos de control y experimental, en el grupo sin ansiedad provocada, se obtuvo una media de 55.5; mientras que el grupo con ansiedad provocada el resultado fue 54.0. Tomando en cuenta la distribución no normal de los datos, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes, para resolver la hipótesis.

Tabla 14*Prueba de hipótesis con ansiedad provocada*

Hipótesis nula	Sig.	Decisión
La distribución de Total de Aciertos es la misma entre categorías de Experimento 2.	.001	Rechace la hipótesis nula.

De acuerdo con los resultados observados en la tabla 14, se rechaza la hipótesis nula lo que sugiere que los resultados del grupo experimental y de control son diferentes, siendo la media de aciertos en el grupo control 55.5 mayor que en el afectado por ansiedad provocada 54.0, lo que sugiere que la ansiedad provocada interviene de forma negativa en la recuperación de conceptos de la memoria.

Después se analizó el tamaño del efecto de la variable ansiedad estado sobre el aprendizaje de conceptos, para lo cual se realizó la prueba coeficiente de probabilidad de superioridad [PSest], que dio como resultado 0.3 que se interpreta como un efecto pequeño.

4.3.2.1 Ansiedad provocada y conceptos verbales. El siguiente paso fue conocer cómo afecta la ansiedad provocada a la recuperación de conceptos, sin embargo, a continuación, se analizan por separado de acuerdo con su taxonomía verbal y no verbal. Respecto a la recuperación de conceptos verbales, la media obtenida en el grupo experimental fue de 52.9 y en el grupo control 54.7.

Tabla 15*Pruebas ansiedad - verbal*

Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
La distribución de Total de Aciertos es la misma entre categorías de Experimento 2.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	.016	Rechace la hipótesis nula.
	Prueba t modificada de Welch para muestras independientes	.047	Rechace la hipótesis nula.

Al realizarse las pruebas de hipótesis correspondientes (tabla 15), se sugiere rechazar la hipótesis nula de igualdad, esto indica que los conceptos verbales son afectados en su recuperación por la ansiedad provocada de manera negativa. Para saber, en que grado es el efecto se realizó el cálculo del tamaño del efecto usando la prueba coeficiente de probabilidad de superioridad [PSest] y se obtuvo 0.3 indicando que el efecto de la ansiedad provocada es pequeño sobre la recuperación de conceptos verbales.

4.3.2.2 Ansiedad provocada y conceptos no verbales. En cuanto a la recuperación de conceptos no verbales, la media obtenida en el grupo experimental fue de 55.6 y en el grupo control 56.5, y se realizaron las pruebas estadísticas correspondientes.

Tabla 16

Pruebas ansiedad – no verbal

Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
La distribución de Total de Aciertos es la misma entre categorías de Experimento 2.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	.039	Rechace la hipótesis nula.
	Prueba t modifica de Welch para muestras independientes	.038	Rechace la hipótesis nula.

Los resultados (tabla 16) sugieren descartar la hipótesis nula que implica igualdad, esto indica que los conceptos no verbales al igual que los verbales, son afectados en su recuperación y de manera negativa, por la ansiedad provocada.

Para saber, en que grado es el efecto se realizó el cálculo del tamaño del efecto usando la prueba coeficiente de probabilidad de superioridad [PSest] y se obtuvo 0.38 lo cual indica que el efecto de la ansiedad estado es pequeño sobre la recuperación de conceptos no verbales.

Al plantearse la pregunta, ¿Hay diferencias en la reactivación de conceptos de acuerdo con su taxonomía, por la ansiedad provocada? Es decir, si el grupo que trabajo con conceptos verbales reacciona diferente al grupo que aprendió conceptos no verbales, cuando son expuestos a situaciones de ansiedad. Primero se obtuvieron las medias de aciertos de los grupos, con ítems no verbales fue 55.6 y con verbales 52.9, siendo mayor el número de aciertos no verbales.

Tabla 17

Taxonomía verbal ante ansiedad provocada

Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
	Prueba t modifica de Welch para muestras independientes	.000	Rechace la hipótesis nula.

Al realizarse las pruebas estadísticas (tabla 17) se obtuvieron resultados que sugieren las diferencias significativas en la recuperación de conceptos verbales y no verbales, manteniéndose la tendencia de mayor numero de aciertos no verbales como en el primer experimento. Para saber, en que grado aparece el efecto de la ansiedad estado, se realizó el cálculo del tamaño del efecto usando la prueba d de Cohen y se obtuvo 3.7 lo indica que el efecto negativo de la ansiedad estado es grande sobre la recuperación de conceptos verbales.

Figura 18

Modelo Estructural Ansiedad Basal -> conceptos no verbales y Ansiedad provocada

Se realizó un modelo estructural (Figura 19) para conocer los efectos de la ansiedad basal sobre la recuperación de conceptos no verbales cuando se es afectado por estímulos provocadores de ansiedad provocada, con el modelo, después de un proceso bootstrap con un nboot de 1000 y un Alpha de 0.05, se obtuvo un estadístico t de -1.481 y el intervalo de valores entre 2.5% CI y 97.5% CI contenía cero, por lo que el peso de de la variable de ansiedad basal no tiene efectos sobre el aprendizaje de conceptos no verbales bajo la influencia de ansiedad provocada, esto muestra consistencia con los resultados de aprendizaje conceptual sin ansiedad provocada, ya que en los conceptos de naturaleza verbal el resultado fue similar.

Para analizar más el comportamiento de las variables, en otro modelo estructural se analizó la relación de las variables independientes: Ax social, Ax cognitiva, Ax Física, mujer, hombre, taxonomía no verbal y verbal, con los resultados de aprendizaje de conceptos cuando hubo ansiedad provocada (Tabla 18), el proceso de bootstrap uso un nboot de 1000 y un Alpha de 0.05.

Tabla 18*Estadísticos BootStrap del SEM*

	Original Est.	Bootstrap Mean	Bootstrap SD	T Stat.	2.5% CI	97.5% CI
Ansiedad Social -> Aciertos	0.034	0.031	0.113	0.301	-0.192	0.245
Ansiedad Cognitiva -> Aciertos	0.069	0.070	0.102	0.671	-0.136	0.267
Ansiedad Física -> Aciertos	-0.079	-0.079	0.118	-0.676	-0.299	0.146
Verbal_ -> Aciertos	-0.320	-0.320	0.074	-4.316	-0.461	-0.171
No Verbal -> Aciertos	0.317	0.315	0.075	4.210	0.162	0.460
Mujer_ -> Aciertos	-0.120	-0.121	0.088	-1.369	-0.298	0.047
Hombre_ -> Aciertos	0.097	0.096	0.086	1.133	-0.071	0.256

Como lo habían demostrado otros análisis estadísticos, la ansiedad basal y sus rasgos, no mostraron un peso importante en la recuperación de conceptos cuando los sujetos fueron expuestos a situaciones de ansiedad, ya que todos los estadísticos t fueron menores a 1.6 y los intervalos tenían en ellos el valor cero (Tabla 18). De igual manera, las variables mujer y hombre no mostraron un peso significativo.

Dentro del mismo SEM se estudió como las características verbales o no verbales podrían afectar al aprendizaje de conceptos durante situaciones de ansiedad provocada, los resultados muestran (Figura 19) que ambas variables tienen un peso significativo en el aprendizaje, pero con la diferencia de que en los conceptos verbales el peso sobre la variable de aciertos es positivo, mientras que en los conceptos no verbales negativo; es importante señalar que el valor “aciertos” se representa por los datos arrojados por conceptos verbales y no verbales, entonces, no quiere decir que no se aprendieron conceptos verbales, sino que el aprendizaje no verbal fue mayor de manera importante a los verbal, tal como lo mostraron las pruebas estadísticas hechas en este capítulo.

Figura 19
Modelo Estructural

4.3.3 Análisis de resultados explicativos

En la resolución de la primera hipótesis de investigación, se encontró que hay diferencias estadísticamente significativas entre la media de aciertos de aprendizaje de conceptos verbales con la media de aciertos de aprendizaje de conceptos no verbales, recuperándose en mayor medida los conceptos no verbales que los verbales con un tamaño del efecto grande, lo que implica un aprendizaje de conceptos en un experimento basado en la teoría de engramas, así como la codificación y decodificación de conceptos sin el uso de verbos, lo cual, en los últimos años ya ha sido reportado (Margolis y Laurence, 2015).

En segundo lugar, que los conceptos no verbales hayan sido recuperados sobre los verbales, podría explicarse por la alta diversidad de propiedades sobre objetos a las que se puede relacionar una sola palabra (Malt et al. 1999) basada en el contexto, lo cual requiere una mayor cantidad de procesos mentales, a diferencia de un estímulo visual que directamente se relaciona con una serie de propiedades sin necesidad de ser pre-procesado.

La segunda hipótesis de investigación buscaba conocer si había diferencia entre la recuperación de conceptos en situaciones con ansiedad provocada frente a la recuperación de conceptos sin dicha variable independiente, como resultado se obtuvo que la ansiedad estado afectaba negativamente la recuperación de conceptos tanto verbales, como no verbales, esto es congruente con los señalamientos que dicen que cuando la ansiedad alcanza niveles altos, esta falla en dirigir a la cognición y comportamiento de forma adecuada (Blumer y Benson, 1975).

Cabe señalar que los conceptos verbales en esta ocasión también fueron los más difíciles de recuperar, lo que se relaciona con los resultados obtenidos en la primera hipótesis.

4.4 Resultados de orden metodológico

La pregunta de orden metodológico fue ¿El tipo de ensayo que se utiliza en el aprendizaje conceptual, favorece o disminuye la aparición de errores por omisión o selección? A lo que se puede responder que, durante los experimentos se tomaron en cuenta diferentes tipos de aciertos y errores; por la metodología usada en el estudio, estos se presentan como situaciones de omisión y selección.

Los errores, a su vez, son definiciones operacionales de fenómenos ya estudiados como lo son el error de la punta de la lengua (ToT) y desliz de la lengua (SoT), pero además, como se comentó en capítulos anteriores, aparecen teóricamente dos errores no estudiados, estos son el de *Bias of perception* (BoP) y *Feeling of Knowing* (FoK), este último es una reconceptualización que se propone en esta investigación, ya que, en otros estudios, se le daba el mismo significado que el ToT.

En esta parte, se analiza la aparición de estos fenómenos en los resultados de los experimentos con el fin de estudiar su aparición y comprobar si los conceptos teóricos del BoP y FoK aparecieron en un contexto real durante el estudio.

4.4.1 Aparición de errores en recuperación de conceptos

Para responder a la pregunta planteada anteriormente, se estudiaron los resultados sobre la aparición de errores durante el aprendizaje conceptual en un evento con emociones estables, en primer lugar, se analizó si la aparición de errores fue significativa, en este caso, el método fue comparar con una prueba T modificada de Welch la media de errores con una media sin errores a la que se añadió un 5% de error, esto representa resultados donde no existirían los errores.

4.4.1.1 Error *Tip of the Tongue*. El error ToT se operacionalizó como error por omisión verbal, el número de errores posibles durante el primer experimento era de 40, tomando en cuenta el 5% de error, se estableció una media de 2.0 para una situación de no existencia de error.

Tabla 19

Prueba de hipótesis error ToT

Hipótesis Nula	Media Experimento	Media de no error	P valor	Decisión
La distribución de Errores por omisión es la misma entre categorías del Experimento 1.	11.82	2.0	0.0	Rechace la hipótesis nula.

Como resultado de la prueba estadística se rechazó la hipótesis nula (Tabla 19) por lo que se puede interpretar que los resultados obtenidos en el experimento suponen la existencia de aparición del error ToT de manera estadísticamente significativa.

Para conocer el comportamiento del error ToT en situaciones de ansiedad se revisaron los resultados obtenidos durante el segundo experimento, donde el número de errores posibles fue de 10, tomando en cuenta el 5% de error, se estableció una media de 0.5, la media de aparición de este error durante el segundo experimento.

Tabla 20

Prueba de hipótesis ToT con ansiedad estado

Hipótesis Nula	Media Experimento	Media de no error	P valor	Decisión
La distribución de Errores por omisión es la misma entre categorías del Experimento 2.	3.462	0.5	0.0	Rechace la hipótesis nula.

De acuerdo con los resultados de la prueba de la hipótesis (tabla 21), se puede interpretar que el error ToT aparece también en situaciones con ansiedad estado o provocada; tomando en cuenta que en situaciones normales el porcentaje de aparición del error fue de 29.55% y el porcentaje cuando hay ansiedad provocada es de 34.62%, se cree que la aparición del error aumenta en situaciones con ansiedad estado.

4.4.1.2 Error *Slip of the Tongue*. El error SoT se operacionalizó como error por selección verbal, el número de errores posibles durante el primer experimento era de 80, tomando en cuenta el 5% de error, se estableció una media de 4.0 para una situación de no existencia de error.

Tabla 21

Prueba de hipótesis error SoT

Hipótesis Nula	Media Experimento	Media de no error	P valor	Decisión
La distribución de Errores por selección es la misma entre categorías del Experimento 1.	9.12	4.0	0.0	Rechace la hipótesis nula.

Como resultado de la prueba estadística se rechazó la hipótesis nula (Tabla 21) por lo que se puede interpretar que los resultados obtenidos en el experimento suponen la existencia de aparición del error SoT de manera estadísticamente significativa.

Para conocer el comportamiento del error SoT en situaciones de ansiedad se revisaron los resultados obtenidos durante el segundo experimento, donde el número de errores posibles fue de 10, tomando en cuenta el 5% de error, se estableció una media de 0.5, la media de aparición de este error durante el segundo experimento.

Tabla 22

Prueba de hipótesis SoT con ansiedad estado

Hipótesis Nula	Media Experimento	Media de no error	P valor	Decisión
La distribución de Errores por selección es la misma entre categorías del Experimento 2.	2.80	.50	0.0	Rechace la hipótesis nula.

De acuerdo con los resultados de la prueba de la hipótesis (tabla 22), se puede interpretar que el error SoT aparece también en situaciones con ansiedad estado o provocada; tomando en cuenta que en situaciones normales el porcentaje de aparición del error fue de 11.4% y el porcentaje cuando hay ansiedad provocada es de 28%, se cree que la aparición del error aumenta en una relación de más de 2:1 en situaciones con ansiedad estado.

4.4.1.3 Error *Feeling of Knowing*. El error FoK es metodológicamente un error no verbal por omisión, el número de errores posibles durante el primer experimento era de 40, tomando en cuenta el 5% de error, se estableció una media de 2.0 para una situación de no existencia de error.

Tabla 23
Prueba de hipótesis error FoK

Hipótesis Nula	Media Experimento	Media de no error	P valor	Decisión
La distribución de Errores por omisión es la misma entre categorías del Experimento 1.	5.23	2.0	0.0	Rechace la hipótesis nula.

Como resultado de la prueba estadística se rechazó la hipótesis nula (Tabla 23) por lo que se puede interpretar que los resultados obtenidos en el experimento suponen la existencia de aparición del error FoK de manera estadísticamente significativa.

Para conocer el comportamiento del error FoK en situaciones de ansiedad se revisaron los resultados obtenidos durante el segundo experimento, donde el número de errores posibles fue de 10, tomando en cuenta el 5% de error, se estableció una media de 0.5, la media de aparición de este error durante el segundo experimento.

Tabla 24
Prueba de hipótesis FoK con ansiedad estado

Hipótesis Nula	Media Experimento	Media de no error	P valor	Decisión
La distribución de Errores por omisión es la misma entre categorías del Experimento 2.	2.135	0.5	0.0	Rechace la hipótesis nula.

De acuerdo con los resultados de la prueba de la hipótesis (tabla 24), se puede interpretar que el error FoK aparece también en situaciones con ansiedad estado o provocada; tomando en cuenta que en situaciones normales el porcentaje de aparición del error fue de 12.5% y el porcentaje cuando hay ansiedad provocada fue de 21.35%, se cree que la aparición del error aumenta en situaciones con ansiedad estado.

4.4.1.4 Error *Bias of Perception*. El error BoP se operacionalizó como error no verbal por selección, el número de errores posibles durante el primer experimento era de 80, tomando en cuenta el 5% de error, se estableció una media de 4.0 para una situación de no existencia de error.

Tabla 25

Prueba de hipótesis error BoP

Hipótesis Nula	Media Experimento	Media de no error	P valor	Decisión
La distribución de Errores por selección es la misma entre categorías del Experimento 1.	10.34	4.0	0.0	Rechace la hipótesis nula.

Como resultado de la prueba estadística se rechazó la hipótesis nula (Tabla 25) por lo que se puede interpretar que los resultados obtenidos en el experimento suponen la existencia de aparición del error BoP de manera estadísticamente significativa.

Para conocer el comportamiento del error BoP en situaciones de ansiedad se revisaron los resultados obtenidos durante el segundo experimento, donde el número de errores posibles fue de 10, tomando en cuenta el 5% de error, se estableció una media de 0.5, la media de aparición de este error durante el segundo experimento.

Tabla 26*Prueba de hipótesis SoT con ansiedad estado*

Hipótesis Nula	Media Experimento	Media de no error	P valor	Decisión
La distribución de Errores por selección es la misma entre categorías del Experimento 2.	1.81	.50	0.0	Rechace la hipótesis nula.

De acuerdo con los resultados de la prueba de la hipótesis (tabla 26), se puede interpretar que el error BoP aparece también en situaciones con ansiedad estado o provocada; tomando en cuenta que en situaciones normales el porcentaje de aparición del error fue de 12.925% y el porcentaje cuando hay ansiedad provocada de 18.1%, se cree que la aparición del error aumenta en situaciones con ansiedad estado.

4.4.2 Comportamiento de errores en recuperación de conceptos

En segundo lugar, al reconocer la aparición de los errores, se estudió su desenvolvimiento comparado con otros errores y en situaciones de ansiedad provocada:

En la comparación entre grupos con información verbal o no verbal, se encontró que no hubo diferencias significativas en la aparición de errores por selección entre grupos con información verbal y no verbal, es decir, el error SoT y BoP tendieron a aparecer en el mismo grado (Tabla 27).

Tabla 27*Comparación entre errores verbales y no verbales*

Operacionalización		Tipo	N	Media	p
Errores por selección	Sin verbo	BoP	121	10.34	.366
	con verbo	SoT	154	9.12	
Errores por omisión	Sin verbo	FoK	121	5.23	.000
	con verbo	ToT	154	11.82	

Pero en lo que concierne a la aparición de errores por omisión o *Tip of the tongue* y *Feeling of knowing* si hubo una diferencia estadísticamente significativa en su aparición, estos errores aparecieron más cuando se usaban palabras en más del doble de acuerdo con la media; siendo el error FoK el más raro en su aparición de los 4 tipos de errores y al contrario, el ToT, el que más apareció (Tabla 28).

4.4.3 Conclusiones de orden metodológico

Los resultados obtenidos al estudiar la aparición de errores durante recuperación de conceptos ayudaron a responder a ciertas cuestiones como: si la aparición de estos errores era lo suficientemente significativa para confirmar su existencia o si era una situación causal o esporádica; y también para conocer en que situaciones se presentaban.

En primer lugar, se analizó al error de la punta de la lengua o ToT, el cual se operacionalizo como error por omisión verbal; para conocer si su aparición era consistente, esta se comparó con una media de aparición de cero, es decir, su no existencia, más el 5% de error; el resultado llevo a rechazar la hipótesis de igualdad, a favor de la si-aparición del error en situaciones normales, este resultado fue semejante a situaciones frente a la variable ansiedad estado en cuestión de su aparición.

Sin embargo, al comparar los porcentajes, la aparición de los errores ToT es mayor en situaciones de ansiedad provocada, estos resultados concuerdan con lo dicho por Blumer y Benson (1975) de que la ansiedad en alto grado repercute negativamente en la cognición y el comportamiento.

Respecto al error llamado desliz de la lengua (SoT), se operacionalizo como error por selección verbal, también se estudió su constancia de aparición, obteniéndose datos que implican su aparición de manera significativa; además, en situaciones cuando se está bajo alta ansiedad, su aparición aumenta en una relación de 2:1 sobre situaciones estables.

En cuanto a los errores de recuperación de conceptos no verbales, el error FoK o *Feeling of Knowing* (Sentimiento de saber) se definió operacionalmente como error verbal por omisión y tuvo una aparición constante al compararse con su no aparición. De la misma manera, el error BoP o *Bias of Perception* (Sesgo de percepción) durante situaciones de ansiedad aumento su aparición de manera significativa

Finalmente se encontró que la media de aparición del error BoP fue significativamente superior a la de su no aparición o aparición al azar - esporádica más el 5% de error, por lo que se puede concluir que los errores planteados en este estudio tienen una aparición más allá de lo casual.

De acuerdo con la naturaleza de los errores, estos se dividieron en errores por selección y errores por omisión, los del primer tipo fueron los errores BoP y SoT es decir cuando se equivoca la selección de una propiedad del concepto; mientras que los errores por omisión llamados FoK y ToT se dan cuando, a pesar de tener las propiedades activadas, no se puede invocar al objeto de manera verbal o no verbal.

Con base en lo anterior, se hizo un análisis estadístico para saber, si había diferencias de aparición entre los integrantes de cada grupo (BoP vs SoT) y (FoK vs ToT), mientras que los errores por selección tendieron a aparecer sin diferencias

estadísticamente significativas, los errores por omisión si fueron diferentes entre ellos, repitiendo nuevamente la tendencia del estudio, donde la recuperación de conceptos verbales tuvo mayores dificultades, quizá relacionado con la complejidad que implica el uso de las palabras al tener significados distintos de acuerdo con el contexto, etc. (Malt et al. 1999).

Figura 20

Propiedades de los errores

Proceso	Experimentación de un estímulo	Reactivación de engramas que conforman un concepto emparejado con el estímulo	El concepto recordado, corresponde al estímulo	Lo recordado se relaciona a una propiedad verbal	El concepto es correctamente verbalizado
Error		En parámetros de normalidad respecto a tiempo: no evoca el recuerdo del concepto emparejado con el estímulo	El concepto recordado no corresponde al estímulo	No recuerda la memoria que incluye al nombre que se le otorgo al concepto	Aunque se recordó el concepto, la memoria que incluye el nombre, fue evocada incorrectamente.
Fenómeno		FoK	BoP	ToT	SoT
Experiencia en el sujeto		El individuo es incapaz de realizar una tarea o proceso con certeza, en respuesta al estímulo, aunque siente que hay una tarea relacionada	El individuo recibe un estímulo y reacciona a este, pero la reacción o conducta respuesta no es la adecuada respecto al estímulo recibido	El sujeto recuerda las propiedades que activa el estímulo, sin embargo no puede recordar el verbo con el que distingue al concepto formado	El sujeto recuerda, así como una propiedad verbal para definir al concepto, sin embargo, la propiedad verbal no es la correcta.

El error con menos ocurrencia fue el FoK, el cual define al fenómeno donde se atiende a un estímulo, pero se dificulta recordar el resto de las propiedades con las que se relacionó para formar un concepto; en contraste, el error ToT fue el de mayor aparición, e implica tres procesos de acuerdo con la figura 20: la activación de

propiedades que conforman un concepto, que las propiedades del concepto activado correspondan al estímulo y que lo activado, se relacione a una propiedad verbal correcta y que se exprese; en ese sentido, el acto de expresar correctamente un concepto, requiere más complejidad que solo recordarlo en un primer momento, por lo que esto podría explicar porque el error ToT fue el error que apareció más durante los experimentos.

Por lo que, lo descrito por D'Angelo y Humphreys (2015): los errores ToT, se dan cuando el aprendizaje es implícito y no ha sido lo suficientemente relacionado a una palabra; avala, la situación en la que el error se localiza en la etapa, en que se añade, la propiedad de verbal.

CONCLUSIONES GENERALES

Como parte final de la investigación, se revisitan los objetivos que le dieron origen, para comentar sobre los resultados obtenidos y su relación con las metas planteadas; durante esta investigación, se realizaron dos experimentos diferentes, uno sobre el aprendizaje conceptual donde la variable era la taxonomía verbal-no verbal y el segundo experimento tiene como variable independiente a la ansiedad provocada o estado, aunque se mantuvo también la variable de taxonomía para obtener mayor profundidad de conocimientos.

Abordando los puntos desde lo general, a lo específico, primero se revisó si hubo diferencias en el aprendizaje de conceptos respecto a la variable “sexo” de los participantes, en este sentido, las mujeres aprendieron de la misma manera tanto los conceptos verbales, como los no verbales; mientras que los hombres, mostraron mayor aprendizaje en los conceptos no verbales. Se comparó también el aprendizaje conceptual entre hombres y mujeres para conocer si había diferencias entre ambos sexos, el resultado fue que no había.

En el campo de la ansiedad, al analizarse un modelo estructural que relacionaba la ansiedad basal con la variable sexo, se encontró que la primera era afectada más por la variable mujer que por la del hombre donde la relación fue significativa pero negativa.

Al realizarse un modelo estructural, este mostro la misma situación, pero, el peso de la variable mujer sobre los resultados no fue significativo en el estadístico T ni por el intervalo CI ya que contenía el valor cero en él. En lo que respecta a la ansiedad basal y sus efectos en el aprendizaje de conceptos, esta variable no afecto a los resultados de la recuperación verbal o no verbal.

Con base en lo anterior, siendo el análisis de todos los resultados de la investigación respecto a estas variables, se puede inferir que las características personales mostraron poco efecto sobre el aprendizaje conceptual.

El objetivo primario de esta investigación fue conocer si había variaciones en el aprendizaje de conceptos de acuerdo con su taxonomía verbal-no verbal, así como dicho aprendizaje, ante la variable independiente ansiedad. En cuanto a lo verbal-no verbal, se encontró que los conceptos no verbales fueron recordados de manera más efectiva, esto puede ser por la complejidad que tiene una palabra y las propiedades con las que se relaciona dependiendo de su contexto y del individuo (Malt et al. 1999) mientras que un concepto sin el uso de verbos requeriría en teoría, menos operaciones mentales.

El experimento realizado en esta investigación, se creó utilizando como base el atomismo conceptual (Fodor, 1998) y la teoría de engramas (Tonegawa, 2015) para la creación y recuperación de conceptos, así como la teoría de Hebb (Hebb, 1932) para explicar la asociación offline o locking entre propiedades, teniendo como base ese conjunto de teorías, se elaboró una definición de concepto para ser usada en esta investigación, con esto se busca aportar al debate sobre la naturaleza de los conceptos, revisitando lo descrito por Fodor sobre el concepto pero también

considerando los avances científicos realizados en el MIT con la teoría de engramas, todo esto desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva que es el estudio de cómo el cerebro habilita las funciones cognitivas, o como las funciones del cerebro físico pueden producir los pensamientos, ideas y creencias aparentemente intangibles (Gazzaniga, Ivry y Mangun, 2019).

En un segundo experimento se tuvo como objetivo, conocer si la ansiedad provocada tendría un impacto sobre la recuperación de los conceptos, lo cual de acuerdo con los resultados, sucedió; una de posibles razones para esta situación es lo que descubrieron Blumer y Benson (1975): cuando la ansiedad alcanza niveles altos, aparecen fallos en la dirección de la cognición y comportamiento de forma adecuada, lo cual fue evidente en todos los escenarios planteados, tanto en el recuerdo de conceptos verbales como no verbales, pero fue menor significativamente la reactivación de conceptos verbales, pues la falla en la cognición provocada por la ansiedad se suma a la dificultad que representa el trabajo con contenidos verbales por su complejidad (Malt et al. 1999).

Esta situación de aumento de errores cuando se encuentra una persona en un estado de ansiedad alta conduce al tema de los errores ToT, SoT, FoK y BoP, los cuales se incrementaron en el segundo experimento. Uno de los principales resultados de esta investigación fue la aparición metodológica de los errores BoP y FoK, que después se operacionalizaron y teorizaron, y finalmente se comprobó su aparición en los sujetos durante los experimentos, verificando esto con pruebas estadísticas, donde en primer lugar se calculó una media de no existencia de cero + el 5% de error y se comparó con la media de aparición de los errores con una prueba T, para verificar que

estos errores no aparecieran al azar o de manera esporádica, como resultado se obtuvo que hubo una aparición constante y significativamente diferente a la aparición azarosa.

Los errores BoP y FoK toman en cuenta el aprendizaje no verbal del conocimiento, pero específicamente los errores cognitivos que se relacionan con la reactivación de estos, el error BoP es un problema en la respuesta del sujeto pues percibe la propiedad de un concepto pero reacciona conductual o cognitivamente como si fuera un concepto diferente, un ejemplo de este error sería cuando creemos que vemos a una persona pero esta no es, desde luego esto puede suceder con mayor fuerza en momentos de alta ansiedad cuando el sujeto comienza a confundir situaciones.

Por otro lado, se encuentra el error FoK o *feeling of Knowing* que es una reconceptualización hecha en esta investigación, ya que ese término se usaba para describir el sentimiento de saber algo antes de recordarlo (Kikyo, Ohki y Miyashita, 2002), donde recordar se refería a recuperar el nombre que se le da, lo cual es casi análogo al error ToT; con el fin de operacionalizar estos errores en esta investigación, se decidió despojar al término FoK de su relación con lo verbal, para que finalmente se defina en esta investigación como: el fenómeno que se da cuando el sujeto percibe un estímulo, pero no puede recordar el concepto con el que se emparejó previamente.

Por ejemplo, cuando se siente que se desea algo para comer, pero no se sabe exactamente qué. Este es un ejemplo de ese tipo de conocimiento que se sabe, pero no se puede definir con palabras y el sujeto lo describe como una sensación o sentimiento, justo en ese contexto aparece el error FoK, el sujeto tiene una sensación, pero no sabe distinguirla por algún momento.

En este sentido Beck y Haigh (2014) hablan de dos tipos de procesamiento de la información, el automático y el reflexivo, el automático es no consciente, pero primario y el reflexivo es secundario, pero consciente; el procesamiento automático se encarga de procesar estímulos rápidamente, gasta pocos recursos y se activa ante situaciones de supervivencia, este sistema, para la toma de decisiones, usa categorías brutas por lo que tiende a producir errores. El procesamiento reflexivo, es más lento y costoso en cuestión de recursos, pero tiende a ser controlado conscientemente, los significados que usa son más refinados y con menos errores.

Lo anterior es de especial relevancia pues si se combina dicha información con lo ya expuesto de la complejidad de los conceptos verbales (Malt et al. 1999) y con los fallos en el desenvolvimiento cognitivo ante situaciones de ansiedad (Blumer y Benson, 1975) se puede concluir hasta cierto punto que los problemas de recordar la información en especial, la relacionada a los conceptos verbales como el ToT y SoT puede tener su origen en las situaciones de alta ansiedad o estrés, esto ya visto en los resultados donde se aumentó significativamente su aparición en situaciones de ansiedad provocada y como lo describe Beck (2014): en situaciones de supervivencia el individuo tiende a usar el procesamiento automático que es más rápido pero más torpe en cuanto a lo cognitivo y con más posibilidades de equivocación.

Este tipo de errores suelen ser comunes, en este caso, como lo menciona Beck (2014) en situaciones apremiantes, el procesamiento es en categorías brutas, quedando las características particulares de lado, para situaciones de calma donde, el sistema reflexivo toma lugar y sus actividades cognitivas son más refinadas.

En cuanto a el error ToT, de la misma manera cuando el sujeto se encuentra usando el procesamiento automático, a este se le dificulta acceder a la cognición más compleja, que es la que requiere el uso de los nombres junto a los conceptos (Malt et al. 1999), cuando el sujeto experimenta el error, podría ser capaz de decir todas las propiedades del concepto que quiere evocar, es decir, si tiene el concepto presente, pero no, el nombre, que es una propiedad del concepto.

En conclusión, durante esta investigación se reforzó el conocimiento sobre los conceptos no verbales, y la naturaleza de los conceptos en general; el cómo el lenguaje como herramienta para atraer información es un proceso cognitivamente complejo; este estudio condujo de manera natural a la operacionalización de dos nuevos errores en el recuerdo de la memoria el BoP y FoK que posteriormente fueron reconocidos durante los experimentos.

Como estudios pendientes queda el tema del lenguaje, esa herramienta que ha permitido al ser humano evolucionar y que da control y tranquilidad cuando se le otorga a lo que antes parecía ser solamente una sensación, por qué sucede eso y cómo esta tan enlazado con la conciencia, son temas realmente interesantes de estudiar en el futuro.

Así también, abordar al concepto desde una naturaleza engramática invita a la realización de un modelo de memoria, que permita simular comportamientos complejos, errores de memoria y el comportamiento de los conceptos; lo cual puede ser aplicado tanto a la terapia cognitiva como a la educación.

El estudio sobre el aprendizaje de conceptos y el concepto mismo es profundo y lleno de implicaciones, esta investigación aportó conclusiones que pueden ser explicadas de manera más detallada, pero que escapan del formato propio de una conclusión formal, por tanto, se le invita a leer el apéndice de este documento donde encontrará conclusiones con más amplitud, acompañadas de figuras y argumentos.

REFERENCIAS

- Adamantidis, A., Arber, S., Bains, J. Et al. (2015). Optogenetics: 10 years after ChR2 in neurons—views from the community. *Nature Neuroscience*. 18, 1202–1212 (2015) doi:10.1038/nn.4106
- Aguilar-Barojas, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. *Salud en Tabasco*. 11(1-2). 333-338
- Albo, Z. y Graff, J. (2019). Engram Excitement. *Neuron Previews*. 200. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.12.033>
- Amat, J. (2017). Test de Wilcoxon Mann Whitney como alternativa al t-test. *Ciencia de datos*. Recuperado de https://www.cienciadedatos.net/documentos/17_mann-whitney_u_test el 15 de noviembre de 2021
- Anderson, J. y Bower, G. (1974). *Human associative memory*. New York: Psychology press.
- Anderson, J. y Lebiere, C. (1998). *The atomic components of thought*. Erlbaum
- Arnaiz, P. y Guillen, F. (2012). La ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera en contexto universitario: diferencias interpersonales. *Revista psicodidáctica*. 17(1). Pp 5-26. <https://ojs.ehu.eus/index.php/psicodidactica/article/view/1162>
- Ausubel, D., Novak., J, D., y Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*. México: Trillas.

- Ausubel, D. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. 2ª edición, Barcelona: Paidós Ibérica.
- Balters, S., Bisballe, M. y Steinert, M. (2015) Physiology and Sensorial Based Quantification of Human-Object Interaction – the Qosi Matrix, Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15), Design Society, Milan, Italy, 27-30.07.15, pp. 121–132.
- Beck, A. (1964). Thinking and depression: II. Theory and therapy. Arch. Gen. Psychiatry 10: 561-71
- Ben-yakov, A. y Dudai, Y. (2011). Constructing Realistic Engrams: Poststimulus Activity of Hippocampus and Dorsal Striatum Predicts Subsequent Episodic Memory. The Journal of Neuroscience.9032–9042
- Berry, j., Phan, A. y Davis, R. (2018). Dopamine Neurons Mediate Learning and Forgetting through Bidirectional Modulation of a Memory Trace. Cell Reports. 25.651–662. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.09.051>
- Blumer, D. y Benson, D. (1975). Personality changes with frontal and temporal lobe lesions. In Benson, D. y Blumer D. (Eds.), Psychiatric aspects of neurologic disease. New York: Gruen and Stratton
- Brancato, A., Avallaro, L., Plescia, F. y Cannizzaro, C. (2016). The use of the Emotional – Object Recognition as an assay to assess learning and memory associated to an aversive stimulus in rodents. Journal of Neuroscience Methods.1-23. <http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jneumeth.2016.09.010>.

- Brandom, R. (1994). *Making it explicit: reasoning, representing, and discursive commitment*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Brickman, A. y Stern, Y. (2009). Aging and Memory in Humans. Módulo de referencia en *Encyclopedia of Behavioral Neuroscience*. E.E.U.U.: Elsevier Science. pp. 175-180
- Brincat, S., Siegel, M., Nicolai, C. y Miller, E. (2018) Gradual progression from sensory to task-related processing in cerebral cortex. *PNAS*.115. E7202–E7211
- Briones, G. (1994). Incompatibilidad de paradigmas y compatibilidad de técnicas en ciencias sociales. *Campo abierto*, 11, pp. 223-237.
- Brown, A. (1991). A review of the tip-of-the-tongue experience. *Psychol. Bull.* 109, 204–223.
- Brown, M. y Banks, P. (2015). In search of a recognition memory engram. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 50. 12-28
- Byosiére, S.-E., Feng, L., Chouinard, P., Howell, T. y Bennett, P. (2017). Relational concept learning in domestic dogs: Performance on a two-choice size discrimination task generalises to novel stimuli. *Behavioural Processes* <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2017.10.009>
- Cabeza, J. (2013). El trabajo de grado y los enfoques metodológicos: una visión desde sus propios actores. caso: maestría educación superior upel maracay. *Revista multidisciplinaria Dialógica*. 10(1), 26-58.

- Cacha., J. Ali., Z. Rizvi., P. Yupapin. y Poznanski, R. (2017). Nonsynaptic plasticity model of long-term memory engrams. *Journal of Integrative Neuroscience*. 16.493-509. 10.3233/JIN-170038
- Camina, E., y Güell, F. (2017). The neuroanatomical, neurophysiological and psychological basis of memory: Current models and their origins. *Frontiers in Pharmacology*. 8, 438. doi:10.3389/fphar.2017.00438
- Camp, E. (2009). A language of Baboon thought?, in R.W. Lurz (ed.) *The Philosophy of Animal Minds*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 108–127.
- Carbonell, E. (2004). Muestreo y diseño de experimentos: Aspectos conceptuales. *Phytoma España: La revista profesional de sanidad vegetal*. 164, 94-96
- Cardenas, A., Blanca, M. y Dimitrov, E. (2019). Persistent pain intensifies recall of consolidated fear memories. *Neurobiology of Stress*. 1-10.
<https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2019.100163>
- Castro, J., y Flórez, R. (2007). La emergencia del lenguaje y los sistemas dinámicos. *Revista Colombiana de Psicología*. 16, pp. 185-202
- Champely, S., Ekstrom, C., Dalgaard, P., Gill, J., Weibelzahl, S., Anandkumar, A., Ford, C., Volcic, R. y De Rosario, H. (2017). pwr: Basic functions for power analysis. Software <https://cran.r-project.org/web/packages/pwr/>
- Chen, JL., Villa, KL., Cha, JW., So PT., Kubota, Y. y Nedivi E. (2012). Clustered dynamics of inhibitory synapses and dendritic spines in the adult neocortex. *Neuron*. 74(2): 361-373. DOI: 10.1016/j.neuron.2012.02.030

- Choi, J., Sim, S., Kim, J., Choi, D., Oh, J., Ye, S., Lee, J., Kim, T., Ko, H., Lim, Ch. y Kaang, B. (2018) Interregional synaptic maps among engram cells underlie memory formation. *Neuroscience*. 360. 430–435
- Clark, D. y Beck, A. (2016). *Manual práctico para la ansiedad y las preocupaciones, la solución cognitiva conductual [Segunda edición]*. España: Biblioteca de psicología Desclée De Brouwer.
- Cohen, J. (1988) *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Coll, C., Pozo, J., Sarabia, B. y Valls, E. (1994). *Los contenidos de la Reforma*. Madrid, España: Santillana.
- Córdoba-Montoya, D., Albert, J. y López-Martín, S. (2010). Potenciación a largo plazo en la corteza humana. *Revista de Neurología*. 51 (6): 367-374
- D'Angelo, M. y Humphreys, K. (2015). Tip-of-the-tongue states reoccur because of implicit learning, but resolving them helps. *Cognition*.142:166-90. Doi: 10.1016/j.cognition.2015.05.019
- Denny, Ch., Lebois, E. y Ramirez, S. (2017). From engrams to pathologies of the brain. *Frontier in natural circuits*.11.1-20
- Diaz, L. (2010). *La observación*. Facultad de psicología, UNAM. Recuperado el 7 de diciembre de 2020, de: http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf

- Donjam, M. (1999). Principios de aprendizaje y conducta. 4ta. edición. México: Thomson.
- Driscoll, I., Pettit, N., Minderer, M., Chettih, S. y Harvey, C. (2017) Dynamic Reorganization of Neuronal Activity Patterns in Parietal Cortex. *Cell*. 170. 986-999. [Http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.07.021](http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.07.021)
- Duch, W., Oentaryo, J. y Pasquier, M. (2008). Cognitive architectures: where do we go from here?. *AGI*, 171, 122-136
- Echevarría, H. (2019). Métodos de investigación e inferencias en ciencias sociales, una propuesta para analizar su validez. Argentina: UniRio editora.
- Eichenbaum, H. (2016). Still searching for the engram. *Learn Behav* 44, 209–222 (2016). doi: doi.org/10.3758/s13420-016-0218-1
- Engel, T., Chaisangmongkon, W., Freedman, D. y Wang, X.-J. (2015). Choice-correlated activity fluctuations underlie learning of neuronal category representation. *Nature Communications*. 6, 1-12. DOI: [10.1038/ncomms7454](https://doi.org/10.1038/ncomms7454) | www.nature.com/naturecommunications
- Fendrich, R., Wessinger, C. M., y Gazzaniga, M. S. (1992). Residual vision in a scotoma: Implications for blindsight. *Science*, 258, 1489–1491
- Flores, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: consensos y disensos. *Revista digital de investigación en docencia universitaria*. 13(1), 102-122. doi: <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644>

Fodor, J. (1975). *The Language of thought*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fodor, J. (1998). *Concepts: where cognitive science went wrong*. Oxford: Clarendon.

Fodor, J. y Pylyshyn, Z. (2015). *Minds without meanings*. Cambridge: The MIT press.
Pp. 21-40

Frijling, J., Van Zuiden, M., Koch, S. et al. (2014) Efficacy of oxytocin administration early after psychotrauma in preventing the development of PTSD: study protocol of a randomized controlled trial. *BMC Psychiatry* 14 (92).
<https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-92>

Garduño, V. (2019). *Consejos de neurociencia para docentes*. INEE. Disponible en:
<https://www.inee.edu.mx/consejos-de-neurociencia-para-docentes/> [Fecha de consulta: 25- 11-2019]

Garzón, A. y Seoane, J. (1982): *La Memoria desde el Procesamiento de Información*. En I. Delclaux J. Seoane (Eds.): *Psicología Cognitiva y Procesamiento de Información*. Madrid: Pirámide, 117 140.

Gazzaniga, M., Ivry, R. y Mangun, G. (2019). *Cognitive Neuroscience* [Quinta edición]. Canadá: W.W. Norton & company

González, F. (2005). ¿Qué es un paradigma? Análisis teórico, conceptual y psicolingüístico del término. *Investigación y Postgrado*, 20(1), 13-54

Grissom, R. (1994). Probability of the superior outcome of one treatment over another. *J Appl Psychol.* 79:314-16.

Guba, E. (1990). *The Paradigm Dialog*. California: Sage

Hamano, Y., Sugawara, S., Yoshimoto, T. y Sadato, N. (2019). The motor engram as a dynamic change of the cortical network during early sequence learning: an fMRI study. *Neuroscience Research*. 153, 27-39.
<https://doi.org/10.1016/j.neures.2019.03.004>

Hebb, D. (1949). *The organization of behavior*. New York: John Wiley & Sons

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª. edición). México: McGraw-Hill Education

Hernández-Pozo, M. R., Alvarado-Bravo, B. G., Espinosa-Luna, C., Barahona-Torres, I., Arenas-Cortes, M., Soriano-Lucio, E., Hernández Pérez, J. F., Govea-Martínez, L., González-García, C. D., Robles Beltrán M. A., López-Morales, U., Salazar-Serna, K. y Bobadilla-Odriozola, J. J. (2021). Sensibilidad a la ansiedad en Mexicanos durante la pandemia Covid19: Evaluación mediante el cuestionario ASI3. Escrito sometido a dictamen para su publicación.

Hernández-Pozo, M. R. y Téllez-Romero, A.T. (2021). Influencia de la sensibilidad a la ansiedad en bachilleres sobre su comportamiento saludable durante la pandemia. Escrito sometido a dictamen para su publicación.

Horner, A., Gadian, D., Fuentemilla, L., Jentschke, S., Vargha-khadem, F. y Duzel, E. (2012). A Rapid, Hippocampus-Dependent, Item-Memory Signal that Initiates Context Memory in Humans. 22.2369–2374.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.10.055>

- Hudson, M., Föster, C., Rojas-Barahona, C., Valenzuela, M., Riesco, P. y Ramaciotti, A. (2015). Comparación de la efectividad de dos estrategias metodológicas de enseñanza en el desarrollo de la comprensión lectora en el primer año escolar. *Perfiles Educativos*. 35(140). Pp. 100-118
- Hurtado, J. (1998). *Metodología de investigación holística*. Caracas: Editorial Sypal
- James, L., Schmank, C., Castro, N. y Buchanan, T. (2018) Tip of the Tongue States Increase Under Evaluative Observation. *J Psycholinguist Res* 47, 169–178.
<https://doi.org/10.1007/s10936-017-9524-9>
- Josselyn, S. y Frankland, P. (2018) Memory Allocation: Mechanisms and Function. *Annual Review of Neuroscience* 2018 41:1, 389-413 DOI:
doi.org/10.1146/annurev-neuro-080317-061956
- Josselyn, S. y Tonegawa, S. (2020). Memory engrams: Recalling the past and imagining the future. *Science*. 367(6473), s/p. DOI: 10.1126/science.aaw4325
- Just, M., Wang, J. y Cherkassky, V. (2017). Neural representations of the concepts in simple sentences: Concept activation prediction and context effects. *NeuroImage*. 157. 511-520. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.06.033>.
- Kastellakis, G., Silva, A., y Poirazi, P. (2016). Linking Memories across Time via Neuronal and Dendritic Overlaps in Model Neurons with Active Dendrites. *Cell Reports*. 17.1491–1504
- Kelly, M., y Reitter, D. (2017). Holographic Declarative Memory: Using Distributional Semantics within ACT-R. *AAAI Fall Symposia*.

- Kikyo, H., Ohki, K. y Miyashita, Y. (2002). Neural Correlates for Feeling-of-Knowing: An fmri Parametric Analysis. *Neuron*, 26. 177-186
- Kim, J., Choi, D. y Kaang, B. (2018). Strengthened connections between engrams encode specific memories. *BMB Reports*.51(8).369-370.<https://doi.org/10.5483/bmbrep.2018.51.8.176>
- Koolschijn, R., Emir, U., Pantelides, A., Nili, H., Behrens, T. y Barron, H. (2019). The Hippocampus and Neocortical Inhibitory Engrams Protect against Memory Interference.*Neuron*.101. 528-541.
<https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.11.042>
- Kuhn, T (1971). *La estructura de las revoluciones científicas*. Breviarios (1ª edición en español y 17ª reimpresión). México: Fondo de Cultura Económica.
- Kwok, S. y Macaluso, E. (2015). Exogenous features versus prior experiences modulate different subregions of the right IPL during episodic memory retrieval. *Sci Rep* 5, 11248. <https://doi.org/10.1038/srep11248>
- Liu, X., Ramirez, S., Pang, P., Puryear, C., Govindarajan, A., Deisseroth, K. y Tonegawa, S. (2012). Optogenetic stimulation of a hippocampal engram activates fear memory recall. *Nature* 484, 381-5
- Liu, X., Ramirez, S., Redondo, R., y Tonegawa, S. (2014). Identification and Manipulation of Memory Engram Cell. *Cold Spring Harb Symp Quant Biol* 79. 59-65 DOI: 10.1101/sqb.2014.79.024901

- Lorenzano, C. (1993), hipótetico-deductivismo. Enciclopedia iberoamericana de filosofía, Vol. 4. España: Trotta Editorial.
- Luu, P., Tucker, D., y Derryberry, D. (1998). Cognitive Therapy and Research, 22(6), 577–594. doi:10.1023/a:1018742120255
- Madla, T., Chena, K., Montaldi D. y Trappl, R. (2015). Computational cognitive models of spatial memory in navigation space: A review. Neural Networks 65 (2015) 18–43. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neunet.2015.01.002>
- Malt, B., Sloman, S., Gennari, S., Shi, M. y Wang, Y. (1999). Knowing versus naming: Similarity and the linguistic categorization of artifacts. Journal of Memory and Language 40. 230 – 262.
- Marcel, A. (1983). Conscious and unconscious perception: An approach to the relations between phenomenal experience and perceptual process. Cognitive Psychology, 15, 238–300.
- Margolis, E. y Laurence, S. (1999). Concepts: Core Readings, Cambridge, MA: MIT Press.
- Margolis, E. y Laurence, S. (2015). The conceptual mind: new directions in the study of concepts, Cambridge, MA: MIT Press.
- Margolis, E. y Laurence, S. (2019). Concepts. the Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2019 Edition). Edward N. Zalta (ed.). Recuperado el 9 de marzo de 2020 de: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/concepts/>.

- Maril, A., Wagner, A. y Schacter (2001). On the Tip of the Tongue: An Event-Related fmri Study of Semantic Retrieval Failure and Cognitive Conflict. *Neuron*. 31, 653-660.
- Martin, A. (2010). Semantic Memory. Módulo de referencia en *Encyclopedia of Behavioral Neuroscience*. E.E.U.U.: Elsevier
- Martínez, F. (2006). La adquisición de conceptos. Resumen extenso. Departamento de Filosofía, Universidad de Granada. Donostia. Recuperado el 05 de marzo de 2020 de http://www.sc.ehu.es/yfwsemab/2005_2006/Manrique.pdf
- McWhinney, B. (1998). Models of the emergence of vocabulary. *Annual Review of Psychology*, 48, 199-227.
- Mendez, P., Stefanelli, T., Flores, C., Muller, D. y Luscher, C. (2018). Homeostatic Plasticity in the Hippocampus Facilitates Memory Extinction. *Cell Reports*. 22.1451–1461. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.01.025>
- Milton S. (2001). *Estadística para Biología y Ciencias de la Salud*. 3ª ed. Madrid: McGraw Hill-Interamericana.
- Minitab Blog Editor (18 de abril, 2019). ¿Cómo Elegir entre una Prueba no Paramétrica y una Prueba Paramétrica? Minitab. Recuperado el 19 de octubre de 2021 de: <https://blog.minitab.com/es/como-elegir-entre-una-prueba-no-parametrica-y-una-prueba-parametrica>.

- Miyashita, T., Kikuchi, E., Horiuchi, J. y Saitoe, M. (2018). Long-Term Memory Engram Cells Are Established by c-Fos/CREB Transcriptional Cycling. *Cell Reports*. 25.2716–2728. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.11.022>
- Mogollón, A., Gómez, A. y Caro, M. (2017). Tutores cognitivos en ACT-R. *Acta Scientiae Informaticae*. 1 (1) 13-21
- Murphy, G. (2002). *The Big Book of Concepts*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Nagai, Y (2015). Mechanism for cognitive development. *Cognitive Neuroscience Robotics – Part A*, Graduate School of Engineering Osaka University.
- Nonaka, A., Toyoda, T., Miura, Y., Hitora-Imamura, N., Naka, M., Eguchi, M., Yamaguchi, S., Ikegaya, Y., Matsuki, N. y Nomura, H. (2014). Synaptic Plasticity Associated with a Memory Engram in the Basolateral Amygdala. *The Journal of Neuroscience*.-9305–9309
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019). *Futures of education learning to become*. Disponible en: <https://en.unesco.org/futuresofeducation/#s2> [Fecha de consulta: 25- 11-2019]
- Organización Mundial de la salud (2020). *CIE-11 para las estadísticas de mortalidad y morbilidad*. Ginebra: Organización Mundial de la salud.
- Osherson, D., y Smith, E. (1981). On the adequacy of prototype theory as a theory of concepts, *Cognition*, 9: 35–58.
- Otzen, T y Manterola, C. (2017) Sampling techniques on a population study. *Int. J. Morphol.*, 35(1): 227-232.

- Pérez-González, L. (2008). Concept formation based on value relations evaluated. *Behavioural Processes*. 77. 7-32.
- Pértegas, S. y Pita, S. (2003). Cálculo del poder estadístico de un estudio. *Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (España). Cad Aten Primaria*. 10: 59-63.
- Piaget, J. y Gabain, M. (1926). *The language and thought of the child*. Londres: K. Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd
- Pitel, A., Sullivan, E., Beaunieux, H., Desgranges, B., y Eustache, F. (2010). Memory Disorders in Uncomplicated Alcoholism. Módulo de referencia en *Encyclopedia of Behavioral Neuroscience*. E.E.U.U.: Elsevier
- Quiroga, R. (2008) Las neuronas de la conciencia. *Ciencia Cognitiva: Revista Electrónica de Divulgación*, 2:2, 47-49
- Quispe, A. (2020). CRAC M1S2: planteamiento de la pregunta de investigación (2/3) - en cinco pasos [Video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=eSThB61grYo&t=452s>
- Quispe, A., Pinto, D., Huamán, M., Bueno G. y Valle-Campos, A. (2020). Metodologías cuantitativas: Cálculo del tamaño de muestra con STATA y R. *Revista del cuerpo médico*. 13(1). 78-83. DOI:
<https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2020.131.627>

- Ramirez, S., Liu, X., Lin, P., Suh, J., Pignatelli, M., Redondo, R., Ryan, T. y Tonegawa, S. (2013). Creating a False Memory in the Hippocampus. *Science*. 341 387-391
- Rashid, A., Yan, C., Mercaldo, V., Hsiang, H., Park, S., Cole, C., De Cristofaro, A., Yu, J., Ramakrishnan, C., Lee, S., Deisseroth, K., Frankland, P. y Josselyn, S. (2016). Competition between engrams influences fear memory formation and recall. *Memory research*. 353.383-387.
- Real Academia Española. (2019). concepto. Recuperado el 17 de noviembre de 2020 de: <https://dle.rae.es/concepto?m=form> (RAE,2019)
- Real Academia Española, (2014). consolidar. Real Academia Española. Recuperado el 09 de noviembre de 2022, de: <https://dle.rae.es/consolidar>
- Real Academia Española (2021). Hogar. En Diccionario de la lengua española recuperado el 27 de mayo de 2022 de <https://dle.rae.es/hogar>
- Real Academia Española. (2020a). taxonomía. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: <https://dle.rae.es/taxonom%C3%ADa?m=form> (RAE,2020)
- Real Academia Española. (2020b). verbal. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: <https://dle.rae.es/verbal?m=form> (RAE,2020)
- Redondo, R., Kim, J., Arons, A., Ramirez, S., Liu, X. y Tonegawa, S. (2014). Bidirectional switch of the valence associated with a hippocampal contextual memory engram. *Nature*. 513. 426 – 430.

- Relloso, G. (2007). Aprendizaje. Departamento de Producción de Colegial Bolivariana, C.A., ed. Psicología. Caracas, Venezuela: Colegial Bolivariana, C.A. p. 121. ISBN 980-262-119-6.
- Rennó-Costa, C., Costa, A., Blanco, W. y Ribeiro, S. (2018). Computational models of memory consolidation and long-term synaptic plasticity during sleep. *Neurobiology of Learning and Memory* 160. 32-47. doi: <https://doi.org/10.1016/j.nlm.2018.10.003>
- Renoult, L., Irish, M., Moscovitch, M. y Rugg, M. (2019). From knowing to remembering: the semantic-episodic distinction. *Trends in cognitive sciences*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.09.008>
- Rodríguez, D. y Valldeoriola, J. (2014). Metodología de la investigación. Universitat Oberta de Catalunya. Revisado el 10 de noviembre de 2020, disponible en: <http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/ss/wp-content/uploads/2018/10/21.pdf>
- Rodríguez, M. (2007). Sobre conceptos primitivos - atomismo conceptual. *SUMMA Psicológica UST*. 4 (1), 31-45
- Rodríguez, M. (2008). Sobre conceptos, atomismo conceptual (tesis de maestría). Universidad de Chile, Chile.
- Rojas, F. (2001). Enfoques sobre el aprendizaje humano. Barcelona: Domenech.
- Rosenthal, R. (1991). *Meta-analytic procedures for social research* (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage

- Roy, D., Kitamura, T., Okuyama, T., Obata, Y., Yoshiki, A. y Tonegawa, S. (2017). Distinct Neural Circuits for the Formation and Retrieval of Episodic Memories. *cell*. 170. 1000–1012. [Http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.07.013](http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.07.013)
- Roy, D., Muralidhar, S., Smith, L. y Tonegawa, S. (2017). Silent memory engrams as the basis for retrograde amnesia. *PNAS*. E9972–E9979
- Ruiz, J. y Fernández, M. (2011). Arquitecturas cognitivas y cerebro: hacia una teoría unificada de la cognición. *International Journal of Psychology research*, 4 (2), 38-47
- Runquist, W. y Hutt, V. (1961). Verbal concept learning in highschool students with pictorial and verbal representation of stimuli. *Journal of educational psychology*. 82(2), 106-111
- Ryan, T., Roy, D., Pignatelli, M., Arons, A. y Tonegawa, S. (2015). Engram cells retain memory under retrograde amnesia. *Science*. 28. 1007-1013
- Sadeh, T., Maril, A., Bitan, T. y Goshen-Gottstein, Y. (2012) Putting Humpty together and pulling him apart: Accessing and unbinding the hippocampal item-context engram. *Neuroimage*. 60. 808-817
- Sánchez, F. (2019). Fundamentos Epistémicos de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: Consensos y Disensos. *Revista digital de investigación en docencia universitaria*. 13 (1), 102-122. doi: <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644>

Sauer, N. (2015). Das Tip-of-the-Tongue-Phänomen. Zur Rolle der Silbe beim Auflösen von Wortfindungsstörungen. Promotionsschrift, Goethe-Universität Frankfurt.

Sauer, N. y Schade, U. (2019). On the emergence and resolution of tips of the tongue and their relation to slips of the tongue. Published at researchgate. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/335602032_On_the_emergence_and_resolution_of_tips_of_the_tongue_and_their_relation_to_slips_of_the_tongue e el 30 de diciembre de 2019.

Schunk, D. H. (1991). Learning theories. An educational perspective. New York: McMillan

Schwartz, B. y Metcalfe, J. (2011). Tip-of-the-tongue (TOT) states: retrieval, behavior, and experience. *Memory & Cognition*, 39, 737-749

Semon, R. (1923). Mnemic philosophy. Australia: Allen & Unwin.

Sierra, J., Ortega, V. y Zubeidat, I. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar. *Revista Mal-estar E Subjetividade*, 3(1), 10 - 59.

Sifrar, M. (2006). Las dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral en clase y en la vida real. XVII Congreso Internacional de la Asociación del Español como lengua extranjera (ASELE). Logroño, 27-30 de septiembre de 2006

- Sijbrandij, M., Olf, M., Reitsma, J., Carlier, I., De Vries, M. y Gersons, B. (2007). Treatment of acute posttraumatic stress disorder with brief cognitive behavioral therapy: a randomized controlled trial. *Am J Psychiatry*. 164, 82-90.
- Spiers, H. y Bendor, D. (2014). Enhance, delete, incept: Manipulating hippocampus-dependent Memories. *Brain Research Bulletin*.105.2-7
- Squire, L., Bayley, P. y Smith, C. (2009) Amnesia: Declarative and Nondeclarative Memory. Módulo de referencia en *Encyclopedia of Behavioral Neuroscience*. E.E.U.U.: Elsevier Science.
- Srivastava, N. y Vul, E. (2017). A simple model of recognition and recall memory.1-9
- Stark, C. (2017). Declarative memory. Módulo de referencia en *Encyclopedia of Behavioral Neuroscience*. E.E.U.U.: Elsevier Science. Pages 370-375 DOI: doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.00298-4
- Sun, R. (2007). The importance of cognitive architectures: an analisis based on CLARION. *Journal of experimental & theoretical artificial intelligence*, 19 (2), 159-193
- Tonegawa, S., Liu, X., Ramirez, S. y Redondo, R. (2015). Memory Engram Cells Have Come of Age. *Neuron Perspective*.
[Http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2015.08.002](http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2015.08.002)
- Tonegawa, S., Pignatelli, M., Roy, D. y Ryan, T. (2015). Memory engram storage and retrieval. *Sciencedirect*.35.101-109

- Tulving, E., (1972). Episodic and semantic memory. (Tulving, E. y Donaldson, W. eds) Organization of memory 1. New York: Academic Press 381-493
- UNED. (2012). Neurociencia cognitiva, curso 2012/2013 (pag. 1). Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
- Valizadeh, S., Liem, F., Mérillat, S., Hänggi, J. y Jäncke, L. (2018). Identification of individual subjects on the basis of their brain anatomical features. Scientific Reports, April 4, 2018. DOI:10.1038/s41598-018-23696-6
- Vigliocco, G., Antonini, T. y Garret, M. (1997). Grammatical gender in the tip of Italian tongues. Psychological science. 8(4): 314-317.
- Wagatsuma, A., Okuyama, T., Sun, Ch., Smith, L., Abe, K. y Tonegawa. (2017) Locus coeruleus input to hippocampal CA3 drives single-trial learning of a novel context. Proc. Natl Acad. Sci. USA 115, E310–E316
- Wang, J. (2019) Associative Memory Cells in Engram Circuits. Annals of Neuropsychiatry. 1.1-27
- Weiskrantz, L. (1986). Blindsight: A case study and implications. Oxford: Oxford University Press
- Wheeler, M. y Ploran, E. (2009). Episodic Memory. Módulo de referencia en Encyclopedia of Behavioral Neuroscience. E.E.U.U.: Elsevier
- White, H., Sabarwal S. y De Hoop, T. (2014). Ensayos controlados aleatorios, Síntesis metodológicas: evaluación de impacto n.º 7. Florencia: Centro de Investigaciones de UNICEF.

Yamamoto, J., Suh, J., Takeuchi, D. y Tonegawa, S. (2014). Successful Execution of Working Memory Linked to Synchronized High-Frequency Gamma Oscillations. *Cell* 157, 845–857

Yang, D. y Li, B. (2018) Association, prediction, and engram cells in creative thinking. *Cognitive science & neuroscience* | review article.1-11.
<https://doi.org/10.1080/23311908.2018.1493806>

APÉNDICE

En este apéndice, se revisita la sección de conclusiones generales, sin embargo, además de contener lo ya escrito con anterioridad, estas se presentan de manera amplia, con figuras, tablas y comentarios teóricos para ahondar más en los temas investigados, así como para su comprensión.

Abordando los puntos desde lo general a lo específico primero se revisó si hubo diferencias en el aprendizaje de conceptos respecto a la variable “sexo” de los participantes, en este sentido, las mujeres aprendieron de la misma manera tanto los conceptos verbales, como los no verbales; mientras que los hombres, mostraron mayor aprendizaje en los conceptos no verbales. Se comparó también el aprendizaje conceptual entre hombres y mujeres para conocer si había diferencias entre ambos sexos, el resultado fue que no había.

En el campo de la ansiedad, al analizarse un modelo estructural que relacionaba la ansiedad basal con la variable sexo, se encontró que la primera era afectada más por la variable mujer que por la del hombre donde la relación fue significativa pero negativa.

Al realizarse un modelo estructural, este mostro la misma situación, pero, el peso de la variable mujer sobre los resultados no fue significativo en el estadístico T ni por el intervalo CI ya que contenía el valor cero en él. En lo que respecta a la ansiedad basal y sus efectos en el aprendizaje de conceptos, esta variable no afecto a los resultados de la recuperación verbal o no verbal.

Con base en lo anterior, siendo el análisis de todos los resultados de la investigación respecto a estas variables, se puede inferir que las características personales mostraron poco efecto sobre el aprendizaje conceptual.

El objetivo primario de esta investigación fue conocer si había variaciones en el aprendizaje de conceptos de acuerdo con su taxonomía verbal-no verbal, así como dicho aprendizaje, ante la variable independiente ansiedad. En cuanto a lo verbal-no verbal, se encontró que los conceptos no verbales fueron recordados de manera más efectiva, esto puede ser por la complejidad que tiene una palabra y las propiedades con las que se relaciona dependiendo de su contexto y del individuo (Malt et al. 1999) mientras que un concepto sin el uso de verbos requeriría en teoría, menos operaciones mentales. Dicho resultado apareció en los dos experimentos, tanto con ansiedad provocada como en situaciones sin ese estímulo lo que tiene ciertas implicaciones.

La primera es el aprendizaje no verbal en los dos sentidos que lo comprenden, el almacenamiento y la reactivación/recuerdo, durante el primer experimento se encontró que los sujetos eran capaces de construir conceptos uniendo propiedades sin necesidad de usar verbos, así como también el resolver problemas que requerían el conocimiento de esos conceptos no verbales, es decir, el sujeto recordó información no verbal para solucionar cada ensayo; de esta manera podemos deducir que los seres humanos son capaces de obtener conocimientos y actuar en consecuencia sin necesidad de verbalizarlos; aquí aparece una pregunta ¿Hasta qué punto es posible que una persona aprenda a través de sus sentidos sin darse cuenta conscientemente que lo está haciendo?

Esta pregunta ya la han hecho científicos cognitivos anteriormente y ha sido contestada hasta cierto punto, un ejemplo es el del fenómeno llamado *blindsight* (Weiskrantz, 1986) o vista ciega, que sucede cuando una persona almacena información visual sin darse cuenta, pero, además, puede usar esa información. Estos estudios se dieron al analizar a personas con lesiones oculares que provocaron pérdida de visión, pero había tejidos sanos que permitían la captura de información externa, sin embargo, el sujeto no era consciente de que estaba percibiendo algo es decir sucedían fuera del umbral de conciencia del sujeto.

Aún más interesante fue, que los sujetos eran capaces de resolver problemas que requerían de la información que se les presentaba solamente por el campo de visión del ojo dañado, aunque el individuo no se daba cuenta, este captaba información y resolvía ensayos con esta, al preguntársele, que como podía resolver esos problemas, la respuesta del sujeto era que tenía un “sentimiento” que lo guiaba en sus decisiones y entre más fuerte era ese sentimiento guía, más certera era la respuesta (Gazzaniga, Ivry y Mangun, 2019); Esto se replicó en un estudio de Fendrich, Wessinger y Gazzaniga (1992), donde el sujeto de igual manera pudo responder ensayos de manera correcta con información que no era consciente que poseía.

Dentro del mismo tema, después se realizaron estudios en personas sin problemas de visión y con cerebros sanos a través de la técnica de percepción subliminal y otros paradigmas experimentales reafirmando el rol del procesamiento no consciente, en uno de esos experimentos, Marcel (1983) encontró que los sujetos que percibían información de manera inconsciente respondían los ensayos, pero negaban

haber visto algo que le diera los datos necesarios para hacerlo. Estas situaciones ¿Qué tanto pasan en la vida diaria considerando la complejidad del mundo visual, el movimiento ocular tan veloz que se posee y que captura información a cada instante? (Gazzaniga, Ivry y Mangun, 2019), basado en lo anterior, los autores sugieren la creación de teorías que tomen en cuenta el proceso inconsciente y el consciente.

Desde esta perspectiva y considerando el aprendizaje de conceptos no verbales, se podría explicar el fenómeno llamado intuición, el sentimiento de tener certeza o idea de algo, pero que raramente se puede verbalizar por qué. Suponga que una persona se encuentra en una reunión y empieza a sentirse incomoda, pero no sabe porque y hace lo posible por irse de ese lugar y lo hace; alguien le pregunta que porque se fue tan rápido, y quizá pueda responder es que algo me dio “mala espina” cuando estaba platicando; en este caso la persona que abandono el lugar, tiene ciertos conocimientos previos no verbales, que al compararlos con los datos obtenidos en aquella situación, en una interacción hipotálamo-amígdala, se provocó una respuesta de huida, pues los datos previos le indicaban una experiencia negativa y la amígdala respondió.

Pero que sucedería, si se cambia al sujeto dentro de la misma situación, el nuevo individuo, tiene conocimientos de lenguaje corporal, entra a la reunión y cuando está platicando observa que una de las personas cruza los brazos y aprieta la mandíbula, el sujeto se da cuenta que uno de los asistentes presenta indicios de desacuerdo y algo de agresividad, lo cual lo hace sentir incomodo, pero sabe que sucede, ya no es intuición. Si alguien le preguntará el por qué se siente incómodo, él podría explicar verbalmente lo sucedido. Siendo así, se puede decir que la intuición

se da en respuesta al manejo de información no verbal o inconsciente en forma de sensación o sentimiento; como lo indicaron los sujetos de los experimentos anteriormente revisados, donde podían responder problemas con base en un “sentimiento” que lo guiaba en sus decisiones, ya que no eran conscientes de la información que estaban procesando (Gazzaniga, Ivry y Mangun, 2019).

Otra de las consideraciones de que el aprendizaje no necesariamente está ligado a los verbos (Margolis y Laurence, 2015), es el problema que viene cuando se quiere expresar lo que se aprendió de manera no verbal, esto sucede en diversos ambientes como en el estudiantil, donde estudiantes que no hablan el lenguaje nativo, declaran como su principal problema: el no encontrar o recordar el vocabulario adecuado para comunicarse (Sifrar, 2006) lo cual encaja con la definición operacional del error ToT; esto ¿Por qué debería considerarse por el docente? porque es importante tomar en cuenta las características del alumno, saber si es necesario apoyar con vocabulario o acentuar el proceso de enseñanza-aprendizaje; pero, además ¿Por qué no considerar la forma en que se evalúa? Es decir, se evaluarán solamente los conocimientos posibles de verbalizar, o ¿Se planeará alguna forma para evaluar los conocimientos relacionados con una clase, aun cuando el alumno no sea capaz de expresarlos? Esta- es una pregunta abierta que queda pendiente para próximas investigaciones.

Tabla 28*Regularidades entre teorías para la conformación del concepto*

Atomismo conceptual	Teoría de engramas	Teoría de Hebb	Definición de concepto
Propiedades naturales	Estímulos externos o internos		El concepto, es un elemento del pensamiento crucial para los procesos intelectuales; carece de estructura por lo que es dinámico y consiste en la evocación de recuerdos de la memoria, como consecuencia de la reactivación de engramas neuronales, en respuesta a la estimulación provocada por propiedades de objetos o fenómenos externos o internos, previamente emparejados por la exposición *cuantitativa o *cualitativa entre un objeto o fenómeno y el sujeto, lo cual ocasionó a través de la activación, cambios físicos y/o químicos duraderos entre neuronas específicas, formando engramas..
Propiedades artificiales	Estímulos internos		
Evocación	Reactivación		
Estado mental	Engrama		
Locking	Cambios químicos o físicos duraderos	Plasticidad por exposición y/o calidad	
Exposición	Experimentar		

El experimento realizado en esta investigación, se creó utilizando como base el atomismo conceptual (Fodor, 1998) y la teoría de engramas (Tonogawa, 2015) para la creación y recuperación de conceptos, así como la teoría de Hebb (Hebb, 1932) para explicar la asociación offline o locking entre propiedades, teniendo como base ese conjunto de teorías, se elaboró una definición de concepto para ser usada en esta investigación (tabla 28), con esto se busca aportar al debate sobre la naturaleza de los conceptos, revisitando lo descrito por Fodor sobre el concepto pero también considerando los avances científicos realizados en el MIT con la teoría de engramas, todo esto desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva que es el estudio de cómo el cerebro habilita las funciones cognitivas, o como las funciones del cerebro físico pueden producir los pensamientos, ideas y creencias aparentemente intangibles (Gazzaniga, Ivry y Mangun, 2019).

Esta descripción del concepto permite acercarse al estudio del aprendizaje cognitivo a las características reales del desarrollo del conocimiento humano tomando en cuenta su individualidad, esto se ha considerado en varias perspectivas, desde Ausubel (2002) con el aprendizaje significativo en el que toma como algo básico los aprendizajes previos de cada alumno para el logro de nuevas estructuras cognitivas, hasta los estudios de neurociencias que indican que las experiencias de los individuos a lo largo de los años, hacen que la anatomía encefálica sea completamente individual (Valizadeh, Liem, Mérillat, Hänggi y Jäcke, 2018).

Con esto se quiere decir, que cada concepto es único en cada persona y se desarrolla con base en su experiencia al interactuar con el medio ambiente, por lo que en esta nueva descripción, al concepto se le reconoce como sin estructura y dinámico, esto es más cercano al aprendizaje real donde el conocimiento cambia constantemente al retroalimentarse, dejando el lado semántico como una propiedad más y para los acuerdos sociales de comunicación donde se comunica el conocimiento sobre un objeto, gracias a criterios comunes a los que se les designa un símbolo (Ausubel, 1983).

Figura 21*Para ti ¿Qué es hogar?*

En la figura 21 se observan diferentes descripciones de lo que es hogar para tres personas, en este caso cada uno tiene diferentes nociones, si quisieran tener una respuesta común, quizá al hogar se le describiría como lugar en donde se puede llegar, después dejando de lado al adolescente, lugar en donde se puede llegar para convivir. Este último coincide con dos de las definiciones formales que da la Real Academia Española (RAE)(2021) “2.m. Casa o domicilio. 3. m. Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas” y si se toma el origen de hoguera pues era un lugar donde se preparaba el alimento y se convivía... sin embargo, un psicólogo vería cierta información interesante en la descripción de cada persona, quizá transmiten algo de cómo ha sido su vida, es decir, cómo han construido ese concepto desde su única experiencia.

Para posteriores puntos se hipotetiza una dinámica de cómo podrían funcionar los conceptos con base en el marco teórico en el que se sitúa la investigación, en primer lugar, los sentidos son afectados por estímulos externos, en segundo lugar, los sentidos producen señales eléctricas acordes al estímulo enviándolas al SNC, donde se activa un racimo de neuronas (Figura 22).

Figura 22

Construcción de un concepto, Ley de engrafía y Teoría de Hebb

	Valor del enlace			
	Café Claro	Naranja	Verde	
	.25	.25	.25	
	.15	.50	.50	
	.05	.80	.80	.25
	0	1	1	.20

En la figura 22 se explica como a través de la exposición constante del sujeto con las propiedades del objeto, los enlaces neuronales se fortalecen o se debilitan, entonces, en el caso de la figura 23, en la 4ª posición el enlace entre naranja y verde

es bastante fuerte, por lo que, si el sujeto percibiera uno de esos estímulos se activaría un engrama celular que provocaría que el sujeto recordara los elementos cognitivos enlazados a ese estímulo percibido (Figura 23) es decir recordaría un concepto.

Figura 23

Ley de Ecphory

En un segundo experimento se tuvo como objetivo, conocer si la ansiedad provocada tendría un impacto sobre la recuperación de los conceptos, lo cual de acuerdo con los resultados, sucedió; una de posibles razones para esta situación es lo que descubrieron Blumer y Benson (1975): cuando la ansiedad alcanza niveles altos, aparecen fallos en la dirección de la cognición y comportamiento de forma adecuada, lo cual fue evidente en todos los escenarios planteados, tanto en el recuerdo de conceptos verbales como no verbales, pero fue menor significativamente la reactivación de conceptos verbales, pues la falla en la cognición provocada por la ansiedad se suma a la dificultad que representa el trabajo con contenidos verbales por su complejidad (Malt et al. 1999).

Esta situación de aumento de errores cuando se encuentra una persona en un estado de ansiedad alta lleva al tema de los errores ToT, SoT, FoK y BoP, los cuales se incrementaron en el segundo experimento. Uno de los principales resultados de esta investigación fue la aparición metodológica de los errores BoP y FoK, que después se operacionalizaron y teorizaron, y finalmente se comprobó su aparición en los sujetos durante los experimentos, verificando esto con pruebas estadísticas, donde en primer lugar se calculó una media de no existencia de cero + el 5% de error y se comparó con la media de aparición de los errores con una prueba T, para verificar que estos errores no aparecieran al azar o de manera esporádica, como resultado se obtuvo que hubo una aparición constante y significativamente diferente a la aparición al azarosa.

Los errores BoP y FoK toman en cuenta el aprendizaje no verbal del conocimiento, pero específicamente los errores cognitivos que se relacionan con la recuperación de estos, el error BoP es un problema en la respuesta del sujeto pues percibe la propiedad de un concepto pero reacciona conductual o cognitivamente como si fuera un concepto diferente, un ejemplo de este error sería cuando se cree ver a una persona pero esta no es, desde luego esto puede suceder con mayor fuerza en momentos de alta ansiedad cuando el sujeto comienza a confundir situaciones.

Por otro lado, se encuentra el error FoK o feeling of Knowing que es una reconceptualización hecha en esta investigación, ya que ese término se usaba para describir el sentimiento de saber algo antes de recordarlo (Kikyo, Ohki y Miyashita, 2002), donde recordar se refería a recuperar el nombre que se le da, lo cual es casi análogo al error ToT; con el fin de operacionalizar estos errores en esta investigación,

se decidió despojar al término FoK de su relación con lo verbal, para que finalmente se defina en esta investigación como: el fenómeno que se da cuando el sujeto percibe un estímulo pero no puede reactivarlo con el concepto con el que se asoció previamente, por ejemplo, cuando se siente que se desea algo para comer pero no se sabe exactamente qué. Este es un ejemplo claro de lo que se comentó, ese tipo de conocimiento que se sabe, pero no se puede definir con palabras y el sujeto lo describe como una sensación o sentimiento, justo en ese contexto aparece el error FoK, el sujeto tiene una sensación, pero no sabe distinguirla por algún momento.

En este sentido Beck y Haigh (2014) hablan de dos tipos de procesamiento de la información, el automático y el reflexivo, el automático es no consciente, pero primario y el reflexivo es secundario, pero consciente; el procesamiento automático se encarga de procesar estímulos rápidamente, gasta pocos recursos y se activa ante situaciones de supervivencia, este sistema, para la toma de decisiones, usa categorías brutas por lo que tiende a producir errores. El procesamiento reflexivo, es más lento y costoso en cuestión de recursos, pero tiende a ser controlado conscientemente, los significados que usa son más refinados y con menos errores.

Lo anterior es de especial relevancia pues si se combina dicha información con lo ya expuesto de la complejidad de los conceptos verbales (Malt et al. 1999) y con los fallos en el desenvolvimiento cognitivo ante situaciones de ansiedad (Blumer y Benson, 1975) se puede concluir hasta cierto punto que los problemas de recordar la información en especial, la relacionada a los conceptos verbales como el ToT y SoT puede tener su origen en las situaciones de alta ansiedad o estrés, esto ya visto en los resultados donde se aumentó significativamente su aparición en situaciones de

ansiedad provocada y como lo describe Beck (2014): en situaciones de supervivencia el individuo tiende a usar el procesamiento automático que es más rápido pero más torpe en cuanto a lo cognitivo y con más posibilidades de equivocación.

La naturaleza del error SoT se puede ilustrar con un ejemplo, Pedro y Marisa tienen un hijo, cuyo concepto de él está formado por las propiedades que se ven en la primera columna de la tabla 29:

Tabla 29

Conceptos familiares

Hijo	Sobrino 1	Sobrino 2	Sobrino 3
Pequeño	Pequeño	Pequeño	Pequeño
Familia	Familia	Familia	Familia
Amor	Amor	Amor	Amor
Importante	Importante	Importante	Importante
Frágil	Frágil	Frágil	Frágil
Hijo	Sobrino	Sobrino	Sobrino
Andrés	Oscar	Juan	Manuel
Moreno	Apiñonado	Apiñonado	Moreno

Un día reciben visitas del resto de la familia, entre ellos están tres sobrinos, y los cuatro niños se ponen a jugar, mientras Pedro observa a los pequeños ve que el sobrino dos: Juan, quiere tomar un cuento que esta justo abajo de una gran pila de libros y estos comienzan a balancearse sobre él... ante ese estímulo visual, Pedro necesita reaccionar rápidamente porque Juan puede lastimarse, por lo que entra en juego el procesamiento automático, que es más rápido y se relaciona con la supervivencia, y Pedro grita: Andrés, Oscar Manuel, Tu Juan!, el niño voltea a ver a Pedro asustado por el grito mientras el padre de familia se apresura a detener la pila de libros que se movía.

Este tipo de errores suelen ser comunes, en este caso, como lo menciona Beck (2014) el procesamiento es en categorías brutas, como se puede ver en la tabla 30, el concepto del sobrino e hijo es similar y en ese estado de probable amenaza la recuperación del concepto fallo en la verbalización del nombre correcto, pero no, en lo general, el fin era llamar a un pequeño, que es familiar y ser querido, es decir una categoría bruta, quedando las características particulares de lado, para situaciones de calma donde, el sistema reflexivo toma lugar y sus actividades cognitivas son más refinadas.

Los errores que se relacionan con la supervivencia, también se dan en situaciones positivas, ejemplo, cuando un pequeño alumno se siente tan cómodo con su maestra, que le dice mamá, en este caso la categoría bruta se conforma de mujer, grande, amable etc., eso es lo que define al concepto de esa persona, o cuando una persona confunde el nombre de una pareja con el de otra pareja, en realidad es porque ambas parejas le hacen sentir de manera parecida, quedando la cognición fina de lado.

En cuanto a el error ToT, de la misma manera cuando el sujeto se encuentra usando el procesamiento automático, a este se le dificulta acceder a la cognición más compleja, que es la que requiere el uso de los nombres junto a los conceptos (Malt et al. 1999), cuando el sujeto experimenta el error, podría ser capaz de decir todas las propiedades del concepto que quiere atraer, es decir, si tiene el concepto presente, pero no el nombre.

Si se retoma el mismo ejemplo de la tabla 30, ante la situación en la que el pequeño Juan está a punto de ser golpeado por una pila de libros, la reacción de Pedro podría ser la siguiente: Pedro grita: hijo, niño, güero, tú el de amarillo; sin embargo, no accede al nombre. O en situaciones positivas, durante una plática agradable, al platicar de una persona que no está: así, el de bigote, moreno que siempre sonreía, que siempre usaba tenis blancos ¿Cómo se llamaba? Como se puede apreciar, el concepto de la persona si esta, incluso pequeños detalles, pero el nombre solamente no se puede recordar.

En conclusión, durante esta investigación se reforzó el conocimiento sobre los conceptos no verbales, y la naturaleza de los conceptos en general; el cómo el lenguaje como herramienta para atraer información es un proceso cognitivamente complejo; este estudio condujo de manera natural a la operacionalización de dos nuevos errores de recuperación de la memoria el BoP y FoK que posteriormente fueron reconocidos durante los experimentos.

Finalmente, el investigador le agradece haber revisado este apéndice donde se busca desplegar conclusiones y mayor detalle en la comprensión de esta investigación.

Anexo 1 Experimento 1, paso 1

En este anexo se recrean las pantallas que el sujeto experimenta con el software.

Pantalla	Explicación	Visualización
1		A continuación se le presentará una imagen de un objeto real
2	Se presenta información sobre tacto	
3	Se presenta al objeto según su función	
4	Se presenta una secuencia de imágenes en las que un sujeto come el contenido del objeto	
5	El sujeto reacciona al sabor para indicar información sobre el gusto y sobre la función del objeto.	
6	Termina el proceso de creación de concepto	Fin de información del objeto

Anexo 2 Experimento 1, paso 2

En este anexo se recrean las pantallas que el sujeto experimenta con el software.

Pantalla	Explicación	Visualización
1		A continuación se le presentará una imagen, seleccione las imágenes que le recuerdan a ella, dando un click sobre ellas, Al terminar de seleccionar lo necesario, presione el botón con la palabra: "listo"
2	En la parte superior se le presenta al sujeto una imagen de referencia, y en la parte de abajo varias imágenes que puede seleccionar a través de un click derecho en el mouse. Cuando presiona el botón "listo", el software evaluara al sujeto, guardando los resultados en una lista de cotejo.	
3	Se repite el proceso con otras pantallas donde cambia la imagen de la parte superior.	
8	Termina el proceso de recuperación del concepto y evaluación.	Fin de información del objeto

Anexo 3. Análisis de términos

Neuronas o Estado	Recuerdo	Memoria fuera	Memoria dentro	Objeto	Comportamiento
Apariencia formada de estados mentales		Evoca un Estado mental	Los conceptos se adquieren cuando, un estado mental específico con la propiedad del objeto hace un enlace o se candan o se enllavan	Tiene propiedades	
Concepto es una entidad mental		Se reproduce	Adquirir conceptos		
El concepto se encuentra dispuesto al ser adquirido					
Estimulación	Se activa	Se recuerda	Se codifica en neuronas		Se elicitada como respuesta a una activación de memoria
Activan	Se evoca	Se recuerda su contenido, el contenido es la memoria	Se forma y se almacena después		
Se reactivan para recordar	Inducen el recuerdo	Se activa	Se almacena en la red cerebral		
Se reactivan	Se elicitada la recuperación de memoria	Se recupera	Se inducen cambios físicos y/o químicos en las neuronas y sus conexiones para almacenar la memoria		
Se estimulan			Asociación o cadenas de		

los sentidos que reactivan los engramas de células			estímulos condicionados e incondicionados Forman nuevas memorias asociativas		
Es importante el patrón de conexiones entre engramas			Se almacena		
Cambios duraderos			Se consolida con proteínas 		
			Se codifica 		
			Se forma		
			Codificación antes de formación de la memoria, no son sinónimos		

El color gris es de la teoría de engramas y el blanco del atomismo conceptual